

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 6 OCTOBER 2025

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 6 OCTOBER 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 2 N° 6 OCTOBER 2025

UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE

EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE

Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

TOME 2 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 1

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue **ASTR-GHANA**

Vol 2 N° 6 October 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institute**

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 2 : Sciences Sociales &
Sciences Humaines 1

MAISON D'EDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : July 2025

Acceptation et retour d'expertise : September 15, 2025

Retour des corrigés : September 30, 2025

Parution : End Of October 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

Harmonizing Resistance: Black Gospel, Blues, and Jazz as Cultural
Armor Against Jim Crow ----- 11
**Abdoulaye DRABO &
Aristide Lalbila YODA**

Evaluation de la satisfaction des patients de la chirurgie pédiatrique du
C.H.U Gabriel TOURE -----28
**Abdramane TRAORE
Salif Diabaté
Harouna dit Tiémoko SANGARE &
Dohinnon COLETTE**

Analyse des déterminants sociaux de la reluctance des étudiants de
bouaké à s’engager dans le don de sang -----41
**Adjoua Rachelle KOUADIO &
Navouon FANNY**

Comment bien réussir la soutenance d’un mémoire ou d’une thèse ---
-----64
**Akimou TCHAGNAOU
Mamadou Vieux Lamine SANÉ &
Laouali TANKO**

Du silence à l’action en milieu rural : autonomisation et
réappropriation foncière des femmes de Sankadiokro (Côte d’Ivoire)
-----86
Amoïn Kanou Rébéka KAKOU épouse Agnimou

Female dissenting voices in puritan America: Anne Hutchinson (1591-
1643), Abigail smith Adams (1744-1818), Francis wright (1795-1852)
and Emma hart Willard (1787-1870) -----113
Diome FAYE

Reconstructing Post-colonial Africa in Selected Novels by Ngugi,
Armah and Elma Shaw -----133

KRAMO N'guessan

Spécificité et esthétique des chants funèbres chez les Agni sanwi de
Côte d'Ivoire -----152

Mafiani N'Da KOUADIO

Les ponts de lianes sacrés de l'ouest ivoirien à l'épreuve de la
contemporanéité : dynamiques de transformation et enjeux
patrimoniaux -----173

VAH Achille César &

DEA Lékpéa Alexis

Communication interne à l'université de Sékou : entre dispositifs
multiples et besoin de modernisation -----190

Ahamadou Talibo SIDIBE &

Ichaka CAMARA

Harmonizing Resistance: Black Gospel, Blues, and Jazz as Cultural Armor Against Jim Crow

Abdoulaye DRABO,

Université Joseph Ki-Zerbo, draboabdoulaye601@yahoo.fr

Aristide Lalbila YODA,

Université Joseph Ki-Zerbo, arisyoda@yahoo.com

Résumé

L'ère de Jim Crow a instauré un système rigide de caste raciale et de suprématie blanche sanctionnée par l'État dans le Sud-américain, appliquée par la loi, la coutume et la violence. Si la résistance politique et juridique est bien documentée, le rôle de l'expression culturelle comme forme de défi mérite une synthèse plus approfondie. Cette étude soutient que les traditions musicales noires — le gospel, le blues et le jazz — ont fonctionné comme un arsenal indispensable d'« armure culturelle » contre les ravages psychologiques et sociaux de Jim Crow. Elle postule que ces genres ont offert un véhicule multidimensionnel pour préserver l'identité, exprimer la protestation et favoriser la résilience communautaire à travers des stratégies distinctes mais complémentaires : la transcendance sacrée du gospel, la lamentation codée du blues et l'innovation collective sophistiquée du jazz. Ainsi, en utilisant un cadre théorique interdisciplinaire avec l'infrapolitique (Scott, 1990), l'Atlantique noir (Gilroy, 1993) et l'Afrofuturisme (Ramsby, 2021), cette analyse déchiffre la rébellion camouflée incorporée dans ces musiques et révèle son rôle fondamental dans l'émergence de la résistance et dans l'imagination d'une liberté au-delà de l'oppression.

Mots-clés : *Résistance culturelle, Musique afro-américaine, Jim Crow, Infrapolitique, Atlantique noir*

Abstract

The Jim Crow era established a rigid system of racial caste and state-sanctioned white supremacy in the American South, enforced by law, custom, and violence. While political and legal resistance is well-documented, the role of cultural expression as a form of defiance demands deeper synthesis. This study argues that Black musical traditions—Gospel, Blues, and Jazz—functioned as an indispensable arsenal of “cultural armor”

against the psychological and social ravages of Jim Crow. It posits that these genres provided a multifaceted vehicle for preserving identity, articulating protest, and fostering communal resilience through distinct yet complementary strategies: the sacred transcendence of Gospel, the coded lament of the Blues, and the sophisticated, collective innovation of Jazz. Thus, by using an interdisciplinary theoretical framework drawing on infrapolitics (Scott, 1990), the Black Atlantic (Gilroy, 1993), and Afrofuturism (Rambsy, 2021), this analysis deciphers the camouflaged rebellion embedded within these musical forms and reveals its fundamental role in the emergence of resistance and in the imagination of a freedom beyond oppression.

Keywords: *Cultural Resistance, African American Music, Jim Crow, Infrapolitics, Black Atlantic*

Introduction

The Jim Crow era, a period stretching from the late 19th century to the civil rights breakthroughs of the mid-1960s, established a rigid system of racial caste and state-sanctioned white supremacy in the American South (Litwack, 1998: xvi; Woodward, 2002:7). This regime, enforced by law, custom, and brutal violence, sought to codify Black inferiority and restrict every facet of Black American life, from the polling booth to the public park. While the political and legal history of the era of Jim Crow is well-documented, a pivotal gap exists in our understanding of the systematic cultural resistance deep-rooted within the Black musical traditions that surfaced from this oppressive system. The problem is that trailblazing genres like Gospel, Blues, and Jazz are well historicized for their aesthetic and technical innovations, but not as thoroughly explored as an integrated, reflective, and indispensable arsenal for psychological survival and social resistance (Southern, 1997:333; Floyd, 1995:95). This study therefore asks: How did Black musical traditions—specifically Gospel, Blues, and Jazz—function as a form of “cultural armor” and a multifaceted vehicle for psychological survival, identity preservation, and unspoken protest during the Jim Crow era? To answer this

question, we go from the assumption that Black musical traditions provided indispensable “cultural armor” for Black Americans, functioning as a multifaceted vehicle for preserving identity, articulating unspoken protest, and fostering communal resilience. The study demonstrates how the sacred transcendence of Gospel, the coded lament of the rural Blues, and the sophisticated, collective innovation of urban Jazz represented distinct yet complementary strategies of resistance. The theoretical framework for this analysis is interdisciplinary, drawing primarily on concepts of cultural resistance. It employs Scott’s (1990:183-201) notion of “infrapolitics” and the “weapons of the weak” to decode the disguised forms of defiance embedded in musical expression. This is complemented by Gilroy’s (1993:72-110) conception of the “Black Atlantic,” which situates Black music as a modern, diasporic counterculture to racism, and by early manifestations of an Afrofuturist lens, where music created sonic spaces for imagining freedom beyond current oppression (Rambsy, 2021:45). The musicological context, offered by Southern (1997:332-425) and Floyd (1995:95-117), is supplemented by historians like Chafe (2009:88) and Davis (1998: xvi), who offer the socio-political background required to analyze the era critically, laying bare the intricate relationship between power and culture.

1. The Function, Evidence, and Theory of Gospel as Cultural Armor

1.1 Function: Providing Spiritual Sanctuary and Coded Hope

Within the brutalizing system of Jim Crow, Black Gospel music served a paramount function: providing a vital spiritual sanctuary and a wellspring of coded hope. It was this musical legacy that created a refuge from the constant psychological and

physical assaults of white supremacy, and here there was a higher plane on which humaneness and dignity were reasserted (Litwack, 1998:438). Music served as a shield for culture, protecting the inner self from the dehumanizing forces in segregation and racial terror (Davis, 1998: xvi). Through its powerful aesthetics, Gospel facilitated what Southern (1997:333) describes as a “group release from the pressures of a hostile society”, allowing for emotional catharsis and spiritual renewal. This was not a retreat from reality but a strategic engagement with it, providing the emotional and psychological fortitude necessary for daily endurance and resilience (Levine, 1977:177). The hope it offered was not abstract; it was a potent, culturally encoded belief in ultimate justice and deliverance, a theme deeply rooted in the Negro spiritual and re-contextualized for the urban experience (Mays & Nicholson, 1933:56). This sacred space, as Frazier (1963:87) noted, was essential for maintaining a sense of self-worth and community cohesion in the face of a society dedicated to denying both. Ultimately, the sanctuary of Gospel was a preparatory ground, nurturing the spirit that would fuel the political struggles of the coming Civil Rights Movement (CRM) (Morris, 1984:78).

1.2 Evidence: Lyrical Metaphors and the Church as Space

The evidence for this function is found in the music’s lyrical content and its institutional context. Gospel lyrics were replete with metaphorical language that served as a coded lexicon of resistance and aspiration. References to the “Promised Land” “crossing over Jordan”, “freedom”, and “Gospel trains” were dual signifiers, speaking on one level of spiritual salvation and on another of a deep, collective yearning for physical freedom and liberation from oppression (Levine, 1977:50; Spencer, 1990:112). This practice of lyrical doubling, or double-voiced discourse, allowed communities to sing of freedom under the very noses of their oppressors, a survival

tactic with deep historical roots (Gates, 1988:75). The church itself was the physical evidence of this sanctuary. As one of the few autonomous Black-controlled institutions, it provided a safe haven free from the white gaze (Frazier, 1963:35). Within its walls, the ecstatic rituals of worship—the call-and-response, the rhythmic clapping, the expressive dancing—facilitated what Historian Evelyn Brooks Higginbotham (1993:42) termed the “dialogic performance of community”, building powerful emotional and organizational solidarity. This space was not only for emotional release but also, crucially, for covert organizing and strategic planning, making the church the central organizational base for the Black freedom struggle (Morris, 1984:4; Chafe, 2009:88).

1.3 Theoretical Lens: Infrapolitics and Disguised Defiance

The theoretical framework of infrapolitics, as developed by James C. Scott (1990), provides the most potent lens for understanding these functions and forms of evidence. Infrapolitics refers to the wide range of “low-profile” forms of resistance that subordinate groups employ in contexts where open, organized political action is too costly or dangerous (Scott, 1990:183). Gospel music exemplifies this concept perfectly. Its lyrical metaphors constitute what Scott (1990:158) would call a “hidden transcript”—a critique of power spoken behind the back of the dominant group, disguised within an idiom of piety and salvation. This disguised defiance allowed Black Americans to articulate a critique of the Jim Crow order and imagine its overthrow without triggering outright repression (Kelley, 1993:44). The communal singing and worship within the church sanctuary were acts of building and demonstrating what political scientist Cedric J. Robinson (1983:171) termed “black organic integrity”, or collective strength. This infrapolitical process of building collective power through cultural expression is the major existential activity, creating social solidarity and

collective awareness on which any future political mobilization can draw (Morris, 1984:281). Far from being apolitical, therefore, Gospel was politicized through and through; its politics encoded in its cultural form, acting beneath the horizon of official power but positively developing the communal carapace required to defy it (Gilroy, 1993:76).

2. The Function, Evidence, and Theory of Blues as Cultural Armor

2.1 Function: Offering Personal Catharsis and Documenting Lived Experience

Emerging directly from the oppressive conditions of the rural South, the Blues functioned as a crucial mechanism for individual emotional survival and historical testimony. Unlike the collective hope of Gospel, the Blues offered a raw, personal catharsis, providing a sonic space for the vocalization of pain, loneliness, and despair (Jones, 1963:65). This act of singing one's troubles was a form of psychological alchemy, transforming private, inexpressible anguish into a shared, audible art form, thereby making it manageable and endurable (Levine, 1977:233). The Blues singer, as a solitary figure, documented the unvarnished lived experience of Black life under Jim Crow, serving as a "cultural historian" who chronicled the material conditions of work, love, loss, and movement (Oakley, 1997:39). This recording was a meaningful act of witnessing, demanding that the Black experience was one worthy of note and artistic documentation in a society that wished to render it invisible (Davis, 1998:74). It was not intended to encourage collective action but to validate individual feeling, providing a space for release and affirmation that was itself a refusal against the crushing weight of oppression (Titon, 1994:28). Through its stark honesty, the Blues provided a different kind of armor: not a shield of faith, but a blade to cut

through silence and isolation, affirming the self in a world that denied its validity (Harrison, 1988:55).

2.2 Evidence: Lyrical Themes of Hardship, Travel, and Autonomy as Covert Protest

The evidence for this function is embedded in the core thematic concerns of the Blues lyric. The music is saturated with detailed accounts of hardship, from the exploitative labor of sharecropping in songs like “Boll Weevil” to the brutal injustice of the prison camp system (Titon, 1994:45; Oliver, 1969:52). This open recital of adversity was a direct testimony to the conditions of the Jim Crow economy. Furthermore, the predominant theme of travel and mobility—the metaphors of trains, roads, and leaving—was a powerful symbol of a desire for freedom and release from social incarceration (Levine, 1977:241; Southern, 1997:334). In a context where physical movement for Black Americans was severely restricted by law and custom, singing about “catching the next train” was a lyrical act of defiance and an assertion of the right to self-determination (Keil, 1991:161). Most perhaps subversive of all is the assertion of sexual and personal sovereignty. Blues singers, particularly pioneering female singers like Ma Rainey and Bessie Smith, openly sang of their desires, of their authority, and of their refusal to be exploited, asserting a strong sense of self that openly transgressed racist and sexist stereotypes (Davis, 1998:12; Harrison, 1988:72). This lyrical focus on controlling one’s own body and destiny, even within a limited sphere, was a profound act of covert protest against social and political powerlessness.

2.3 Theoretical Lens: “Weapons of the Weak” and Everyday Resistance

The theoretical lens of James C. Scott’s (1985) “weapons of the weak” provides a robust framework for understanding the

Blues not as a music of resignation, but as a catalogue of everyday resistance. Scott's concept describes the "prosaic but constant" struggles waged by subordinate groups through indirect, non-confrontational means—foot dragging, dissimulation, false compliance, and cultural expression (Scott, 1985:29). The Blues is a quintessential "weapon of the weak". Its lyrical strategies—complaining about the "boss man", singing of leaving without notice, outsmarting an opponent, or simply asserting one's right to feel and express sorrow—are all infrapolitical acts that stop short of direct defiance but chip away at the edifice of domination (Scott, 1990:137). This aligns with Robin D.G. Kelley's (1993) analysis of the Black working class, which locates politics in the daily struggles to preserve dignity and assert humanity (Kelley, 1993:8). The Bluesman or woman, by publicly articulating a "hidden transcript" of grief, anger, and desire, was wielding a cultural weapon (Scott, 1990:158). Even the musical structure, with its AAB lyrical pattern of presenting the problem and then reprising it (with often subtle variation for emphasis) before coming to a resigned or defiant conclusion, mirrors the repetitive, grinding nature of the struggle itself (Murray, 1976:63). The Blues was, then, an important location where Black Americans conducted a daily guerrilla struggle for their identity and self-respect through aesthetic expression.

3. The Function, Evidence, and Theory of Jazz as Cultural Armor

3.1 Function: Creating a Sophisticated, Modern Black Counterculture and Imagining Freedom

Jazz, particularly in its migration to urban centers, functioned as a powerful engine for creating a sophisticated, modern Black counterculture that actively imagined freedom beyond the constraints of Jim Crow. It represented a decisive break with minstrelsy's stereotypes, asserting a new, complex,

and urbane Black American identity that was intellectually and artistically equal, if not superior, to mainstream white culture (DeVeaux, 1997:17). This was not merely entertainment; it was, as Baraka (1963:180) argued, a “profoundly American” music that nonetheless stood in defiant opposition to the nation’s racial hypocrisies, offering an alternative vision of community and creativity. The function of jazz was to construct a cultural sphere where Black excellence was the unquestioned norm, a space for what historian Robin D.G. Kelley (2002:47) terms “freedom dreams”—the radical imagination of a world otherwise. In the smoke-filled clubs of Harlem and other northern cities, jazz musicians and their audiences collaboratively built a world that was both a refuge from and a rebuke to the segregation outside (Anderson, 2007:123). This music was inherently future-oriented, using sonic innovation to sonically map out a liberated social space, a function that aligns with early Afrofuturist thought by using technology (instruments) and abstraction (harmony) to escape the confines of an oppressive present (Rambsy, 2021:48; Weheliye, 2005: 65). Jazz, therefore, provided armor not of protection but of assertion, arming its community with the tools of modernity, complexity, and self-determined cool.

3.2 Evidence: Musical Democracy Through Improvisation and Reclaiming Cultural Space

The evidence for this function is audible in the very structures of jazz performance and composition. The principle of improvisation within a composed framework is a powerful model of “musical democracy”, where individual virtuosity and voice (the solo) are celebrated but must also contribute to and elevate the collective whole (the ensemble) (Monson, 1996:84). This interactive, call-and-response-based process, which Floyd (1995:96) identifies as central to the “Black Atlantic musical meta-practice”, stood in stark contrast to the rigid hierarchies

and denied individuality of Jim Crow society. Furthermore, bandleaders like Duke Ellington purposefully built an upscale image and composed lengthy compositions that reappropriated and reconfigured Black American experience and history, asserting cultural grandeur and depth (Tucker, 1993:122). Physical spaces in which jazz lived—the Savoy Ballroom, the Cotton Club—were sites of contested cultural terrain. While often subject to exploitative white ownership, these venues were primarily stages for Black artistic genius, where audiences could experience the embodied freedom of the Lindy Hop, a dance of breathtaking athleticism and improvisation that mirrored the music itself (Hazzard-Gordon, 1990:101). The advent of bebop in the 1940s, with its blistering tempos and harmonic complexity, was a deliberate act of reclaiming cultural space by creating a music that was difficult for white audiences to appropriate and that affirmed a new, assertive, and intellectually formidable Black identity (DeVeaux, 1997:336; Lott, 1988:597).

3.3 Theoretical Lens: Black Atlantic and Afrofuturism – Music as Diasporic Counter-Narrative

Jazz is most fully understood through the twin theoretical lenses of the Black Atlantic and Afrofuturism. Paul Gilroy's (1993) concept of the "Black Atlantic" frames jazz as a quintessential product of the transnational, diasporic counterculture of modernity, a music that speaks to the condition of being both in and out of the West (Gilroy, 1993:72). It is a representation of what he calls "antiphony", or call-and-response, as a democratic form of communication interrupting the monologic speech of white supremacy (Gilroy, 1993:76). The music is vibrant, sounding counter-narrative to the dominant histories of the contemporary world, insisting on Black creativity at its center. This strongly echoes Afrofuturism, a model which examines how Black artists use technoculture

and speculative fiction when conjuring alternative futures and rewriting the past (Dery, 1994:180). The first Afrofuturists were jazz musicians: Sun Ra used cosmic mythology and electronic keyboards to sonically travel into space, actually fleeing racist America (Szwed, 1997:65); the abstract, complex harmonies of bebop created a sonic language that felt ahead of its time, a “sound of surprise” that was decidedly futuristic (Gioia, 1997:232). Through this lens, jazz is not just music about freedom; it is a technological and artistic practice for constructing freedom in real time, a diasporic art form that uses rhythm, harmony, and improvisation to forge a new, self-determined consciousness and point toward a liberated future (Weheliye, 2005:71; Ramsby, 2021:52).

4. Synthesis: The Harmonized Armor

4.1 Analyzing an Integrated Defense System

While Gospel, Blues, and Jazz are often examined as distinct genres, their true power as cultural armor against Jim Crow emerges when analyzed as an integrated, interconnected defense system. This system operated on multiple fronts, providing a comprehensive strategy for psychological and cultural survival. Gospel offered transcendence and collective hope, functioning as the spiritual shield that protected the community’s inner soul and fostered organizational unity within the autonomous space of the Black church (Morris, 1984:78; Levine, 1977:177). The Blues provided secular testimony and personal catharsis, and were the cutting edge which gave voice to personal pain, documented physical hardship, and proclaimed defiant autonomy in its lyrical content and solo performer role (Davis, 1998:74; Scott, 1985:29). Jazz, by way of response, constructed an elaborate counterculture that looked to the future and served as the collective arsenal that reconquered modernity through musical experimentation, exhibited democratic

participation through improvisation, and charted sonically a place for freedom beyond current boundaries (DeVeaux, 1997:17; Gilroy, 1993:76). These genres were not isolated; they existed in a constant dialogue. The rhythmic drive and emotional fervor of the church fed into the Blues and Jazz, while the harmonic sophistication of Jazz could be heard filtering back into modern Gospel (Southern, 1997:333). An individual may find religious solace in a Sunday Gospel choir, air out personal woes in a weekday Blues concert, and imagine a liberated self through Saturday evening Jazz. Drawn together, they constituted a harmonized catalog of resistance, so that no matter what the need was for collective solidarity, personal liberation, or utopian vision, Black Americans possessed a musical genre to satisfy it.

4.2 Connecting to the Cultural Foundations of the CRM

This tripartite musical armor did not exist in a political vacuum; it directly provided the cultural and organizational foundations for the modern CRM. The Black church, the institutional home of Gospel music, was the literal and figurative “headquarters of the movement”, providing the meeting spaces, financial networks, and moral authority necessary for organized protest (Morris, 1984:4). The ministers who preached from its pulpits often became the movement’s leaders, and the songs themselves—the anthems of Gospel—were seamlessly transformed into the “freedom songs” that fortified demonstrators in mass meetings, on protest lines, and in jail cells (Southern, 1997:425). The ethos of testifying to one’s truth, so central to the Blues, found its political expression in the personal risk and bravery of sharing one’s story of oppression, a tactic fundamental to organizations like the Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) (Chafe, 2009:88). Furthermore, the model of “musical democracy” inherent in Jazz—where individual voice is nurtured within a cooperative framework—provided a powerful template for the group-

centered leadership style that characterized much of the movement's grassroots organizing (Monson, 1996:84). The movement did not simply use music; it was, in many ways, the logical political extension of the world these musical forms had already built—a world that had been practicing community, asserting dignity, and rehearsing freedom for decades. The cultural armor forged in sanctuaries and juke joints was thus the essential precondition for the political battles waged at lunch counters and on the Edmund Pettus Bridge.

Conclusion

This analysis has argued that during the long night of Jim Crow, Black Americans masterfully forged Gospel, Blues, and Jazz into a versatile and indispensable suite of cultural armor. As demonstrated, these genres were not merely soundtracks to the struggle but were active, strategic agents within it. Gospel music functioned as a sacred shield, offering spiritual transcendence and coded hope within the autonomous space of the Black church, thereby building the communal fortitude and organizational base essential for future resistance. Blues served as a knife of individual grievance, a release of individual catharsis, and a means of recording lived life, its thematic of strife, wandering, and self-sufficiency being undercover protests affirming selfhood and dignity. Finally, Jazz served as a collective arsenal, creating a sophisticated, modern-day counterculture in which in its principles of improvisation and musical democracy it created a freer society and produced an Afrofuturist soundscape in which to imagine freedom. Together, these interfused musical traditions formulated a harmonized system of defense that protected the psyche, created solidarity, and sustained a vision of freedom, and eventually formulated the significant cultural foundations upon which the CRM would

base its political assault on segregation. The rhythm of this resistance never ceased with the legal demise of Jim Crow.

The enduring legacy of this cultural armor is starkly evident in the ongoing struggles for racial justice and social equality. The freedom songs of the 1960s inevitably spawned the soul and funk anthems of Black Power, which in turn spawned the unapologetic social commentary of Hip-Hop and conscious R&B. Nowadays, such movements as Black Lives Matter are sonically underscored by artists who, along with the Blues poets and Jazz innovators that came before them, use their art to bear witness against state violence, speak Black humanity into being, and conjure a more equitable world. The church remains a space of mobilization, the tradition of lyrical protest is stronger than ever, and the search for self-determined cultural spaces remains unchecked. The specific musical forms may change over time, but the underlying purpose—using music as a technology of resistance, spiritual balm, and vision for a desired future—remains a unifying, ongoing strategy in the Black American quest for freedom. The cultural armor forged in earlier generations still protects and infuses later generations with the here and now, proving that the quest for equality has always received an angry, and necessary, soundtrack.

Bibliography

Anderson Iain, 2007. *This is our music: Free jazz, the sixties, and American culture*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia

Baraka Amiri, 1963. *Blues people: Negro music in white America*, William Morrow & Company, New York

Chafe William Henry, 2009. *The rise and fall of the American century*:

- The United States from 1890-2008*, Oxford University Press, New York
- Davis Angela Yvonne, 1998. *Blues legacies and Black feminism: Gertrude "Ma" Rainey, Bessie Smith, and Billie Holiday*, Vintage Books, New York
- DeVeaux Scott Knowles, 1997. *The birth of bebop: A social and musical history*, University of California Press, Berkeley
- Dery Mark, 1994. *Black to the future: Interviews with Samuel R. Delany*, Greg Tate, and Tricia Rose. In *Flame Wars: The Discourse of Cyberculture*, pp. 179-222, Duke University Press, Durham
- Floyd Samuel, A., Jr., 1995. *The power of Black music: Interpreting its history from Africa to the United States*, Oxford University Press, New York
- Frazier Edward Franklin, 1963. *The Negro church in America*, Schocken Books, New York
- Gates Henry Louis, Jr., 1988. *The signifying monkey: A theory of Afro-American literary criticism*, Oxford University Press, New York
- Gilroy Paul, 1993. *The Black Atlantic: Modernity and double consciousness*, Harvard University Press, Cambridge
- Gioia Ted, 1997. *The history of jazz*, Oxford University Press, New York
- Harrison Daphne Duval, 1988. *Black pearls: Blues queens of the 1920s*, Rutgers University Press
- Hazard-Gordon Katrina, 1990. *Jooki': The rise of social dance formations in African-American culture*, Temple University Press, Philadelphia
- Higginbotham Evelyn Brooks, 1993. *Righteous discontent: The women's*

- movement in the Black Baptist church, 1880-1920, Harvard University Press, Cambridge
- Jones LeRoi, 1963. *Blues people: Negro music in white America*. William Morrow & Company, New York
- Keil Charles, 1991. *Urban blues*, University of Chicago Press, Chicago
- Kelley Robin D. G., 1993. "We are not what we seem': Rethinking Black working-class opposition in the Jim Crow South", in *The Journal of American History*, 80(1), pp 75–112
- Kelley Robin D. G. 2002. *Freedom dreams: The Black radical imagination*, Beacon Press, Boston
- Levine Lawrence W., 1977. *Black culture and Black consciousness: Afro-American folk thought from slavery to freedom*, Oxford University Press, New York
- Litwack Leon F., 1998. *Trouble in Mind: Black Southerners in the Age of Jim Crow*, Alfred A. Knopf, New York
- Lott Eric, 1988. "Double V, double-time: Bebop's politics of style", in *Callaloo*, (36), pp 597–605
- Mays Benjamin E., & Nicholson, Joseph W., 1933. *The Negro's church*, Institute of Social and Religious Research, New York
- Monson Ingrid, 1996. *Saying Something: Jazz Improvisation and Interaction*, University of Chicago Press, Chicago
- Morris Aldon D., 1984. *The Origins of the Civil Rights Movement: Black Communities Organizing for Change*, The Free Press, New York
- Murray Albert, 1976. *Stomping the Blues*. McGraw-Hill, New York
- Oakley Giles, 1997. *The Devil's Music: A History of the Blues*, Da Capo Press, New York
- Oliver Paul, 1969. *The Story of the Blues*. Chilton Book Company,

Philadelphia

Rambsy Howard, 2021. *The black geek manifesto: Afrofuturism and the black imagination*. The University of Michigan Press.

Robinson Cedric J., 1983. *Black Marxism: The Making of the Black Radical*

Tradition, The University of North Carolina Press, Chapel Hill

Scott James C., 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant*

Resistance. Yale University Press, New Haven

Scott James C., 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden*

Transcripts. Yale University Press, New Haven

Southern Eileen, 1997. *The Music of Black Americans: A History* (3rd

ed.), W.W. Norton & Company, New York

Spencer Jon Michael, 1990. *Protest and Praise: Sacred Music of Black*

Religion, Fortress Press, Minneapolis

Szwed John F., 1997. *Space Is the Place: The Lives and Times of Sun*

Ra. Da Capo Press, New York

Titon Jeff Todd, 1994. *Early Downhome Blues: A Musical and Cultural*

Analysis (2nd ed.), The University of North Carolina Press, Chapel Hill

Tucker Mark, 1993, *The Duke Ellington Reader*, Oxford University Press,

New York

Weheliye Alexander G., 2005. *Phonographies: Grooves in Sonic Afro-*

Modernity, Duke University Press, Durham

Woodward C. Vann, 2002. *The Strange Career of Jim Crow*, Oxford University Press, New York

Evaluation de la satisfaction des patients de la chirurgie pédiatrique du C.H.U Gabriel TOURE

Dr Abdramane TRAORE

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.

Tiotiotraore2@gmail.com

Dr Salif Diabaté

Institut National de Formation Socio-Sanitaire de la Croix-Rouge

Malienne

diabate_salif@yahoo.fr

Dr Harouna dit Tiémoko SANGARE

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.

harounasang21@gmail.com

Dr Dohinnon COLETTE

Institut National de Formation en Sciences de la Santé

Résumé :

La question de la satisfaction des usagers est sans ambiguïté l'équation de par sa nature (sensible) et sa complexité, qui réunit l'ensemble de l'équipe (prestataires « techniciens » et l'administration) d'un service, d'une structure. Cette volonté de se retrouver au tour de l'essentiel « la satisfaction des usagers » nait de l'ambition de la cohérence et de la synergie d'action en premier lieu, mais aussi, d'harmoniser et d'adapter la résolution au cas-par-cas d'autre part. Cependant, pour mieux satisfaire il est indispensable de mesurer, d'évaluer la qualité du service pour apprécier à sa juste valeur l'insuffisance constatée et son impact dans le processus ainsi que et la pertinence de l'intervention envisagée. Cette étude s'est déroulée au C.H.U Gabriel TOURE au service de la chirurgie pédiatrique. Notre cible a concerné les accompagnateurs des clients (patients) au total de trente (30). Les résultats issus de l'étude montrent à suffisance qu'en matière de santé, la technique professionnelle, l'environnement des soins et la qualité humaine doivent se conjuguer convenablement pour atteindre l'objectif ultime « la satisfaction du client ». Nous sommes convaincus que cette étude ne peut en elle seule cerner toutes les raisons et insuffisances en la matière au niveau du service de la chirurgie pédiatrique du C.H.U Gabriel TOURE. Mais, elle renforce et entretient le réflexe, la notion de mesurer, d'évaluer la qualité du service offert pour continuer à parfaire et se perfectionner.

Mots Clés : *évaluation, satisfaction, patients, chirurgie pédiatrique, gabriel touré*

Abstract:

The issue of user satisfaction is undoubtedly a complex and sensitive matter that brings together all members of a service or structure—both technical providers and administrative staff. The shared focus on the essential goal of “user satisfaction” stems primarily from the ambition for coherence and synergy in action, as well as the need to harmonize and adapt solutions on a case-by-case basis. However, to better meet users’ needs, it is essential to measure and evaluate service quality in order to properly assess observed shortcomings, their impact on the process, and the relevance of the planned interventions. This study was carried out in the pediatric surgery department of Gabriel Touré University Hospital. The target group consisted of 30 patient companions. The findings clearly demonstrate that, in healthcare, professional expertise, the care environment, and human qualities must be effectively combined to achieve the ultimate goal: “client satisfaction.” We are aware that this study alone cannot encompass all the causes and shortcomings within the pediatric surgery department at Gabriel Touré Hospital. However, it contributes to reinforcing and maintaining the reflex and the principle of measuring and evaluating service quality in order to continually improve and perfect it.

Keywords: *evaluation, satisfaction, patients, pediatric surgery, Gabriel Touré*

Introduction :

La satisfaction du patient représente une notion multidimensionnelle et complexe, intimement liée aux émotions, aux perceptions personnelles et à l’expérience vécue au cours du processus de soins. Elle repose sur des appréciations subjectives qui varient d’un individu à l’autre, en fonction de ses attentes, de ses valeurs et de son vécu. Au-delà de la qualité technique des soins, le patient recherche une prise en charge globalement satisfaisante, intégrant une écoute attentive, une communication empathique et une réponse adaptée à ses besoins et à ses attentes spécifiques. Le degré de satisfaction résulte ainsi

de l'écart existant entre les attentes initiales du patient et sa perception effective des prestations reçues.

La satisfaction ne se limite donc pas à l'évaluation de la compétence technique ou de la performance médicale : elle englobe des dimensions relationnelles, culturelles, sociales et cognitives. Elle reflète la manière dont le patient perçoit son parcours de soins dans sa globalité — depuis l'accueil jusqu'à la sortie — en passant par la qualité de l'information reçue, le confort, la disponibilité du personnel et la communication interpersonnelle.

Dans le contexte actuel de modernisation et de transformation des systèmes de santé, la satisfaction des patients s'impose comme une composante essentielle de la gouvernance hospitalière. Elle constitue à la fois un indicateur de performance, un outil d'aide à la décision et un levier d'amélioration continue de la qualité des soins. Plus qu'une simple mesure du contentement, elle reflète la perception globale qu'ont les usagers de la qualité des prestations, de l'accueil, de l'accessibilité des services et de la compétence du personnel soignant.

L'amélioration de la qualité des soins et la garantie d'un service sûr, équitable et accessible figurent parmi les objectifs fondamentaux des systèmes de santé performants. Toutefois, dans les pays à ressources limitées, ces ambitions se heurtent à des contraintes structurelles : insuffisance des ressources humaines et matérielles, pressions démographiques, urbanisation rapide, émergence de nouvelles pathologies et attentes croissantes des populations. Ces défis imposent une adaptation constante de l'offre de soins aux besoins évolutifs des usagers.

Dans ce contexte, la mesure de la satisfaction des patients apparaît comme un outil d'évaluation incontournable, permettant d'apprécier la pertinence, l'efficacité et la qualité perçue des prestations. Elle met en évidence les forces et les faiblesses du système de santé, et oriente les actions correctives. La loi n°02-050/DU du 22 juillet 2002 relative à la santé au Mali souligne d'ailleurs l'importance d'une démarche qualité centrée sur l'utilisateur, fondée sur le respect, la dignité et la responsabilisation des structures de santé.

Cependant, l'évaluation de la satisfaction ne saurait se réduire à un taux global ou à une enquête ponctuelle. Il s'agit d'une démarche scientifique et managériale reposant sur des outils d'analyse à la fois qualitatifs et quantitatifs. Un score élevé de satisfaction, sans analyse des attentes non comblées, peut donner une vision partielle, voire biaisée, de la réalité. À l'inverse, une insatisfaction bien comprise et correctement interprétée peut constituer un levier de changement et d'innovation.

Ces dernières années, l'intérêt pour la satisfaction des usagers s'est fortement accru, aussi bien chez les autorités sanitaires que chez les partenaires techniques et financiers (PTF) et les associations de patients. Cette dynamique traduit une volonté commune de promouvoir une approche centrée sur le patient, d'humaniser les soins et de renforcer la confiance entre soignants et soignés. En effet, la satisfaction influence directement le comportement des patients : elle conditionne leur adhésion thérapeutique, leur fidélité aux structures de soins et leur propension à recommander l'établissement à leur entourage.

Comme le rappelle un adage hospitalier bien connu, « un usager bien accueilli est à moitié soigné ». L'accueil, l'écoute, la clarté des informations, le respect de l'intimité et la considération accordée à chaque patient constituent autant de facteurs

déterminants dans l'expérience de soins et dans la perception de leur qualité.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude, dont l'objectif est d'évaluer le niveau de satisfaction des usagers du service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalo-Universitaire Gabriel Touré de Bamako, établissement de référence au Mali. En s'appuyant sur les retours d'expérience des parents ou accompagnants d'enfants hospitalisés, ce travail vise à identifier les points forts et les axes d'amélioration du service, dans une optique de renforcement continu de la qualité des soins. Les résultats attendus permettront également de formuler des recommandations opérationnelles à l'intention des responsables hospitaliers et des décideurs, en vue d'une gouvernance plus participative et centrée sur le patient.

1. Méthodologie :

Il s'agit d'une étude qualitative, de type transversal à visée descriptive, conduite au sein du service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalo-Universitaire Gabriel Touré de Bamako, sur une période d'un mois, du 27 mars au 27 avril 2024.

La population étudiée était constituée des usagers du service de santé et de leurs accompagnants, répondant aux critères d'inclusion et ayant donné leur consentement éclairé pour participer à l'enquête. Les personnes ayant exprimé un refus de participation ont été exclues de l'étude.

L'enquête a permis de recueillir, de manière systématique, les perceptions, attentes et opinions des usagers concernant plusieurs dimensions essentielles de leur parcours de soins. Les entretiens ont porté sur les aspects suivants :

le niveau de connaissance et de compréhension des services proposés par l'établissement ;
la qualité de l'accueil dès l'admission ;

la relation entre les soignants et les patients/accompagnants, notamment en termes de communication, d'écoute, de respect et de disponibilité ;

la perception de l'environnement global du service, incluant l'hygiène, le confort, la signalisation et les conditions matérielles d'hospitalisation.

Les données recueillies ont été traitées de manière à identifier les principaux déterminants de la satisfaction ou de l'insatisfaction des usagers, en vue de formuler des recommandations opérationnelles pour l'amélioration de la qualité des services.

L'objectif principal de cette analyse était de mettre en évidence les facteurs influençant la satisfaction des usagers du service de chirurgie pédiatrique, dans une perspective d'amélioration continue de la qualité de la prise en charge. Les résultats attendus visent à contribuer à une meilleure efficacité des soins, en intégrant l'expérience et les perceptions des usagers dans les priorités du service.

Sur le plan éthique, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir le respect des droits et de la dignité des participants. Le recueil des données s'est effectué dans le strict respect de la vie privée, et l'anonymat des participants a été rigoureusement préservé. La confidentialité des informations collectées a été assurée tout au long du processus. Aucune donnée personnelle ne permettant d'identifier les répondants n'a été enregistrée. L'ensemble des informations a été traité exclusivement à des fins de recherche, conformément aux principes éthiques et aux engagements pris lors du processus de consentement éclairé.

2. Résultats :

Tableau I : Répartition des usagers selon le niveau d'instruction.

Niveau d'instruction	Homme	Femme	Total	%
Non scolarisé	6	7	13	43,3
Primaire	3	4	7	23,3
Secondaire	2	6	8	26,7
Supérieur	1	1	2	6,7
TOTAL	12	18	30	100

Source : Notre étude, 2024.

43.3 % de nos enquêtés sont non scolarisés.

Tableau II : Répartition des usagers selon leurs professions.

Profession	Accompagnateurs	%
Elève/Étudiant	1	3,3
Fonctionnaire	2	6,7
Commerçant	3	10
Ménagère	11	36,7
Artisan	3	10
Autres	10	33,3
TOTAL	30	100

Source : Notre étude, 2024.

La profession ménagère a représenté **36,7%**.

Tableau III : Répartition des usagers selon leur lien de parenté avec le client.

Accompagnateurs	Patient	%
Père	8	26,7

Mère	15	50
Autres	7	23,3
TOTAL	30	100

Source : Notre étude, 2024.

50 % des patients sont accompagnés par leur mère.

Tableau IV: Relatif à l'évaluation de l'équipe médicale.

Equipe médicale	Mauvais	Bien	Excellent	Total
Disponibilité à écouter les usagers	0	12	18	30
%	0	40	60	100
Informations fournies par rapport à la maladie	1	8	21	30
%	3,3	26,7	70	100
Informations fournies par rapport au traitement	0	11	19	30
%	0	36,7	63,3	100
La fréquence des visites	0	9	21	30
%	0	30	70	100

Source : Notre étude, 2024.

Concernant l'équipe médicale, nous constatons que les usagers ont exprimé une excellente satisfaction soit respectivement : 60% pour leur disponibilité à écouter les usagers, 70% par rapport à l'information sur la maladie de même pour la fréquence des visites et 63,3% quant à l'information sur le traitement.

Tableau V: Relatif à l'évaluation de l'équipe infirmière.

Equipe infirmière	Mauvais	Bien	Excellent	Total
--------------------------	----------------	-------------	------------------	--------------

Attention accordée à votre accueil	0	2	28	30
%	0	6,7	93,3	100
Intérêt porté à votre personne et au client	0	4	26	30
%	0	13,3	86,7	100
Leurs qualités humaines	0	6	24	30
%	0	20	80	100
Informations fournies par rapport aux soins	0	8	22	30
%	0	26,7	73,3	100
Disponibilité et rapidité à répondre aux appels	0	3	27	30
%	0	10	90	100
Gestion de vos préoccupations	0	9	21	30
%	0	30	70	100

Source : Notre étude, 2024.

Par rapport à l'équipe infirmière, les enquêtés ont exprimé leur excellente satisfaction à 93,3% pour l'attention accordée à leur accueil, 86,7% pour l'intérêt porté à leur personne et au client, 80% quant à leurs qualités humaines, 73,3% pour les informations relatives aux soins, la disponibilité et la rapidité à répondre aux appels à 90% et 70% pour la gestion de leurs préoccupations.

Tableau VI: Relatif à l'organisation des services et des soins.

Organisation des services et des soins	Mauvais	Bien	Excellent	Total
Echange d'information entre le personnel	0	13	17	30
%	0	43,3	56,7	100

Facilité à s'orienter vers d'autres services	0	8	22	30
%	0	26,7	73,3	100
Qualités humaines au niveau des différents services sollicités	0	17	13	30
%	0	56,7	43,3	100
L'environnement (propreté, confort, etc....)	5	12	13	30
%	16,7	40	43,3	100
Evaluation générale des soins	0	11	19	30
%	0	36,7	63,3	100

Source : Notre étude, 2024.

Par rapport à l'organisation des services de soins, l'enquête a relevé que les usagers sont très satisfaits à 56,7% dans les échanges interpersonnels et leur facilité à s'orienter vers d'autres services à 73,3% et l'évaluation générale des soins à **63,3%**.

Par ailleurs pour les qualités humaines au niveau des différents services sollicités et l'environnement du service (propreté, confort, etc....) il est ressorti que seul **43,3%** ont exprimé une excellente satisfaction.

3. Discussion

L'analyse des données de notre enquête révèle que 43,3 % des répondants sont non scolarisés. Ce taux, particulièrement élevé, témoigne de la persistance du phénomène de non-scolarisation, même dans les zones urbaines supposées mieux desservies, comme le chef-lieu de la capitale. Cette réalité soulève des interrogations sur l'efficacité des politiques éducatives et leurs répercussions sur l'accès et la qualité de la prise en charge médicale.

Par ailleurs, il apparaît que 36,6 % des accompagnants sont des ménagères. Ce chiffre souligne le rôle central que jouent les femmes dans l'accompagnement et le suivi médical des enfants. En tant que principales références dans le quotidien de ces derniers, elles sont souvent les plus aptes à identifier les signes de maladie et à assurer la continuité des soins à domicile comme

en milieu hospitalier. D'ailleurs, il est significatif que 50 % des enfants hospitalisés soient accompagnés par leur mère, confirmant cette tendance.

Concernant la perception des usagers vis-à-vis de l'équipe médicale, les résultats indiquent une satisfaction globalement élevée : 60 % des répondants apprécient la disponibilité du personnel à les écouter, 70 % se déclarent satisfaits des informations fournies sur la maladie ainsi que de la fréquence des visites, et 63,3 % pour les explications liées au traitement. Ces résultats positifs constituent des leviers importants qu'il conviendrait de consolider dans une perspective d'amélioration continue de la qualité des soins.

Du côté de l'équipe infirmière, la satisfaction est encore plus marquée : 93,3 % des usagers saluent la qualité de l'accueil, 86,7 % l'intérêt porté à leur personne, 80 % les qualités humaines du personnel infirmier, et 90 % leur réactivité et disponibilité. Ces évaluations très favorables sont en cohérence avec les indicateurs de performance du service, notamment un taux de guérison de 96 % et un taux d'abandon faible de 5 %, tels que rapportés dans les données de mars 2018 du service de chirurgie pédiatrique.

En ce qui concerne l'organisation des soins, les réponses indiquent une satisfaction de 56,7 % pour les échanges interpersonnels, 73,3 % pour l'orientation entre les services, et 63,3 % pour l'évaluation générale des soins. Ces résultats permettent d'affirmer que, de manière globale, les usagers perçoivent positivement la qualité des services offerts par le service de chirurgie générale, validant ainsi notre hypothèse de départ.

Cependant, certains aspects appellent à une vigilance accrue. Ainsi, seuls 43,3 % des répondants ont exprimé une excellente satisfaction en ce qui concerne les qualités humaines globales du personnel dans les différents services ainsi que les aspects environnementaux (propreté, confort, etc.). De plus, une baisse notable de satisfaction est observée lorsque les patients doivent transiter d'un service d'hospitalisation principal (service A) vers un autre (service B) pour des soins spécialisés. Cette situation semble liée à une moindre attention portée aux patients "extérieurs", ce qui est contraire aux principes d'équité dans la prise en charge.

Conclusion

La satisfaction des usagers constitue un indicateur majeur de la qualité et de la performance des soins. Elle reflète autant la compétence technique du personnel que la qualité de l'accueil, de la communication et des conditions d'hospitalisation. L'étude menée au service de chirurgie pédiatrique du CHU Gabriel Touré montre un niveau globalement satisfaisant de perception des usagers, tout en soulignant la nécessité d'améliorer certains aspects liés à l'information, à la communication et à l'organisation des soins. Elle met en évidence l'importance d'une démarche continue d'évaluation et d'écoute des usagers, afin de renforcer la qualité, l'efficacité et la confiance dans le système de santé.

Référence :

AMBAPOUR, Samuel. et MAPOUATA, Diana -Lyse, 2001.
« Mesure des attentes de la clientèle et évaluation du niveau de

- satisfaction », *Bureau d'Application des Méthodes Statistiques et Informatiques*, Rapport technique DT-06/2001, p. 16
- DUFRESNE, Caroline., 2005. « Satisfaction du personnel de santé dans un milieu de travail en mutation : cas du Mali », *Mémoire de maîtrise, Université de Montréal*.
- INSTITUT EUROPÉEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, 2008. « Document d'orientation européen sur la gestion de la satisfaction client, in *Qualité des soins : approche centrée sur le malade* », Médecine du Maghreb.
- LAROUSSE, Le Petit Larousse illustré, 2001. *Le premier du siècle*, Paris : Larousse, p. 1786
- LECLET, Hervé et VILCOT, Claude., 1999. « Comment évaluer la satisfaction des clients ? », in : *Qualité en santé : 150 questions pour agir* », Paris : AFNOR.
- RENAUT, Laurent, 1999. « Étude de la satisfaction des usagers : de la mesure de la satisfaction à l'amélioration de la qualité au Centre Hospitalier de Sens », *Mémoire, École Nationale de la Santé Publique*.
- SAAL, Detlef., NUEBLING, Matthias. et HEIDEGGER, Thomas, 2006. « L'évaluation de la satisfaction des patients a-t-elle un sens ? », *Le Praticien en Anesthésie Réanimation*. Satisfaction clientèle HFL, (2009), p. 37

Analyse des déterminants sociaux de la reluctance des étudiants de Bouaké à s'engager dans le don de sang

Adjoua Rachelle KOUADIO

*Docteure en Sociologie-Anthropologie de la santé
Centre de Recherche pour le Développement (CRD).*

Université Alassane Ouattara (UAO)

rachellekadjoua@gmail.com

Navouon FANNY

Docteur en Sociologie-Anthropologie de la santé

Enseignant Chercheur

Université Peleforo Gon Coulibaly

navouon@gmail.com

Résumé

Le sang est un élément important pour le fonctionnement du corps humain. Il représente le « carburant » de la vie humaine. À ce jour, le sang ne peut être remplacé par aucune autre substance. En effet, le don semble être la seule option permettant aux établissements de santé de fournir du sang. Cependant, face à la demande croissante de sang due à diverses pathologies, l'adoption du don de sang reste faible. Certaines personnes refusent de donner leur sang en raison de préjugés qui circulent sur son usage.

L'objectif de cette étude est de mettre en lumière les facteurs entravant le don de sang chez les étudiants. L'étude est de type mixte. Les données ont été recueillies à l'aide du questionnaire et du guide d'entretien. La sélection des enquêtés pour le volet qualitatif s'est fait par choix raisonné auprès de 5 agents de collecte et 2 agents du club de santé universitaire. Pour le volet quantitatif, l'enquête a été réalisée avec 135 étudiants de l'Université Alassane Ouattara. De l'analyse des données, ressort deux valences contrastées, qui expliquent les comportements variés des étudiants face au don de sang.

***Mots clés :** Déterminants sociaux, Reluctance, Etudiants, Don de sang.*

Abstract

Blood remains an indispensable element for the proper functioning of the human body, essentially representing the "fuel" of human life. As of today, no synthetic alternative can fully substitute it, making voluntary donation the singular recourse for healthcare facilities to maintain adequate blood supplies. Despite the ever-increasing demand for blood—driven by various pathologies—the rate of blood donation adoption remains conspicuously low. This challenge is often compounded by the prevailing prejudices and deep-seated reluctance among certain segments of the population regarding its eventual use. The primary objective of this study is to elucidate the factors that hinder engagement in blood donation among the student population. Adopting a mixed-methods design, data were meticulously collected using both a structured questionnaire and a semi-structured interview guide. For the qualitative component, participants were chosen through purposive sampling, comprising five blood collection agents and two university health club agents. The quantitative component involved a survey administered to 135 students at Alassane Ouattara University. The resulting data analysis reveals two contrasting valences that effectively explain the varied behaviors exhibited by students concerning blood donation.

Keywords : *Analysis, Social Determinants, Reluctance, Students, Blood Donation*

Introduction

La transfusion sanguine est une innovation sanitaire, une méthode de traitement basée sur l'utilisation de sang humain et de produits sanguins. Son développement a permis aux systèmes de santé des pays en développement de faire de grands progrès. En particulier dans les pays d'Afrique subsaharienne, les maladies provoquant l'anémie telles que le paludisme, les hémoglobinopathies, les hémorragies obstétricales et autres carences nutritionnelles sont répandues. En situation d'anémie sévère, le sang est le produit thérapeutique irremplaçable. Ainsi, son don demeure une action vitale à encourager fortement.

Pourtant, malgré les politiques en place, le soutien des organisations nationales pour accroître le nombre de donneurs à travers les sensibilisations et le rapprochement des Centres de Transfusion Sanguine vers les populations, le don de sang semble être un véritable problème (OMS, 2008). Ce qui entraîne un déséquilibre entre l'offre et la demande en matière de sang. En 2006, la région africaine de l'OMS, estimait les besoins en sang à environ 8 millions d'unités, contre 3,2 millions de poches collectées. Ce taux couvrait à peine 41,5% de la demande.

Le constat est le même en Côte d'Ivoire notamment dans la ville de Bouaké. Cette ville est confrontée aux problèmes d'accidents de circulation dus au phénomène de motos taxis. Les accidents de moto constituent 79,7% des accidents de la voie publique avec 71,3% de blessés graves (Krah et *al.* 2013). De même, un taux élevé de paludisme chez les enfants et les femmes enceintes est enregistré dans ladite ville. Selon Asse et *al.* (2003), le paludisme à lui seul, enregistre 40% des motifs de consultation de la ville. Cette situation nécessite un besoin urgent de sang dans le traitement des cas susmentionnés. Le besoin en sang est estimé à 18 000 poches contre 16 000 poches disponibles (Koici.com, 2023). Face au besoin en sang, l'on constate une hésitation chez les populations (CTS Bouaké, 2017).

Par ailleurs, Lownik et *al.* (2012), Tagny et *al.* (2010) ont évoqué plusieurs facteurs pour expliquer le manque d'enthousiasme à la pratique du don de sang. En se remémorant ces facteurs, les auteurs en font le lien avec le niveau de connaissance, l'attitude et les pratiques occultes. De surcroît, ils mentionnent que leur prise en compte contribuera de façon significative à l'orientation de la communication sur le don de sang et à la promotion des plans d'action. Qu'on le dise ou pas, le sang reste et demeure unique. Il incarne tout un mythe et symbole. Son don relève de beaucoup de sacrifice dans un milieu où les croyances, les représentations et les pratiques

occultes font la loi. Sur la question, même, les plus instruits n'échappent pas mailles culturelles. L'implication des écoles et universités dans les actions de sensibilisation peine à trouver de l'écoute auprès des populations et même en milieu scolaire. Cette recherche met un accent sur les déterminants sociaux motivant la reluctance au don de sang notamment chez les étudiants de l'Université Alassane Ouattara. La question principale qui a guidé cette recherche est : Quels sont les déterminants socioculturels qui expliquent la réticence à l'engagement des étudiants de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké dans le don de sang ? Il s'agit dans un premier temps de présenter les connaissances et les sources d'information des étudiants et dans un second temps d'identifier les facteurs sociaux qui favorisent leur réticence face au don de sang afin de contribuer à l'amélioration de la santé publique en proposant des solutions adaptées aux réalités socioculturelles pour encourager le don.

Abordons à présent la méthodologie employée pour la collecte des données, tout en précisant les outils de traitement et les techniques d'analyse retenus.

1. Matériels et Méthodes

1.1. Site de l'étude

L'étude a été réalisée dans la ville de Bouaké précisément à l'Université Alassane Ouattara. Bouaké a été choisie parce qu'elle occupe une position stratégique dans le domaine de la santé grâce à son Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et son centre de transfusion sanguine. Cette ville se distingue également par sa forte endémicité paludique et le nombre élevé d'accidents de moto, ce qui entraîne une prévalence importante d'anémies et un besoin urgent de transfusions sanguines. En fait, le taux de transfusion sanguine chez les enfants admis en

hospitalisation pour des cas de paludisme est de 73,50 % (Assé et al. 2003).

1.2. Techniques et outils de collecte

Cette étude est de nature mixte. Pour le volet qualitatif, la technique du choix raisonné a été mobilisée pour la sélection des enquêtés. Le guide d'entretien a été également utilisé pour la collecte des données. Ce qui a permis d'interroger 7 personnes dont 5 agents de collecte de sang et 2 agents du club de santé universitaire. Les données issues des entretiens ont été enregistrées à l'aide d'un dictaphone.

En ce qui concerne le volet quantitatif, la collecte s'est faite à l'aide du questionnaire et a porté sur les étudiants inscrits en Unité de Formation et de Recherche en Communication Milieu et Société de l'Université Alassane Ouattara, soit 135 personnes.

Au total, les investigations ont été menées auprès de 142 individus dont 135 étudiants, 5 agents de collecte et 2 agents du club de santé universitaire.

1.3. Traitement et analyse des données

Concernant la dimension qualitative, les données ont été traitées en trois phases. Les données recueillies par dictaphone ont été transcrites intégralement sur le logiciel Word (fichiers Word). Après cela, les documents obtenus ont été lus et triés manuellement. Enfin, les propos trouvés pertinents ont été retenus à des fins d'analyses scientifiques. En ce qui concerne le volet quantitatif, les données ont été saisies sur Excel 2013, puis exportées vers le logiciel SPSS v 16.0. La théorie de la représentation sociale a permis de mettre en lumière la construction sociale des étudiants en rapport avec le don de sang.

2. Resultats

Les données collectées mettent en exergue les perceptions et les obstacles relatifs à la pratique du don de sang.

2.1. Perceptions du don de sang

2.1.1. Perceptions favorables au don de sang

Le don de sang est perçu favorablement pour diverses raisons : un acte d'altruisme et d'humanisme, un engagement citoyen et un acte de solidarité

- **Don de sang : un acte altruiste et humaniste**

L'altruisme est un sacrifice désintéressé envers l'autre, un acte qui ne procure aucun avantage ni de bénéfice personnel. Une personne altruiste est caractérisée par le désir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Cette attitude généreuse varie en intensité en fonction des circonstances et de la personnalité. Certains enquêtés perçoivent le don de sang comme un acte libre, un acte venant de soi, de bonne volonté qui ne subit aucune contrainte. Un acte sans obligation ni rémunération, car l'altruisme fait partie de la nature de l'homme.

- **Don de sang : un engagement citoyen**

Outre la perception altruiste et humaniste du don de sang, d'autres enquêtés perçoivent le don de sang comme un acte bénéfique pour la société. Ils estiment que donner son sang est un acte civique louable qui sauve et permet de disposer du sang en quantité pour compenser le manque. En effet, pour eux cet acte permet de contribuer à l'amélioration de la vie.

- **Don de sang : un acte de solidarité**

Certains enquêtés estiment qu'ils font le don de sang pour aider à résoudre certains problèmes de santé. Ils déclarent qu'ils le font par solidarité, mais aussi qu'ils peuvent en avoir besoin un

jour. Ce principe de solidarité est du camp des altruistes impurs. L'individu anticipe sur le fait qu'il pourra être le receveur demain, il donne donc aujourd'hui. Même si le donneur prétend être guidé par l'altruisme, il n'en reste pas moins qu'il envisage un contre don comme celui de connaître son état de santé et son statut sérologique.

2.1.2. Perceptions défavorables au don de sang

Le don de sang est perçu défavorablement pour diverses raisons à savoir : le sang un héritage sacré et donner son sang c'est perdre son équilibre et son énergie.

- **Sang, un héritage sacré donné par Dieu**

Certains enquêtés estiment que le don de sang constitue une mauvaise action. Pour eux, c'est à Dieu seul que revient le droit de faire, du sang un don à l'homme, car le sang est doté d'un caractère de sacralité et pureté qui ne mérite pas d'être donné. Ils présentent l'acte du don de sang comme une forme d'indiscipline, une démarche sacrée contraire à une volonté divine. Ainsi, une personne qui meurt par manque de sang aurait accompli son destin, donc il n'est pas nécessaire de donner la vie (sang) de l'autre.

Donner son sang, c'est perdre son équilibre et son énergie

Le don de sang est perçu par les enquêtés comme un acte ayant des effets sur la santé. Le sang représentant la vie, son prélèvement constituerait une perte, car il peut engendrer des conséquences sur l'état de santé, voire réduire l'expérience de vie,

Figure 1 : Schéma de la perception du don de sang

Source : nos données d'enquête

2.2. Obstacles au don de sang

La majorité (70,4%) déclare n'avoir pas encore participé au don de sang. Les facteurs de la réticence au don de sang ont été regroupés comme suit : fauteurs sociaux, communicationnels, organisationnels, psychologiques, sanitaires, économiques, religieux et géographiques.

2.2.1. Facteurs sociaux

– Expérience vécue

La qualité de l'expérience vécue par l'individu peut constituer un obstacle à la participation au don de sang. Certains répondants attestent que la mauvaise expérience relative au don de sang peut être un obstacle, notamment la perte d'un être cher par faute de sang. Un donneur qui perd un parent par faute de sang peut renoncer définitivement au don de sang et ses proches peuvent stigmatiser le don de sang.

« Moi ce qui me peine dans cette histoire, c'est l'attitude des agents de santé lorsque tu es dans le besoin. On dit que quand tu donnes, si tes parents proches sont dans le besoin on leur donne, mais c'est bouche

parole (...) on ne reçoit pas en cas de besoin, ça décourage ». (KB, Etudiant /UAO).

La pénurie quotidienne de sang est aussi un facteur considérable, une source de démotivation.

– **Conditions de vie**

Certains étudiants estiment qu'ils ne sont pas suffisamment nourris, voire ils n'ont pas une alimentation équilibrée pour s'adonner au don de sang, d'autres dénoncent la cherté du sang prélevé gratuitement comme un élément de découragement.

« Donc moi-même je devrais prendre mon argent pour payer le transport pour aller donner mon sang. Je ne gagne pas à manger, je ne vais pas prendre mon argent, payer transport pour aller faire don de sang, pour qu'ils aillent vendre ». (NJ, Etudiant en Licence3 /UAO)

Les conditions de vie difficile des étudiants limitent leur participation au don de sang. Aussi serait-il plus intéressant de rapprocher les CTS des sites universitaires.

- **Manque de temps**

Le manque de temps a été aussi évoqué par les étudiants comme un des obstacles. Ils estiment que le don de sang nécessite du temps.

« Les temps sont durs donc quand tu n'es pas au cours, il faut aller vendre, ce qui fait que je n'ai plus le temps » (KR, Etudiant en master/UAO).

Le manque de temps est un important facteur de non pratique du don de sang chez les étudiants.

2.2.2. Facteurs communicationnels

Le manque d'information est un élément qui entrave la participation au don de sang. En effet, certains enquêtés n'ayant jamais participé au don de sang déclarent n'avoir reçu aucune information sur le don de sang. De plus, ils estiment que l'information sur les lieux du don et l'importance du don de sang ne passent pas suffisamment. De plus, les conditions du don de sang, des bénéfices et la question des groupes sanguins : O, A, B et AB sont loin d'être maîtrisés. La clarification leur est donnée qu'en cas de recherche de sang. Ainsi, en cas de non satisfaction des besoins, il s'en suit désolation, désintéressement et démotivation surtout venant des donneurs, parce qu'ils estiment être prioritaire même en situation de manque.

« Il y a plusieurs groupes pour toi il peut ne pas y en avoir. Peut-être que c'est O et il n'y en a pas O ce jour-là (...) Ceux qui viennent prendre le sang pour leurs parents malades, ou quand un donneur vient prendre du sang pour son parent malade qu'il n'a pas eu le sang souvent ils disent qu'ils ne reviennent plus voilà parce qu'ils se disent qu'ils donnent le sang le jour ils en ont besoin on ne leur rend pas voilà ». (N. G. Agent CTS)

Ces propos sont comme une alerte à la nécessité d'une meilleure communication sur le don de sang.

2.2.3. Facteurs organisationnels

Les facteurs organisationnels ont été scindés à savoir le chevauchement entre le calendrier universitaire et le calendrier du CTS ainsi que les facteurs internes à l'Université

- **Chevauchement entre le calendrier universitaire et le calendrier du CTS**

Le déplacement des agents du CTS dans une structure pour un prélèvement se fait selon un programme. Par conséquent, le calendrier du CTS est souvent en contradiction avec le programme proposé par les étudiants pour les prélèvements de sang. Ainsi, la participation des étudiants ne peut pas être effective, parce que la disponibilité des étudiants n'est pas en harmonie avec la disponibilité de l'équipe du CTS. Ce désaccord a été relaté par cet enquête :

« Ceux qui s'occupent de la collecte du sang au CTS, ils ont un programme. Souvent, quand nous on propose notre programme, il faudrait que ça rentre dans leur cadre. Ce qui fait que souvent, on est obligé de reporter, reporter au fur et à mesure. »
(Etudiant Club santé/UAO)

Face à cette réalité concernant le chevauchement entre les calendriers, un agent de sang affirme :

« Cela ne dépend pas de nous, nous ne connaissons pas le programme des étudiants, donc nous ne pouvons pas faire les quatre dons par an comme recommandé par l'OMS. » (N.G, agent CTS).

Cette inharmonie entre les plannings met en lumière la difficulté à réaliser le don de sang sur l'espace universitaire. Cette contrainte administrative est l'un des facteurs qui influencent la pratique du don de sang.

- **Facteurs internes à l'Université**

Les facteurs internes à l'Université constituent également un obstacle au don de sang. Pour effectuer une campagne en milieu

universitaire, l'autorisation est donnée par le Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROU). Mais dans la mise en œuvre effective de ces campagnes, les membres de la Comité des Elèves et Etudiants de Côte d'Ivoire (CEECI) s'opposent quelquefois à ces campagnes de don de sang sous prétexte qu'ils n'ont pas obtenu une autorisation de leur part avant l'organisation des activités. En plus de l'autorisation du Centre Régional des Œuvres Universitaires, il faut l'accord du Comité des Élèves et Étudiants de Côte d'Ivoire avant d'organiser les activités.

Les membres de la CEECI refusent quelquefois les campagnes de don de sang. Parce qu'ils estiment n'avoir pas été informés de la tenue d'une activité de collecte sur le campus. (Club santé/UAO).

Ces propos démontrent que les étudiants du Comité des Elèves et Etudiants de Côte d'Ivoire utilisent leur pouvoir pour perturber parfois l'organisation des activités de collecte de sang.

2.2.4. Facteurs psychologiques

La peur est un élément important dans la non-participation des étudiants au don de sang. En effet, (38 %) des enquêtés évaluent la peur comme une contrainte : parmi eux, certains estiment la peur d'être contaminé par des maladies transmissibles lors du prélèvement. Pour eux, si pour sauver l'autre (donner son sang) il peut faire une découverte (sanitaire) qui pourrait bouleverser sa vie, il serait préférable de s'abstenir. Cette crainte de connaître son état de santé apparaît comme un des facteurs de non-participation au don de sang. La crainte du matériel de prélèvement, la peur des effets secondaires (les maladies, les malaises, les vertiges, l'évanouissement après le don de sang, etc.). Il y a également la sensation de n'avoir pas une quantité

suffisante de sang pour en donner, le manque d'intérêt et l'absence de sollicitation comme obstacle au don.

2.2.5. Facteurs sanitaires

Les questions de santé ont été aussi mentionnées comme raisons justificatives de la non-participation du don de sang. En effet, 19 % des sujets interrogés ont mentionné avoir quelques problèmes de santé qui les exclut du don de sang.

2.2.6. Facteurs économiques

Pour les étudiants interrogés, les montants fixés comme prime de contribution pour l'acquisition des poches de sang en cas de besoin constituent une autre raison de démotivation. En effet, pour les personnes interrogées, le sang étant prélevé gratuitement auprès des donateurs, elles trouvent inacceptable qu'une contribution soit demandée aux personnes se trouvant dans le besoin même aux donneurs de sang. Ce qui alors constitue un facteur de démotivation au don de sang chez de nombreuses personnes.

2.2.7. Facteurs religieux

Pour 14,1% de nos enquêtés, la conviction religieuse est une raison de non-participation au sang. L'interprétation de certains versets bibliques comme obstacle au don de sang. Selon les chrétiens du témoin de Jéhovah, Dieu a défendu à Noé de manger le sang. Cette loi perpétuelle s'applique à tous les descendants de Noé sans exception.

Lévitique 3v17 : « C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez : vous ne mangerez ni graisse ni sang. »

Ainsi, ils croient que le refus du don d sang ou le refuser d'une transfusion sanguine, c'est respecter la vie, car celui qui donne

la vie leur demande de la respecter. L'interdiction de la consommation du sang sous-entend interdiction de se faire transfuser et de donner du sang. Ainsi, ils observent ces recommandations pour être en de bons termes avec Dieu, car c'est une loi divine. Ils estiment que Dieu seul sait ce qui est le mieux pour eux. Par conséquent, s'adonner au don de sang ou à la transfusion sanguine reviendrait à désobéir à Dieu. Ce qui pourrait provoquer sa colère.

Lévitique 17 :10 « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, qui mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. »

Selon eux, le sang est un élément vital qui appartient uniquement à Dieu. Le sang est sacré, la seule chose permise est de l'offrir à Dieu. Pour eux, le fait de verser le sang d'un animal tué revient symboliquement à rendre la vie à Dieu. Ils estiment que l'âme de l'homme réside dans le sang donc il ne peut être partagé.

Genèse9 :3,4 « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture : je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec le sang. »

La connaissance de l'existence de ces passages bibliques est suffisante pour la proscrire l'acte du don de sang.

2.2.8. Facteurs géographiques

La plupart des étudiants résident dans des quartiers éloignés du centre de transfusion. La distance du lieu de résidence et au lieu de prélèvement a été relevée comme une entrave à la pratique du don de sang chez les étudiants.

« *Beaucoup d'étudiant résident dans les environs de l'université. Vous-même, vous voyez un peu la distance entre Adjeyaokro, Tchelekro etc et le CHU* » (Club santé/UAO).

La distance est un véritable problème de non-participation pour certains enquêtés.

3. Discussion

Pour l'essentiel, les résultats montrent des perceptions contrastées expliquant le niveau de participation des étudiants au don de sang ainsi les obstacles qui en résultent. L'analyse des données révèle des résultats qui s'alignent sur certaines recherches antérieures.

3.1. Perception du don de sang

Les résultats montrent des perceptions à la fois favorables et défavorables. Ces perceptions contrastées émanent du caractère ambigu du sang comme symbole de vie et de mort (Douglas, 1971). Il est aussi soumis à des représentations et des valeurs symboliques et/ou magico-religieuses : il n'est donc pas une humeur anodine car chargé de symboliques denses touchant à l'identité personnelle et collective (Steffen, 2004), constituant d'ailleurs la trame sur laquelle se bâtit l'identité définie par Parmentier et *al.*, (2009). Ces derniers identifient trois caractéristiques essentielles de l'identité : l'identité personnelle (liée au concept de soi), l'identité sociale (associée au groupe d'appartenance et de référence) et le caractère dynamique (construction identitaire). Malgré le fait que le don de sang, en tant que don de soi, serve de levier aux transitions identitaires, cette pratique se révèle être un acte régi par des normes sociales tout en étant aussi risquée et contraignante (Errea et al., 2014). De ce fait, une relativité de perceptions lui est associée. Il est

perçu d'une part comme un acte salutaire et d'autre part comme un acte négatif (Kouadio et *al.*, 2019). En République Centrafricaine et au Togo, il est perçu comme « perdre une partie de sa force physique mais aussi spirituelle et rend vulnérable à la maladie et à la sorcellerie » (Gobatto, 1996 et Agbovi et *al.*, 2006). À cet effet, Proulx (2016) mentionne que pour les Témoins de Jéhovah, le sang est considéré comme un liquide vital sacré qui leur est interdit d'absorber par la bouche ou par les veines. Contrairement à la perception du don de sang comme un acte de perte d'énergie et d'équilibre relevé dans notre étude, Quéniart et *al.* (2012) mentionnent que le sang est sans prix. Il ne coûte pourtant rien d'en produire, dans la mesure où le sang se régénère naturellement, il ne « coûte » rien matériellement d'en donner. Tous les êtres humains en produisent. Donner son sang n'exige pas de se séparer de quelque chose qui sera perdu à jamais.

Dans une étude réalisée en Côte d'Ivoire Kouadio et *al.* (2019) affirment que le don de sang est perçu comme un désir d'humanisme contribuant au sauvetage des patients en besoin. Dans une étude réalisée en France, Bigot (2007), mentionne que le don de sang est perçu comme un acte socialement valorisant. Nos résultats sont similaires aux résultats des études d'autres horizons. Quelque soit comment chacun se représente le sang, la valeur précieuse du sang est socialement reconnue de tous. Donner du sang est toujours salutaire pour le bien-être social.

3.2. Obstacles au don de sang

La majorité des enquêtés (70,4 %) n'avait jamais participé au don de sang. Chez Kouadio et *al.* (2019) cette valeur est de 82,4% et de 68,3% chez Agbovi et *al.* (2006). Les raisons explicatives de la non-observance du don de sang trouvées dans cette recherche sont diversifiées et similaires à celles de certains auteurs. Il s'agit des facteurs sociaux, communicationnels,

organisationnels, psychologiques, sanitaires, économiques, religieux et géographiques. Les facteurs sociaux prennent en compte l'expérience vécue, les conditions du don de sang et le manque de temps. Dans une étude comparée entre donneurs occasionnels et non-donneur, Charbonneau (2014) se référant à Duboz et *al.* (2012) relève le manque de temps comme obstacle chez les donneurs occasionnels. Ambroise et *al.* (2010) à leur tour évoquent les questions relatives à la disponibilité, aux contraintes d'horaire, à l'incapacité physique, les conséquences physiques et les conditions du don de sang (l'hygiène) comme obstacles à la pratique du don de sang. Ces auteurs mentionnent également que le niveau de satisfaction joue un rôle important dans l'intention de continuer à donner son sang, mais aussi dans la volonté de convaincre son entourage à devenir donneur. (Ambroise et *al.*,2010 :17).

La question du manque d'information a été abordée par Agbovi et *al.* (2006), Kouadio et *al.* (2019), Duboz et *al.* (2012) et Charbonneau (2014). Ces auteurs ont relevé l'insuffisance d'informations précises sur le don de sang comme obstacle au don de sang.

Comme facteurs organisationnels faisant obstacle à la pratique, il a été observé un chevauchement entre les agendas. Les collectes de sang sont programmées plusieurs mois avant leur réalisation selon le planning qui doit tenir compte des objectifs de prélèvements définis (Danic, 2003 :7). Cependant, ce planning n'est pas toujours en conformité avec le calendrier universitaire.

Comme résultat en lien avec les facteurs psychologiques, Charbonneau (2014) citant Duboz et *al.* (2012) a évoqué la question de la peur chez les non-donneurs. Agbovi et *al.* (2006), Ambroise et *al.* (2010) et Kouadio et *al.* (2019) dans leurs résultats spécifient les peurs. Notamment la peur de l'aiguille,

la peur du sang, la peur de contracter certaines pathologies (IST/VIH/Sida, hépatite, etc. comme évoqué dans cette recherche, les appréhensions des enquêtés résultent de la peur et de la suspicion des produits sanguins comme vecteur de transmission de maladies.

La question de la vente du sang collecté gratuitement a été évoquée comme une des raisons avancées pour refuser de donner du sang. Agbovi et *al.* (2006) et d'Agassa et Likwela (2014), ont également relevé ce facteur.

La conviction religieuse a été citée comme une raison du refus du don de sang pour 14,1 % des sujets enquêtés. Ce résultat est sensiblement supérieur à celui d'Agasa et Likwela (2014) et d'Agbovi et *al.* (2006). Toutefois, Fantauzzi, (2012), mentionne que les Marocains musulmans rencontrés associent le sang au don qui sauve des vies et rend noble le donneur aux yeux de Dieu.

Les facteurs géographiques décelés dans cette étude ont été retrouvés par Kouadio et *al.* (2019). L'auteur mentionne que l'éloignement du CNTS est une des raisons explicatives du refus du don de sang. En effet, la distance entre l'établissement de soins et de transfusion sanguine impact la bonne gestion de transfusions des patients. L'écart entre l'établissement de soins et de transfusion sanguine ainsi que l'inadéquation évidente entre les besoins et les disponibilités en poche de sang, contribuent à la déperdition des produits sanguins (Jeanne, 2013 et Kambé et *al.*, 2020). À ce sujet, Gianhi (2012) souhaite que les établissements de collecte de sang soient à proximité de la population, car « *Donner à proximité du lieu de résidence accommode le donneur du point de vue du temps puisqu'il n'a pas à se déplacer pour de longues distances, et la distance perçue varie selon le mode de transport emprunté par le donneur* » Gianhi, (2012 :43).

4. Conclusion

Pour l'essentiel, l'étude a relevé des perceptions variées du don de sang chez les étudiants. Ces perceptions influent sur leur participation au don. En effet, seulement 29,6% des enquêtés ont déclaré avoir participé au moins une fois au don de sang. Ce niveau de participation résulte de leur perception du don de sang. Les facteurs explicatifs de la non-participation sont diversifiés. Il s'agit principalement des facteurs sociaux, communicationnels, organisationnels, psychologiques, sanitaires, économiques, religieux et géographiques. Ces facteurs ont été relevés comme des facteurs influençant la pratique du don de sang chez les étudiants l'Université de Bouaké. Compte tenu de ces facteurs d'entrave, il est impératif d'intégrer ces éléments dans les prises de décisions afin d'améliorer efficacement le taux de collecte de sang, en contribuant à l'amélioration de la santé publique à travers des solutions concrètes et adaptées aux réalités socioculturelles.

Reference bibliographie

- AGASA Salomon Batina et LIKWELA Joris Losimba, (2014), « Obstacles au don bénévole de sang dans la population de Kisangani en République Démocratique du Congo », *The Pan African Medical Journal*, vol 17, n°306 (Avril 2014), pp 1-4.
- AGBOVI Kodjo, KOLOU M, FÉTÉKÉ Lochina, HAUDREECHY David, North Michel, et SÉGBÉNA, A.-Y., 2006, « Étude des connaissances, attitudes et pratiques en matière de don de sang. Enquête sociologique la population de Lomé (Togo) », in *Transfusion clinique et biologique*, vol 13, n°4 (Octobre 2006), pp 260-265.

- AMBROISE Laure, PRIM-ALLAZ Isabelle et SEVILLE Martine, 2010. *Attirer et fidéliser les donneurs de sang*, Researchgate, 149 p.
- ASSE Kouadio Vincent, BROUH Yapo, 2003, « Paludisme grave de l'enfant au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké en république de Côte d'Ivoire », *Archive Pédiatre*, vol 10, n°1 (Janvier 2003), 62 p.
- BIGOT Régis, 2007. *Les Français et le don de sang*, Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, *Credoc*, Paris, 107 P.
- CHARBONNEAU Johanne, 2014. *Étudier les motivations au don de sang : l'apport de la psychologie et de la sociologie*, Note de recherche, Chaire de recherche sur les aspects sociaux du don de sang-Institut national de la recherche scientifique, Centre - Urbanisation Culture Société, Montréal, 120 p.
- DANIC Bruno, 2003, « La sélection clinique des candidats à un don du sang », *Transfusion Clinique Et Biologique*, vol 10, n°3 (Mai 2003), pp 227-233.
- DOUGLAS Mery, 1971. *De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou*, François Maspero, Paris
- DUBOZ Priscillia, LAZAYGUES Catherine, BOËTSCH Gilles et CHIARONI Johanne, 2012, « Donneurs de sang réguliers ou donneurs occasionnels : différences sociodémographiques et motivationnelles », *Transfusion Clinique et Biologique*, n°1 (Février 2012), pp 17-24.
- ERREA Maria, SIRVEN Nicolas & ROCHEREAU, (2014), *Les déterminants du don de sang en France. Une analyse sur données de l'enquête*. ESPS 2012. In Document de travail n°61, institut de recherche et d'information en

- économie de la santé de l'Irdes, révisé juin 2014 Irdes, paris 20 p.
- FANTAUZZI Annamaria, 2012, « Corps, migration et don de soi : Le cas du don de sang des Marocains à Turin », Presses de l'EHESP, 2012/1, n° 10, pp 173 à 181
- GIANHI Tran, 2012. *Au-Delà de la Proximité Géographique : Accessibilité Géographique et Culturelle au don de Sang Chez les Communautés Ethnoculturelles à Montréal*, « Maîtrise en études urbaines », Université du Québec, 120 p.
- GOBATTO, I. (1996), « Le don du sang au temps du SIDA. Quelques pistes d'une étude à Bangui (République Centrafricaine)», Recherches en cours Sociétés d'Afrique & SIDA : lettre d'information du réseau Sociétés d'Afrique & SIDA, 13, pp 8-10.
- JEANNE-Michel, (2013), « Gestion des transfusions loin d'un site de l'établissement français du sang », Bordeaux, France, 11 p.
- KAMBE Kambé Yves, OUATTARA Kalilou, Hyda Jules, N'GUESSAN Kouassi Bath Onésime, BIEROU Bodé Thomas et KONATE Seidou, 2020, « Déperdition des produits sanguins des dépôts de sang aux receveurs dans les chu de Bouaké et de Treichville, Côte d'Ivoire », european scientific journal, vol.16, n°15 (Mai 2020), pp 309-318.
- KOUADIO M'bra Kouakou Dieudonné, KOFFI Affoué Philomène et M'BRA N'goran Marie-Joseph Yao, 2019, « Représentations sociales et réactions face au don de sang à Konankankro (Bouaké) », n°8, vol. 1 / Juillet - Décembre 2019, pp 402-419.
- KRAH Koffi Léopold , YAO Loukou Blaise, SERY Bada Justin Léopold Niaoré , M'BRA Kouamé Innocent, BENIE Adoubs Célestin , KOUASSI Kouamé Jean-Éric, SAI

- SS, OGONDON Bernard, KODO Michel, 2013, « Données épidémiologiques des accidents de moto aux urgences chirurgicales du chu de Bouaké », *Revue Internationale des Sciences Médicales*, 2013, 15,3, pp 161-164.
- LOWNIK Mark, RILEY Dunlap, KONSTENIUS Terri, Riley Winchelle, MCCULLOUGH Jay, KNOWLEDGE, 2012, « Attitudes and practices surveys of blood donation in developing countries », *Vox Sang* 2012, 103(1), pp 64–74.
- Organisation Mondiale de la Santé, 2008, *Amélioration de la disponibilité de sang et sécurité transfusionnelle aux Amériques*, 48e Conseil directeur, consulté le 19/10/2024 : <http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-11-f.pdf>.
- PARMENTIER Guy et ROLLAND Sylvie, (2009). « Les consommateurs des mondes virtuels : construction identitaire et expérience de consommation dans Second Life », *Recherche et Applications en Marketing*, (French Edition), 2009, Vol. 24, N°3, 20 p. {10.1177/076737010902400303}. {halshs-00497220}
- PROULX Boris, 2016, Témoins de Jéhovah et sang, consulté le 19/10/2025 sur <https://www.journaldemontreal.com/2016/10/22/les-temoins-de-jehovah-et-le-sang>
- QUENIART Anne, SILVEIRA Julie et CHARBONNEAU Johanne, 2012. *Jeunes, altruisme et don de sang : Une recherche qualitative auprès de jeunes donneurs et de jeunes militants du Québec*, Université du Québec à Montréal et Chaire de recherche sur les aspects sociaux du don de sang, 127 p.

Rapport d'activité du Centre Transfusion Sanguine Bouaké,
2017

STEFFEN Michael, 2004. *Sang contaminé, gestion d'une crise médicale*, dans Lecourt D. (éd.), Dictionnaire de la pensée médicale, Presses Universitaires de France, Paris

TAGNY Tagnou Claude, OWUSU-OFORI Samuel, MBANYA Dora, DENEYS Véronique, 2010, « Le donneur de sang en Afrique subsaharienne : une revue de la littérature », *Transfusion Médecine*, 20(1), pp 1-10.

Comment bien réussir la soutenance d'un mémoire ou d'une thèse

Akimou TCHAGNAOU

*Université André Salifou / Laboratoire Lettres Education et
Communication (LaboLEC)*

akimoutchagnaou2014@gmail.com

Mamadou Vieux Lamine SANÉ

*Université Numérique Cheikh Amadou Kane / Laboratoire
Administration, Gestion et Gouvernance des Etablissements
d'Enseignement (LABO_AGGEE)*

Laouali TANKO

*Université André Salifou / Laboratoire Lettres Education et
Communication (LaboLEC)*

Résumé

La soutenance d'un mémoire ou d'une thèse est la dernière phase dans l'élaboration d'un travail de recherche. C'est donc cette phase qui détermine la réussite ou l'échec de l'étudiant, car c'est l'évaluation terminale de son travail de recherche. La soutenance ne se fait pas à l'improviste. Elle se prépare dans le respect des textes en vigueur. L'étudiant prend des dispositions tout en prenant des conseils auprès de son encadreur et de ses connaissances pour bien le faire.

Cet article vise à décrire les stratégies pour bien réussir la soutenance d'un mémoire ou d'une thèse. Une bonne préparation de la soutenance peut garantir son succès pour le bonheur de l'étudiant et de son directeur de mémoire ou de thèse.

Mots-clés : *évaluation, soutenance, encadrement, directeur de mémoire ou thèse*

Abstract

The defense of a dissertation or thesis is the final phase in the development of a research project. It is therefore the phase that determines the student's success or failure, as it is the final evaluation of his or her research work. The oral presentation is not a spontaneous event. It must be prepared in full

compliance with current legislation. Students need to take the necessary steps, and seek advice from their supervisors and acquaintances, to ensure that they are well prepared.

The aim of this article is to describe strategies for successfully defending a thesis or dissertation. Good preparation for the defense can guarantee its success, to the delight of both the student and his or her thesis supervisor.

Keywords : *evaluation, defense, supervision, dissertation or thesis director*

Introduction

La soutenance est donc une épreuve orale qui conclut une recherche et qui prend la forme d'une présentation effectuée par l'impétrant devant un jury de spécialistes. La soutenance peut être publique ou non. Le plus souvent, elle est publique. Dans la salle de soutenance, on distingue les membres du jury, l'impétrant, la famille et les invités de tout genre. Selon M. Guidère (2004 : 57), la soutenance a une durée variable selon la nature du mémoire de recherche (entre 15 et 30 minutes). Elle a pour objectif de présenter le travail effectué et de défendre une thèse développée en cours de rédaction. C'est pourquoi l'exposé de soutenance doit aborder les aspects suivants en respectant le temps alloué par le président du jury le jour de l'épreuve.

Cet article a pour objectif de décrire les stratégies pour bien réussir la soutenance d'un mémoire ou d'une thèse.

En effet, la soutenance est une étape qui met fin à l'encadrement du mémoire ou de la thèse. Donc c'est une étape décisive qui conditionne la réussite des étapes ultérieures. S'il s'agit de la soutenance du mémoire de master, c'est elle qui détermine si l'impétrant est apte à embrasser le parcours doctoral ou pas. Tout dépend de la manière dont il va défendre son mémoire devant le jury. Par contre s'il s'agit de la soutenance de thèse de doctorat, c'est elle qui jugera si l'impétrant et son directeur peuvent encore travailler ensemble. Ceci dépend en grande partie du climat d'encadrement. Si l'impétrant doit encore travailler aux côtés de son directeur ou pas, s'il doit l'aider dans son

recrutement, dans ses publications voire dans les appels à candidatures pour les post-doctorats, etc. Dans l'ensemble, la soutenance est très décisive. En ce sens, elle doit être préparée avec précaution.

Cet article aborde le travail préliminaire avant la soutenance, la composition du jury, les phases d'une soutenance, la problématique des délibérations et le travail à faire après la soutenance.

1. Le travail préliminaire avant la soutenance

Le travail préliminaire varie d'un niveau à un autre. Il prend plus de temps en doctorat qu'en master.

1.1. Pour le master

En ce qui concerne les mémoires de master, une fois que le directeur de mémoire voit que le document est soutenable, il demande à l'étudiant d'en faire trois exemplaires. Une fois l'impression du mémoire terminée, le directeur constitue le jury ou c'est le service des examens et soutenances qui s'en charge. Tout dépend des institutions. Une fois le jury constitué, le directeur donne un exemplaire du mémoire à l'Assesseur et un autre exemplaire au Président du jury avec la programmation de la soutenance. Le service compétent programme la soutenance en consultant les membres du jury pour avoir leur disponibilité avant toute programmation. Autrement, dit, la date de la soutenance est conjointement déterminée par tous les membres du jury. Une fois ce travail préalable terminé, la soutenance peut se passer sans aucun problème.

1.2. Pour le doctorat

Avant d'aborder les détails, nous allons expliquer ce qui se fait en amont, avant la soutenance de thèse exclusivement. Une fois que le directeur de thèse voit que le document est soutenable, il

demande à l'étudiant de faire un certain nombre d'exemplaires pour constituer le dossier d'instruction. Ce dossier se fait avec le service compétent, (DAAS : Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité pour certaines universités). On a le plus souvent, deux instructeurs à savoir un instructeur interne et un instructeur externe. Le service compétent¹ envoie à chaque instructeur son dossier avec un délai précis. Chacun des instructeurs instruit minutieusement la thèse et rédige son rapport qu'il envoie au service compétent. Le rapport en question est transmis au directeur de thèse qui le met à la disposition de l'étudiant. L'instructeur peut opter pour l'une des décisions suivantes : la thèse est soutenable en l'état, la thèse peut être soutenue après l'intégration des corrections, la thèse n'est pas soutenable. La première décision ne pose pas de problème. Pour la deuxième décision, le doctorant doit intégrer les corrections, réimprimer le document et l'envoyer de nouveau à l'instructeur en question. Celui-ci doit prendre connaissance du document, le lire, le comparer à l'ancienne version et s'assurer que les corrections ont été réellement intégrées. Ainsi, il doit le notifier par écrit au service compétent. Au cas où c'est la troisième décision, le doctorant doit retravailler le document en l'améliorant dans le fond et dans la forme pour qu'il soit soutenable. Donc le doctorant doit se conformer aux recommandations des deux instructeurs. De même, chacun des instructeurs doit notifier par écrit son accord au service compétent sur la soutenabilité du document.

L'arrêté du Président de l'Université de Lomé précise :

« Le Directeur des Affaires Académiques et de la Scolarité établit un rapport à l'attention du Président de l'Université de Lomé, sur la base duquel celui-ci autorise ou non la soutenance de la thèse. Deux avis favorables des deux rapporteurs

¹ - Dans certaines situations, c'est l'étudiant lui-même qui envoie à chaque instructeur son dossier.

permettent la soutenance de la thèse. Deux avis défavorables des deux rapporteurs font ajourner la soutenance de la thèse. Un avis favorable et un avis défavorable des deux rapporteurs imposent une procédure d'évaluation de la thèse par un troisième rapporteur. Le troisième rapporteur est proposé par courrier au Directeur des Affaires Académiques et de la Scolarité par le Directeur de la Recherche. Dans ce cas, l'avis favorable du troisième rapporteur permet la soutenance et un avis défavorable ajourne la soutenance du candidat. » (Université de Lomé, 2017b : 4).

Une fois que les deux instructeurs donnent leur accord de principe, le service compétent le fait savoir au directeur de thèse. C'est ainsi que ce dernier va constituer le jury de soutenance. Au préalable, il demande au doctorant de multiplier la thèse en fonction de l'effectif des membres du jury. Ainsi, le directeur de thèse constitue les membres du jury de soutenance. Il prend leur avis sur leur disponibilité. Et c'est ensemble qu'ils fixent la date de soutenance. Alors, le directeur de thèse le notifie par écrit au service compétent qui programme enfin la soutenance.

Une fois que le jury entre dans la salle, tout le public présent se lève. Le Président du jury prend la parole, salue le public, l'impétrant et leur demande de s'asseoir. Après, le Président du jury explique l'objet de la soutenance à l'auditoire, donne des instructions fermes au public, présente les membres du jury et donne la parole à l'impétrant. Ainsi commence la soutenance proprement dite. La soutenance est animée par les membres du jury.

2. Les membres du jury et leurs responsabilités

On distingue plusieurs membres du jury. Pour les mémoires de recherche, habituellement c'est trois membres du jury à savoir

le Président du jury, le Directeur de mémoire et l'Assesseur ou le Juge. En revanche, pour les thèses de doctorat, la taille du jury est réglementée par les textes des institutions. Elle peut varier entre quatre et sept voire huit membres du jury. Cela dépend également des domaines et des spécialités et surtout de la nature des sujets de thèses.

2.1. Le directeur de mémoire ou de la thèse

Un directeur de mémoire ou de thèse est un enseignant-chercheur qui est spécialiste d'une question donnée et qui dirige un mémoire ou une thèse. Il peut être enseignant à l'université tout comme il peut être membre d'un institut de recherche ou encore d'un laboratoire de recherche. Comme grade requis, un directeur de thèse doit être un enseignant de rang magistral ou de rang A à savoir un Maître de Conférences ou un Maître de Recherches, un Professeur Titulaire ou un Directeur de Recherches qui sont des échelons reconnus dans les pays membres du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) ou encore un professeur HDR (Habilitation à Diriger les Recherches) en France. Par ailleurs, la codirection des mémoires de master peut être assurée par les enseignants de rang B à savoir les Assistants ou Attachés de Recherches et les Maîtres-Assistants ou Chargés de Recherches. Ceux-ci peuvent diriger seuls les mémoires de licence professionnelle.

Dans la politique d'encadrement des mémoires de maîtrise à l'Université de Laval au Canada, il est décrit deux responsabilités du directeur de recherche :

« La responsabilité première du directeur de recherche qui exerce des tâches d'encadrement auprès des étudiants de maîtrise avec mémoire ou de doctorat consiste à diriger leurs travaux, les composantes principales de cette direction étant de guider les étudiants, de les appuyer dans leur cheminement intellectuel et de voir à ce qu'ils puissent faire des progrès

constants dans leur apprentissage. À cette responsabilité essentielle peuvent s'en ajouter d'autres qui sont susceptibles de revêtir une grande importance pour la formation et la réussite des étudiants : favoriser le contact entre les étudiants et les milieux de recherche et professionnels, les aider à obtenir un soutien financier au cours de leurs études et leur permettre d'acquérir, autant que le programme de formation le permet, les connaissances et les habiletés qui sont recherchées dans le marché de l'emploi » (Université de Laval, 2008 : 6).

Claude Morin (2003) de l'Université de Montréal définit le directeur de mémoire comme étant « un conseiller, un guide » (Morin, 2003 : 2). De plus, Morin a décrit les devoirs du directeur de mémoire. Il doit selon Morin,

« être intéressé par le sujet et être compétent pour donner un avis éclairé sur le sujet en question, évaluer la pertinence d'un sujet et de la bibliographie que lui présente le candidat, offrir des indications théoriques et méthodologiques, faciliter l'accès à des sources et à des institutions, commenter les écrits dans des délais raisonnables, faire preuve de constance dans ses avis concernant la problématique et aider l'étudiant quand son avis compte (demande de bourse, dépôt de sujet, soutenance) » (Morin, 2003 : 3).

Dans le contexte nord-américain, l'encadrement des études supérieures est une obligation pour les professeurs. Cette obligation entre souvent en conflit, du moins dans la gestion du temps, avec d'autres obligations, dont celles de vaquer à des recherches et de publier. Le professeur qui veut s'acquitter consciencieusement de toutes les tâches afférentes à sa fonction et à son statut se retrouve le plus souvent débordé. Les candidats n'ont pas tous les mêmes besoins ni les mêmes attentes à l'endroit de leur directeur. Et les professeurs n'ont pas tous la même conception de l'encadrement. Comme l'encadrement a un

aspect contractuel, il importe que les deux parties s'entendent sur leurs responsabilités réciproques, car le professeur a aussi des attentes face aux étudiants qu'il encadre.

En substance, la principale responsabilité du directeur de recherche est de fournir le meilleur encadrement possible à l'étudiant. En tant que personne-ressource, il aide l'étudiant à définir son programme d'études, à formuler son projet de recherche, à planifier son cheminement et à trouver le soutien financier si nécessaire à la poursuite de ses études. Donc, son encadrement inclut une aide intellectuelle soutenue sur les plans tant scientifique que technique, un appui humain et une supervision attentive qui s'étend de la phase initiale des études jusqu'à l'évaluation finale du mémoire ou de la thèse. Ceci étant, c'est lui qui doit accompagner l'étudiant dans tout le processus de recherche. En cela, il joue son rôle d'accompagnateur ou d'encadreur.

Ainsi, un directeur de mémoire ou de thèse, bien choisi, favorise l'obtention du diplôme dans le délai raisonnable et avec un maximum d'efficacité.

2.2. Le président du jury

Le président du jury est un enseignant-chercheur ou chercheur-enseignant de rang magistral ou habituellement un Professeur Titulaire ou un Directeur de Recherches le plus expérimenté parmi les membres du jury qui préside la soutenance. Ceci est exigé s'il s'agit d'une soutenance de thèse de doctorat. Dans presque toutes les institutions universitaires, le directeur de mémoire ou de thèse ne doit jamais présider une soutenance d'un travail de recherche (mémoire ou thèse) qu'il a lui-même dirigé pour plus d'objectivité.

Il joue le rôle d'examineur ou de rapporteur et participe aux débats. Il veille au respect des textes réglementant les

soutenances de mémoires et de thèses. Il conduit les discussions, rédige le rapport de soutenance et communique les résultats définitifs de la délibération à l'impétrant.

L'arrêté du Président de l'Université de Lomé précise : Le président du jury doit être obligatoirement un professeur titulaire. Le directeur de thèse ne peut être président du jury (Université de Lomé, 2017b : 5).

2.3. L'assesseur ou le juge

C'est le titre que l'examineur ou le rapporteur dans l'évaluation des mémoires de recherche. Dans certaines universités comme au Niger, c'est le titre Assesseur qui est admis alors que dans les universités togolaises, on parle souvent de juge. C'est le membre du jury qui décortique le mémoire dans le fond et dans la forme en faisant ressortir les forces et les faiblesses du mémoire. Il doit être spécialiste du sujet traité par l'impétrant pour bien jouer son rôle dans toute objectivité.

2.3. L'examineur

Un examineur est un spécialiste qui apporte son expertise dans l'évaluation de la thèse et qui n'est pas initialement impliqué dans l'instruction de la thèse. Après la présentation orale de l'impétrant, les examineurs amènent par leurs commentaires et questions celui-ci à préciser ou compléter des éléments de ses travaux de recherche, de leur contexte scientifique et technique ou à prendre du recul par rapport à ses travaux et leurs perspectives.

2.4. Le rapporteur

Un rapporteur est un expert du sujet qui a pris part à l'instruction de la thèse et qui de par son expertise participe à l'évaluation de l'impétrant. Ainsi, les rapporteurs assurent un rôle identique à celui des examineurs. D'une manière générale, les rapporteurs sont les premiers membres du jury à interagir avec le candidat à l'issue de sa présentation et doivent aussi se

prononcer sur la prise en compte ou non de leurs recommandations par l'impétrant.

Les rapporteurs doivent avoir le grade requis et habituellement le rang magistral ou le rang A dans l'espace CAMES par exemple. Selon l'arrêté du Président de l'Université de Lomé (2017b : 3),

« les rapporteurs sont des enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A, désignés pour examiner les travaux du candidat avant que la soutenance ne soit autorisée. Ils sont généralement au nombre de deux. Un rapporteur au moins doit être extérieur à l'Université de Lomé. Le directeur de thèse ne peut être rapporteur. »

Autrement dit, tout rapporteur de thèse doit être de rang magistral ou de rang A et de la même spécialité que l'impétrant pour bien instruire la thèse.

3. Les différentes phases d'une soutenance de mémoire ou de thèse

Généralement, la soutenance comprend trois phases : la phase de la présentation orale, la phase des questions-réponses et la phase de la délibération.

3.1. La phase de la présentation orale

C'est ici que l'impétrant expose magistralement les principaux résultats de ses recherches en mettant l'accent sur la problématique, la méthodologie adoptée, les principaux résultats obtenus et la discussion. Il doit être dans le temps. La durée de présentation varie selon qu'on soit en master ou en doctorat. Pour les mémoires, on accorde habituellement entre 15 et 20 minutes tandis que pour les thèses, on donne entre 20 et 30 minutes. Tout dépend également des institutions. Peu importe la durée de la présentation. L'impétrant doit présenter les aspects

clés de sa recherche et faire de son possible pour rester dans le temps. L'étudiant doit au préalable faire des entraînements de soutenance devant ses amis ou des enseignants ou son directeur de mémoire ou de thèse. Il doit fixer les membres du jury en les regardant en face et doit éviter de lire, mais plutôt d'exposer magistralement les résultats de ses investigations. Il doit éviter les tâtonnements et les hésitations et prouver au jury qu'il maîtrise son sujet et que le travail lui appartient.

3.2. La phase des questions-réponses

C'est ici que le Président du jury donne la parole à tour de rôle aux membres du jury en commençant le plus souvent par le directeur de mémoire ou de thèse. Chacun des membres du jury prend alors la parole, fait son analyse du travail, des observations, des propositions, pose des questions et critique le travail, etc. L'impétrant est donc appelé à prendre notes et à répondre aux préoccupations de chaque membre du jury sans chercher à être arrogant ou à défendre l'indéfendable. Il doit être humble et respectueux dans ses prises de paroles. De même, il doit répondre rationnellement aux préoccupations de chaque membre du jury en reconnaissant humblement ses forces et ses faiblesses. Il doit montrer aux membres du jury qu'il est l'auteur de son travail. Cependant, il doit éviter le mensonge et dire aussi qu'il prendra en compte les recommandations des membres du jury dans le document final au cas où il ne peut pas répondre à toutes les questions posées.

3.3. La phase de la délibération

Une fois que tous les membres du jury terminent leurs interventions et que l'impétrant a pu répondre à leurs préoccupations, le Président du jury annonce le retrait du jury pour la délibération. Au cours de cette délibération, tous les membres du jury discutent de la note ou de la mention à attribuer à l'impétrant. Il se pourrait qu'au cours de ladite délibération,

que les membres du jury ne s'accordent pas sur la mention ou la note à donner à l'impétrant. Ainsi, deux voix priment dans cette situation selon l'étude effectuée par Tchagnaou et ses collaborateurs en 2020 : il s'agit de la voix du directeur de mémoire ou de thèse et de celle du Président du jury. C'est pourquoi l'étudiant doit tout faire pour être en bon terme avec son directeur et être très humble à la soutenance pour mériter la confiance des membres du jury surtout celle du Président du jury (Tchagnaou, 2021). Cette manière de faire est critiquée par Tchagnaou et collaborateurs (2020) dans leur article consacré à l'évaluation des thèses à l'Université de Lomé. Ils soulignent que l'évaluation des thèses de doctorat manque d'objectivité à cause de l'inexistence de la grille d'évaluation de thèses dans la plupart des institutions universitaires.

Après la délibération, les membres du jury reviennent dans la salle de soutenance et tout l'auditoire se met en position debout comme en début de la soutenance. Le Président du jury prend la parole et présente les résultats issus de la délibération. Le travail peut être accepté ou refusé. Le refus est rarement constaté dans les soutenances de mémoires de master, mais presque impossible pour les soutenances de thèses de doctorat. Un travail est accepté avec une mention ou une note qui convient. Habituellement, on donne les mentions en thèses et les notes suivies de mentions pour les mémoires. Pour le doctorat, la thèse peut mériter la mention « **Honorable** », « **Très Honorable** » ou « **Très Honorable avec les Félicitations du Jury** » (Université de Lomé, 2017b : 5). En revanche, pour les mémoires, on utilise le plus souvent les mentions : passable, assez bien, bien ou très bien.

En ce qui concerne les conditions de décernement des mentions et les félicitations du jury, Tchagnaou et collaborateurs (2020) ont critiqué la subjectivité autour de cette pratique et ont proposé une grille d'évaluation de thèses avec les conditions d'obtention

des mentions et des félicitations que nous avons reprise dans cet article.

Tableau N°1 : Proposition d'une grille d'évaluation des thèses de doctorat à l'Université de Lomé

Nom de l'impétrant :

Prénom de l'impétrant :

N°		BAREME	NOTES	OBSERVAT
1	Pertinence du sujet de thèse	1		
2	Contribution importante à l'avancement des connaissances	2		
3	Adéquation entre les objectifs, les questions et les hypothèses	2		
4	Style rédactionnel, respect des normes rédactionnelles et typographiques, qualité des illustrations	3		
5	Pertinence de la méthodologie	2		
6	Pertinence des résultats	3		
7	Présentation orale et défense de la thèse	5		
8	Pertinence bibliographique	2		
TOTAL		20 sur 20		
DECISION		ACCEPT	Si note ≥	
		REFUSE	Si note <	
MENTION	HONORABLE			
	TRES HONORABLE			
		16-		

**FELICITATION
DU JURY**

**Si l'impétrant publie au moins
trois articles et communique au
moins trois fois aux colloques et
a une note ≥ 16**

Fait à,

le.....

.....

LES MEMBRES DU JURY

**LE PRESIDENT
AUTRES MEMBRES**

LES

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-

Le tableau 1 montr Source : A. Tchagnaou et *al.*, 2020 : 15
ne doit pas se faire à l'improviste. Pour plus d'objectivité, il
faut adopter et appliquer la grille d'évaluation des thèses de
doctorat. Ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des
institutions universitaires.

Par ailleurs, le plus souvent, après la délibération et la
proclamation des résultats, l'impétrant convie l'auditoire et les
membres du jury à un cocktail de réjouissance pour en témoigner
sa reconnaissance. Ce qui n'est pas obligatoire même si cela
constitue une contrainte psychologique pour la plupart des
étudiants.

4. Problématique des délibérations des soutenances de master et de doctorat

La délibération est l'une des phases dans l'évaluation des mémoires et des thèses qui consiste en le retrait des membres du jury pour se concerter sur la mention ou la note à attribuer à l'impétrant. Il faut noter que cette délibération n'est pas aisée s'il n'y a pas de consensus entre les membres du jury. Il se pourrait qu'il y ait des divergences de point de vue sur la note ou la mention à attribuer à l'impétrant. Dans de pareilles situations, après de longues discussions et de tergiversations, les voix de deux membres s'imposent dans cette situation. Il s'agit des voix du directeur de mémoire ou de thèse et de celle du président du jury. Cette situation peut être évitée si la grille d'évaluation existe. Ce qui permet à chaque membre du jury d'attribuer ses notes et les justifiant et on fera la moyenne et en fin de compte, on connaîtra à la fois la note et la mention à attribuer à l'impétrant.

5. Le travail à faire après la soutenance

Une fois la soutenance terminée, le candidat doit intégrer toutes les corrections des membres du jury. Une fois la correction terminée, les membres du jury doivent s'assurer que la correction est bien faite. C'est ainsi que le directeur de thèse délivre à l'impétrant l'attestation de correction de thèse qu'il doit joindre aux exemplaires de thèse exigés. Il dépose tout le dossier au niveau du service compétent avec d'autres papiers et la version électronique de la thèse pour les formalités d'attestation. S'agissant des mémoires de master, après la correction attestée par chacun des membres du jury, c'est l'assesseur ou le juge qui doit attester que la correction est bien faite. Pour le confirmer, il délivre une attestation de correction ou tout papier qui atteste que la correction est terminée. L'impétrant joint le papier en

question aux exemplaires du mémoire exigés par le décanat ou le département pour faire le dépôt définitif. Ce n'est qu'après tout ce processus que l'impétrant pourra faire la demande d'attestation du diplôme.

Conclusion

La soutenance de mémoire ou de thèse est donc une activité qui se prépare minutieusement en amont. Elle conditionne donc les relations ultérieures entre l'impétrant et son directeur de mémoire ou de thèse. Elle soutenance lorsqu'elle se prépare conformément aux normes prescrites par l'institution peut être couronnée de succès. La réussite d'une soutenance dépend également de la manière dont l'étudiant l'a préparée avec son encadreur.

L'impétrant doit donc la préparer dans la règle de l'art et il doit également s'entraîner pour éviter le tâtonnement et les erreurs évitables. Il doit aussi montrer qu'il maîtrise son sujet de recherche et qu'il est l'auteur de son travail. Au-delà de cet aspect, l'étudiant doit être discipliné, il ne doit pas chercher à défendre l'indéfendable. Il ne doit pas être trop stressé et doit se maîtriser. Il doit répondre magistralement aux questions des membres du jury et doit être sage dans ses éléments de réponses.

Tout compte fait, l'étudiant est l'auteur de son mémoire ou de sa thèse et de ce fait, il ne doit pas compter sur son directeur pour sa défense. Il doit montrer aux membres du jury qu'il est capable de défendre seul son travail de recherche et qu'il en a les ressources pour le faire. Il doit être autonome et perspicace.

Par ailleurs, le rôle des membres du jury consiste donc à aider l'impétrant à parfaire son mémoire ou sa thèse et non à le sanctionner, car la soutenance est avant tout une évaluation d'un travail scientifique. L'objectif d'une évaluation étant de mesurer

l'atteinte des objectifs pédagogiques, donc l'objectif de l'évaluation d'un mémoire ou d'une thèse consiste à mesurer l'aptitude de l'étudiant à produire de la connaissance et à défendre sa production devant des experts de son domaine de recherche. Ceci étant, chaque membre du jury doit rester dans son rôle en apportant son expertise pour parfaire la production de l'étudiant. Ce qui ne peut être possible qu'en se mettant au même niveau que l'impétrant pour mieux comprendre son travail. Il n'est pas encore un chercheur chevronné, mais un apprenti-chercheur qui est à ses débuts dans la recherche.

En définitive, la réussite d'une soutenance dépend de la conjugaison des efforts de l'étudiant, de tous les membres du jury et de toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué dans l'élaboration du mémoire ou de la thèse par l'étudiant. Cette étude a contribué d'une part, à enrichir la littérature déjà existante sur les soutenances des mémoires et des thèses et à réduire les taux de rejet des mémoires ou de thèses lorsque l'impétrant se prépare bien à cet exercice.

Bibliographie

BEAUD Michel, 2006, *L'art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, Une thèse de Doctorat, ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net*, Paris, La découverte, 202 p.

Charlier Bernadette, (ss la dir), 2011, *La supervision des travaux de fin d'étude. Elaboration d'un guide pour les travaux de Bachelor*, [En ligne], consulté le 09 août 2012, URL :http://www.unifr.ch/didactic/assets/files/travaux%20participants/daguet_diplome.pdf

DE LANDSHEERE Gilbert, 1979, *Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en éducation*, Paris, PUF, 338 p.

- Eco Umberto, (2016), *Comment écrire sa thèse*, Paris, Flammarion, 297 p.
- FRAGNIERE Jean-Pierre, 2001, *Comment réussir un mémoire*, 3^e édition, Paris, DUNOD, 117p
- FONDANECHÉ Daniel, 2009, *Rédiger un mémoire de Master ou professionnel*, Paris, Vuibert, 190 p.
- FORTIN Marie-Fabienne, 1996, *Le processus de la recherche, de la conception à la réalisation*, Québec, Decarie Editeur, 379 p.
- FORTIN Marie-Fabienne, 2006, *Fondements et étapes du processus de recherche*, Montréal (Québec), les Editions de la Chenelière, 485p.
- GABERAN Philippe, 2008, *Processus d'encadrement et d'évaluation d'un travail de thèse en économie et finance*, [En ligne] consulté le 24 septembre 2010, URL : [http:// www.univ-paris1.fr](http://www.univ-paris1.fr)
- GERARD Laetitia et GREMMO Marie-José, 2008, « La soutenance de mémoire en master recherche : la familiarisation de l'étudiant à ce nouveau système d'évaluation », *Actes du 20^e colloque de l'ADMEE-Europe, Université de Genève* [en ligne], consulté le 18 février 2008, URL : <https://plone.unige.ch/sites/admee08/communications-individuelles/j-a6/j-a6-2>
- GERARD Laetitia, 2010b, « La supervision de mémoire en master : l'étudiant comme principal acteur de sa réussite » in *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur* [En ligne], 26-2 |, consulté le 20 août 2012. URL : <http://www.ripes.revues.org/407>
- GUIDERE Mathieu, 2004, *Méthodologie de la recherche. Guide du jeune chercheur en Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales. Maîtrise, DEA MASTER, Doctorat*, Paris, Ellipses Edition Marketing, 127 p.
- JUTRAS France, NTEBUTSE Jean Gabin, et LOUIS Roland, (2010), « L'encadrement de mémoires et de thèses en sciences

de l'éducation : enjeux et défis » in *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur* [En ligne], 26-1, consulté le 10 août 2011, URL : <http://ripes.revues.org/333>

LE BOUËDEC Guy et LA GARANDERIE Antoine de, 1994, « Les études doctorales en Sciences de l'Éducation. Pour un accompagnement personnalisé des mémoires et des thèses » in *Revue française de pédagogie*, Volume 108, Numéro 1, pp. 152–154, [En ligne], consulté le 1^{er} août 2012. URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfp_0556-7807_1994_num_108_1_2531_t1_0152_0000_2

MIALARET Gaston, 1979, *Vocabulaire de l'éducation*, Paris, PUF, 457 p.

MONGEAU Pierre, 2009, *Réaliser son mémoire ou sa thèse*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 145p

N'DA Paul, 2006, *Méthodologie de la recherche. De la problématique à la discussion des résultats*, Abidjan, ADUCI, 160 p.

REPUBLIQUE DU NIGER, 2012, *Décret N°2012-340/PRN/MEMS/RS du 1^{er} août 2012 fixant les modalités d'application de la loi n° 2012-28 du 18 mai 2012 portant statut autonome du personnel Enseignants-Chercheurs et Chercheurs de Universités Publiques du Niger*, Niamey, Ministère des Enseignements Moyen et Supérieur et de la Recherche Scientifique, 22p

REPUBLIQUE DU NIGER, 2020a, *Arrêté N°0003/MES/RI/SG/DGE/DL du 22 janvier 2020 fixant l'étendue et les modalités de service des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des Universités Publiques du Niger*, Niamey, MESRI, 5p

REPUBLIQUE DU NIGER, 2020b, *Arrêté N°0007/MES/RI/SG/DGE/DL du 03 février 2020 déterminant les conditions de rémunération des copies corrigées par les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des Universités Publiques du Niger*, Niamey, MESRI, 2p

TCHAGNAOU Akimou, 2009, *Les difficultés liées à l'élaboration des mémoires de maîtrise à l'Université de Lomé (Togo). Cas de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines*, mémoire de DEA en Sciences de l'Education, Lomé, UL, 149 p.

TCHAGNAOU Akimou, 2017, *Analyse comparative des conditions d'élaboration des mémoires de recherche en lettres et sciences humaines dans les universités publiques togolaises : cas de la maîtrise, du DEA et du master*, thèse de doctorat en Sciences de l'Education et de la Formation, Lomé, Université de Lomé, 337 p.

TCHAGNAOU Akimou, BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama et NAPPORN Clarisse, 2018, « Elaboration d'un mémoire de recherche : phases et catégories d'étudiants », *TRANSMETTRE*, volume 1, n°6-7, p. 117-133

TCHAGNAOU Akimou, BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama et NAPPORN Clarisse, 2019, « Le rôle de l'étudiant dans la réussite de son mémoire de recherche », *Les Cahiers de l'ACAREF*, Vol 1, n° 2, p. 125-149

TCHAGNAOU Akimou, BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama, YAOU Tamégnon et AKOUETE HOUNSINO Florentine, 2019, « Encadrement des mémoires de recherche : la responsabilité du directeur dans l'état d'avancement des étudiants » *REVUE DELLA AFRIQUE*, vol 1, n°4, p. 134-152

TCHAGNAOU Akimou, BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama et NAPPORN Clarisse, 2019, « Conditions institutionnelles et pédagogiques d'encadrement des mémoires et performance des étudiants en maîtrise, en DEA et en master dans les universités publiques togolaises », *REVUE DELLA AFRIQUE*, vol 1, n°4, p. 232-251

TCHAGNAOU Akimou, BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama, AKOUETE HOUNSINO Florentine, ASSOUMANOU Walide, 2019, « *Élaboration d'une thèse : un*

casse-tête pour les étudiants de l'Université de Lomé ? », Revue Mosaïque, vol 1, n°23, p. 115-128

TCHAGNAOU Akimou, AKOUETE HOUNSINOUE Florentine, NAPPORN Clarisse et BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama, 2020, « Problématique de l'évaluation des thèses de doctorat à l'Université de Lomé au Togo », *Revue Internationale des Sciences de l'Education et de la Formation*, n°2, p. 7-18

TCHAGNAOU Akimou, NAPPORN Clarisse, AKOUETE HOUNSINOUE Florentine et BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama, 2020, « Élaboration des mémoires et des thèses : comment réduire les taux d'échecs ? », *ASSEMPE, la revue universitaire des Sciences de l'Education*, n° 15, p. 127-133

TCHAGNAOU Akimou, 2021, *Comment bien réussir un mémoire ou une thèse*, Niamey, Editions Gashingo, 190 p.

TCHAGNAOU Akimou, 2023, « Elaboration des mémoires et des thèses : styles d'encadrement et types de superviseurs », *Collection Recherches & Regards d'Afrique*, vol. 3, n° 7, p 38-56

TCHAGNAOU Akimou, 2024, « Comment bien réussir et dans le temps prescrit un mémoire ou une thèse de recherche », *Revue Della Afrique*, tome 1, volume 6, numéro spécial, p 34-50

UNIVERSITE DE LOME, 2017a, Arrêté N° 013/UL/P/SG/2017 portant organisation des études doctorales à l'Université de Lomé, Lomé, Université de Lomé

UNIVERSITE DE LOME, 2017b, Arrêté N° 014/UL/P/SG/2017 fixant les conditions et les modalités d'organisation de soutenance d'une thèse de Doctorat à l'Université de Lomé, Lomé, Université de Lomé

UQAM, 1999, *Fonctions des directeurs et codirecteurs de recherche au*

doctorat en éducation, [En ligne], consulté le 09 août 2012, URL :<http://www.unites.uqam.ca/doctedu/documents/fonctiondesdirecteurs.pdf>

VOYER Jean-Paul, 1992, « Impromptu sur les thèses et leur supervision » in *Recherche et Formation*, N° 12, pp 101-115, [En ligne], consulté le 28 août 2011, URL :<http://www.ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/recherche-et-formation/RR012-08.pdf>

Du silence à l'action en milieu rural : autonomisation et réappropriation foncière des femmes de Sankadiokro (Côte d'Ivoire).

Amin Kanou Rébéka KAKOU épouse Agnimou

Institut d'ethno-sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny

Côte d'Ivoire

kakourebeka2023@gmail.com

Résumé

La question foncière constitue une problématique centrale dans les dynamiques rurales africaines, mobilisant à la fois les acteurs institutionnels et les communautés locales. De nombreuses recherches ont souligné que les femmes restent largement exclues que ce soit en tant que propriétaires juridiques ou en tant qu'actrices reconnues socialement en raison de normes socioculturelles, entraînant leur stigmatisation et marginalisation. Cependant, malgré ces contraintes structurelles, des dynamiques de changement sont observables sur le terrain. Notamment dans le village de Sankadiokro, on constate une implication croissante des femmes dans les activités agricoles de rente, favorisée par l'accès à la propriété foncière. Ce phénomène, encore en progression, témoigne d'une forme de résistance silencieuse aux normes établies. Cette étude vise à comprendre le processus de repositionnement progressif des femmes dans l'économie locale, à travers leur capacité à mobiliser le foncier comme levier d'autonomisation et d'affirmation sociale. De manière spécifique elle identifie le statut de propriétaires qui leur confère une nouvelle légitimité dans l'espace rural et contribue à redéfinir les rapports sociaux autour du foncier. S'inscrivant dans une approche qualitative, la recherche repose sur des entretiens semi-directifs et des discussions de groupe menées auprès de femmes propriétaires ou utilisatrices de terres. Les résultats révèlent des profils sociodémographiques des femmes propriétaires de terres, des modalités d'acquisition de ces terres, ainsi que les enjeux sociaux, économiques et symboliques associés à leur détention. En conclusion, l'étude relève l'émergence d'une légitimité foncière féminine, contribuant à redéfinir progressivement les rapports de pouvoir et les représentations autour de la terre rural.

Mots clés : *autonomisation des femmes, foncier rural, genre, normes coutumières, reconfiguration sociale.*

Abstract

The land issue is a central issue in African rural dynamics, mobilizing both institutional actors and local communities. Numerous studies have highlighted that women remain largely excluded, whether as legal owners or as socially recognized actors due to sociocultural norms, leading to their stigmatization and marginalization. However, despite these structural constraints, dynamics of change are observable on the ground. Particularly in the village of Sankadiokro, there is a growing involvement of women in cash-crop farming activities, fostered by access to land ownership. This phenomenon, still growing, reflects a form of silent resistance to established norms. This study aims to understand the process of women's gradual repositioning in the local economy, through their ability to leverage land as a lever for empowerment and social affirmation. Specifically, it identifies the status of landowners, which grants them new legitimacy in rural areas and contributes to redefining social relations surrounding land. Adopting a qualitative approach, the research is based on semi-structured interviews and focus group discussions with women landowners and users. The results reveal the sociodemographic profiles of women landowners, the methods of acquiring this land, as well as the social, economic, and symbolic issues associated with their ownership. In conclusion, the study notes the emergence of female land legitimacy, contributing to the gradual redefinition of power relations and representations surrounding rural land.

Keywords: *women's empowerment, rural land, gender, customary norms, social reconfiguration.*

Introduction

La gestion des terres rurales en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d'Ivoire, s'appuie sur un double cadre normatif qui conjugue à la fois le droit moderne et les pratiques coutumières ou traditionnelles (Lavigne, 1999 :1).

Le cadre légal ivoirien notamment la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n°2004-412 du 14 août 2004, garantit à tout citoyen – sans distinction de sexe – l'accès et le

contrôle des terres rurales (Diarrassouba et *al.*, 2024 :364). Ce dispositif prévoit l'immatriculation des terres rurales et la délivrance de certificats fonciers aux ayants droit coutumiers, censés sécuriser juridiquement leur tenure et réduire les conflits fonciers (Aka, 2019 :2). Cependant, dans la réalité, la majorité des terres rurales continue d'être régie par les normes traditionnelles. Ces normes, toujours prédominantes dans les communautés villageoises, restent la principale référence en matière de régulation sociale dans le domaine foncier (Papazian et *al.*, 2016 :27). Dans ce contexte, la terre ne constitue pas uniquement une ressource économique, mais aussi un marqueur identitaire et communautaire. L'accès foncier est souvent conditionné par l'appartenance lignagère, tandis que les « étrangers » doivent passer par un processus d'intégration sociale pour espérer y prétendre (Chauveau et *al.*, 2006 ; Kouamé, 2009 :332).

La législation ivoirienne, dans le cadre de ses engagements pour l'égalité de genre (Déclaration du Millénaire, 2000), tente d'inclure les femmes et d'autres groupes vulnérables dans la dynamique foncière (rapport MFPE, 2017 : 85). Par exemple, l'article 61 de la loi n°2015-537 du 20 juillet 2015 d'orientation agricole prévoit une attention particulière aux jeunes, aux femmes et aux personnes handicapées². De plus, l'État a encouragé l'émergence de plantations individuelles comme outil d'autonomisation économique, notamment pour les femmes (Coquery-Vidrovitch, 1982 :80 ; Touré, 2003). Pourtant, ces avancées légales se heurtent à la persistance des normes sociales patriarcales. En effet, dans certaines communautés rurales, l'accès des femmes à la terre est encore perçu comme une transgression des rôles traditionnels. Considérées comme des « cadettes sociales », les femmes sont souvent exclues des droits de propriété et de gestion des terres. Lorsqu'elles accèdent au

² <https://www.chambragri.ci/sites/default/files/pdf/LOI-DORIENTATION-AGRICOLE.pdf>, 2015, p 122

foncier, c'est généralement de manière indirecte, par l'intermédiaire de figures masculines telles que le père, le mari ou les frères (Diarrassouba et *al.*, 2024). Leur statut reste précaire, limité à celui de gardiennes ou de main-d'œuvre agricole, sans véritable pouvoir décisionnel. Cette insécurité foncière les maintient dans une position de dépendance et constitue un frein majeur à leur autonomisation économique et sociale (Zoma et *al.*, 2022 ;10).

Pourtant, les femmes jouent un rôle central dans l'économie agricole ivoirienne. Elles assurent à elles seules près de 60 % de la production vivrière et de sa commercialisation (Kakou Rébéka, 2017 :10). Cette contribution essentielle contraste fortement avec leur faible reconnaissance en tant qu'actrices foncières légitimes.

Malgré ces contraintes, des transformations sont observables dans certains espaces ruraux, où les femmes commencent à accéder, exploiter et sécuriser certains types de terres. Le village de Sankadiokro, situé dans la sous-préfecture d'Abengourou, illustre cette dynamique. Dans ce contexte local, des femmes participent activement à la mise en valeur de terres vivrières et pérennes, affirmant progressivement leur présence dans un domaine traditionnellement réservé aux hommes.

Dès lors, plusieurs questions se posent : quelles stratégies les femmes de Sankadiokro développent-elles pour surmonter les obstacles liés à l'accès et à l'exploitation des terres ? Quelles formes prennent ces obstacles dans le contexte rural ? Et dans quelle mesure ces stratégies contribuent-elles à transformer les rapports de pouvoir foncier au sein de la communauté ?

Cette étude vise à analyser les mécanismes par lesquels les femmes de Sankadiokro parviennent à accéder à la terre et à s'imposer comme actrices de la production agricole. Elle s'attache, de manière spécifique, à identifier les obstacles sociaux, coutumiers et institutionnels limitant leur accès foncier, décrire les formes de négociation et d'adaptation qu'elles

mobilisent pour sécuriser leurs droits d'usage, et analyser les effets de ces stratégies sur la recomposition des rapports sociaux et des hiérarchies foncières dans leur communauté.

Pour analyser la contribution économique des femmes rurales et sociale en matière d'accès à la terre, il est pertinent de mobiliser la théorie du genre et du pouvoir (Kabeer, 1999 ; Connell, 2005). Cette approche met en évidence que la terre n'est pas seulement une ressource économique, mais aussi un marqueur identitaire et communautaire, dont l'accès dépend de l'appartenance lignagère et de la reconnaissance sociale. Ainsi, les rapports sociaux inégalitaires structurent un accès différencié aux ressources foncières, au détriment des femmes, des jeunes et des « étrangers ».

Dans ce contexte, la formalisation juridique, bien qu'indispensable, ne suffit pas à elle seule à garantir un accès équitable. Les lois nationales se heurtent aux normes coutumières et aux rapports de pouvoir locaux, produisant des régimes fonciers hybrides, où coexistent, se chevauchent et parfois s'opposent le droit étatique et le droit coutumier. Pour saisir ces dynamiques, l'étude s'appuie également sur l'approche des pratiques coutumières négociées (Chauveau & Colin, 2010), qui met en lumière les stratégies d'adaptation et de contournement élaborées par les femmes pour accéder à la terre malgré les obstacles institutionnels et sociaux.

Ce double cadre théorique permet ainsi de comprendre comment, dans un contexte local comme celui de Sankadiokro (sous-préfecture d'Abengourou), les femmes développent des stratégies foncières qui contribuent progressivement à reconfigurer les rapports de pouvoir et les hiérarchies traditionnelles au sein de leur communauté.

L'étude a été réalisée dans le village de Sankadiokro situé dans la sous-préfecture de Yakassé-Féyassé, département d'Abengourou, région de l'Indénié-Djuablin, district de la

Comoé, en Côte d'Ivoire. L'activité principale reste l'agriculture. Les principales activités agricoles exercées sont : l'agriculture de rente (le cacao, l'hévéa et l'anacarde) ; l'agriculture vivrière (maïs, manioc, arachide) et l'agriculture

Figure 1: carte représentant la zone de Sankadiokro

maraichère (aubergine, piment, gombo). Et se distingue par une présence active des femmes dans les activités agricoles, malgré les contraintes socioculturelles qui pèsent sur leur accès au foncier. Le recensement³ de Sankadiokro fait état d'une population d'environ 10 240 habitants, répartis équitablement entre hommes et femmes, soit 5 120 individus de chaque sexe.

La présente étude adopte une démarche qualitative fondée sur une approche compréhensive des réalités sociales. Elle vise à recueillir des données fines et contextualisées permettant de

3

https://www.artci.ci/images/stories/pdf/zones_blanches/indenie_djuablin.pdf

saisir les logiques d'actions des femmes en matière d'accès à la terre avec pour base de collecte: l'observation et l'entretien. Les techniques de collecte des données sont l'entretiens semi-directifs qui ont été menés auprès des femmes exploitantes agricoles, des chefs de famille, des chefs de terre, ainsi que des autorités locales (chefferie, administration foncière). Ensuite des groupes de discussion organisés avec des femmes de différentes générations pour croiser les expériences et les perceptions. Et pour l'observation directe sur des pratiques agricoles et des interactions sociales liées à la gestion des terres.

Les personnes mobilisées pour cette étude sont de deux catégories d'acteurs:

- la population cible composée de vingt (20) femmes de Sankradiokro dont six (6) issues d'un focus group et 14 entretiens individuels à laquelle nous avons eu accès grâce à l'effet de boule de neige (N'da, 2015 :20).

- les personnes ressources au nombre de sept (7) dont 1 représentant du Sous-Préfet, 1 responsable de l'ANADER, 1 président du CVGFR, 1 chef coutumier et 3 chefs de familles par la méthode du choix raisonné.

Soit un total vingt-sept (27) personnes interrogées à l'aide de guide d'entretien.

Les données recueillies sont analysées selon une démarche thématique, permettant d'identifier les récurrences, les tensions et les logiques sous-jacentes aux stratégies d'accès au foncier. L'analyse s'appuie également sur les notions de capital social, d'économie morale et de rapports de pouvoir.

Résultats

1- Le profil sociodémographique des femmes enquêtées

Le profil des femmes du village de Sankadiokro dans la construction des stratégies de contournement dans la dynamique d'accès à la terre prend en compte le statut matrimonial, la catégorie socioprofessionnelle, le capital culturel et bien d'autres.

1.1- Statut matrimonial

Le mariage a un apport important dans l'accès des femmes à la terre à Sankadiokro. En effet, sur les vingt (20) femmes disposant d'une terre qui ont l'objet d'entretien, neuf (9) sont mariées. Alors, une fois mariée, les femmes sont autonomes vis-à-vis de l'autorité parentale et par voie de conséquence, intègrent la famille de leurs époux. Ce faisant, le statut d'épouse qu'acquièrent les femmes leur permet de cultiver les terres de leurs époux. Dans cette logique, une femme a fait savoir que : *« je ne cesserai de montrer ma reconnaissance à l'endroit de la famille de mon époux pour m'avoir octroyé de la parcelle de terre cultivable »*. Cela montre que le mariage constitue une porte d'entrée privilégiée pour l'accès à la terre, notamment à travers les mécanismes d'alliance et de solidarité familiale.

Ce mode de positionnement social qui confère à la femme de Sankadiokro de bénéficier d'un droit foncier n'est pas suffisante pour expliquer leurs rapports à la terre dans la mesure où onze (11) de ces femmes bien qu'ayant un statut de femmes célibataires, de veuves ou de femmes divorcées, arrivent à accéder à la terre en détenant parfois un titre foncier. En effet, six (6) veuves au vu de la tradition et de ses implications à l'échelle foncière ne leur permet pas d'emblée de disposer de la

terre. Pour l'une d'entre elle : « *sans mon mari je n'allais pas avoir ce champ pour nourrir mes enfants* ». Par ce discours cette femme veuve a fait savoir que dans son état il a fallu que son mari décède pour qu'elle puisse hériter de ce dernier. En effet, elle apparaît comme la personne bénéficiaire des biens dont la plantation de son défunt mari. Et donc, l'accès à la terre aux femmes de Sankadiokro est légitimé par leur statut de veuve.

Par ailleurs, le statut matrimonial ne détermine pas à lui seul l'accès des femmes à la terre. Tous ces cas révèlent l'existence de parcours atypiques et résilients, dans lesquels des femmes en dehors du cadre matrimonial parviennent à négocier, acheter ou hériter de terres, contournant ainsi les canaux traditionnels.

1.2- Le niveau d'instruction

A l'interrogation sur le niveau d'instruction des femmes de Sankadiokro, il ressort que plus de la moitié soit quinze (15) ont un niveau d'étude secondaire et supérieur. Ce chiffre, relativement élevé pour un milieu rural, indique une transformation progressive du profil socioculturel des femmes actives dans l'agriculture et surtout dans la quête d'autonomie foncière. Cela dénote de l'importance de l'acquisition de terre. En effet, l'éducation permet à ces femmes de développer des aptitudes cognitives, sociales et juridiques leur donnant les moyens de mieux comprendre les règles à la fois traditionnelles et modernes qui régissent le foncier en Côte d'Ivoire.

À ce titre, les femmes instruites apparaissent comme plus aptes à revendiquer leurs droits, à négocier des parcelles ou à entreprendre des démarches administratives pour sécuriser leurs exploitations. Elles savent, par exemple, où s'adresser pour obtenir des informations sur le certificat foncier, quels documents réunir ou quelles autorités approcher dans le cadre d'un projet agricole comme en témoigne les propos lors d'un focus groupe : « *Quand j'ai voulu obtenir un certificat pour la parcelle que je cultive, je suis allée moi-même à la sous-*

préfecture. On m'a dit ce qu'il fallait faire. J'ai rempli les papiers et j'ai fait les démarches. Si je n'avais pas été à l'école, je n'aurais jamais su comment m'y prendre». Par ailleurs, leur niveau d'instruction leur permet souvent de s'intégrer à des réseaux sociaux plus étendus comme des associations de femmes, coopératives, groupements agricoles qui constituent autant de leviers d'influence sur les acteurs locaux (chefferie, comité foncier villageois, mairie). Elles peuvent ainsi contourner certains blocages liés aux normes coutumières en valorisant leur capacité à dialoguer avec l'administration et à présenter des projets bien structurés.

Dans cette dynamique, l'éducation devient une ressource symbolique et stratégique, à travers laquelle les femmes négocient une nouvelle légitimité dans un espace foncier historiquement dominé par les hommes. Le niveau de scolarité élevé permet également à certaines femmes de contester les discours traditionnels qui restreignent leur accès à la terre, en s'appuyant sur des références juridiques nationales (loi sur le foncier rural de 1998) ou sur des instruments internationaux (droits des femmes, égalité de genre). Alors, le capital humain fonctionne comme une clé d'entrée dans l'arène foncière locale, dans la mesure où il renforce l'autonomie décisionnelle des femmes, leur mobilité sociale et leur capacité à s'affirmer dans les sphères formelles du pouvoir local. Dans une perspective inspirée de Montesquieu, on peut considérer que la connaissance du droit et la culture de la légalité permettent de s'élever au-dessus des pesanteurs socioculturelles, voire de les redéfinir. L'instruction confère donc aux femmes non seulement la parole dans les espaces de négociation foncière, mais aussi la légitimité pour contester les normes coutumières lorsqu'elles deviennent un frein à leur émancipation.

En somme, le niveau d'instruction des femmes de Sankadiokro agit comme un facteur de transformation silencieuse des

rapports sociaux fonciers, où le savoir devient un pouvoir, et où l'école ouvre parfois les portes des champs.

1.3- Catégorie socioprofessionnelle

Parmi les vingt (20) femmes enquêtées à Sankadiokro, onze (11) exercent une activité professionnelle salariée (institutrice, agent de santé, vendeuse en coopérative, retraité, etc.), tandis que neuf (9) ont des activités génératrices de revenus (commerce de vivriers, vente de boissons locales, petit élevage, transformation artisanale de produits agricoles). Cette diversification des activités permet à ces femmes de disposer d'un capital économique personnel, leur garantissant une certaine autonomie financière. Cela leur offre également une marge de manœuvre dans leurs démarches pour accéder à la terre. Un groupe de femmes interrogées témoigne de cette dynamique : « *Si on n'avait pas d'argent, on n'allait pas pouvoir payer ces parcelles pour certaines d'entre nous et pour d'autres des champs* ». Ce témoignage collectif souligne la centralité de la ressource financière comme outil de négociation foncière. Ou ces femmes économiquement actives parviennent à s'émanciper partiellement du joug des normes coutumières, en se positionnant comme actrices de leur propre trajectoire foncière. Certaines ont ainsi acquis des parcelles cultivables qu'elles exploitent directement ou mettent en valeur progressivement. Une d'entre elles confie : « *Quand j'ai vendu mes récoltes l'année passée, j'ai mis l'argent de côté. Après, j'ai pu acheter une petite parcelle. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi seule* ». D'autres femmes s'engagent dans des projets agricoles structurés, avec l'ambition de sécuriser des terres sur le long terme. L'une d'entre elles, institutrice, explique : « *J'ai pu contracter un prêt et investir dans un champ d'anacardiens. C'est ma retraite que je prépare, et cette terre, je veux la mettre à mon nom* ».

Ces récits montrent que la possession d'un revenu ou d'un capital économique permet à certaines femmes d'inverser la logique de dépendance traditionnelle pour être dans le marché foncier local en dehors des canaux traditionnels d'attribution foncière dominés par les hommes. Ainsi, l'autonomie économique apparaît comme un facteur de transformation sociale, permettant aux femmes de s'approprier des espaces agricoles, de sécuriser leur avenir et d'inscrire leur nom dans les nouvelles cartographies foncières du village. Cela contribue à une redéfinition discrète mais réelle des rapports de pouvoir foncier, dans laquelle les catégories socioprofessionnelles jouent un rôle stratégique.

2. Les modes d'accès à la terre des femmes de Sankadiokro

L'acquisition par succession devient indispensable dans la gestion de l'exploitation compte tenu de l'insécurité liée aux modes de faire valoir indirect. À Sankadiokro, les pratiques foncières sont profondément structurées par les habitus, c'est-à-dire par un ensemble de dispositions intériorisées, issues de l'histoire sociale du groupe, qui orientent les actions et les perceptions des individus (Bourdieu, 1972). Ces habitus façonnent la manière dont l'accès à la terre est pensé, légitimé et pratiqué au sein de la société « agni ». Le foncier n'est pas seulement une ressource économique, mais un enjeu symbolique et identitaire, étroitement lié à la reproduction sociale, à la hiérarchie lignagère et à la domination masculine. Dans cette société, les schèmes de perception traditionnels confèrent aux hommes une position dominante dans le champ foncier, considéré comme un espace social où s'exercent des rapports de force inégalitaires. La distribution des ressources foncières y est donc fortement différenciée selon le sexe. Les femmes, bien que fortement impliquées dans l'exploitation agricole, sont rarement reconnues comme ayant droit à la terre, ce qui les maintient dans

une position de dépendance structurelle. Le régime de succession, fondé sur la coutume et non sur des mécanismes testamentaires formalisés, renforce ces inégalités.

2.1- Mutation sociale des mentalités de l'héritage foncier à Sankadiokro

Dans de nombreuses localités rurales en Côte d'Ivoire, les normes coutumières ont longtemps constitué le socle de l'organisation sociale et du système successoral. Historiquement, la transmission des terres s'opérait selon un schéma patrilinéaire strict, attribuant la propriété foncière exclusivement aux héritiers masculins. Les femmes, même lorsqu'elles contribuaient activement à l'exploitation agricole ou aux charges familiales, étaient exclues de toute reconnaissance formelle en tant que détentrices de droits fonciers. Cette inégalité procédait d'une conception patriarcale des rapports sociaux, où la terre, en tant que bien stratégique, était perçue comme un symbole de pouvoir, de continuité lignagère et de virilité sociale. Cependant, depuis quelques années, des signes de transformation des mentalités sont observables sur le terrain de Sankadiokro. Ces mutations, bien que lentes et encore marginales, traduisent une remise en question partielle des logiques traditionnelles d'exclusion foncière des femmes. En effet, dans certaines familles, une nouvelle vision émerge : celle qui considère que les filles peuvent, au même titre que les garçons, bénéficier d'un droit à la terre. Ce changement de perception est favorisé par plusieurs facteurs sociaux, culturels et institutionnels.

D'une part, les actions de sensibilisation menées par les organisations internationales, les structures de promotion du genre, ou encore les programmes gouvernementaux d'alphabétisation et de formation, ont contribué à diffuser l'idée d'égalité des droits entre hommes et femmes, y compris dans le domaine foncier. « *Avec les formations qu'on a eues, on*

comprend que la femme a aussi des droits. Ce n'est pas contre la tradition, c'est une façon d'évoluer». Le notable du village, 55 ans.

D'autre part, les femmes elles-mêmes, par leur engagement économique dans l'agriculture vivrière, mais aussi par leur participation active aux charges familiales (financement des funérailles parentales, prise en charge des soins de santé, scolarisation des cadets, etc.), ont renforcé leur légitimité sociale au sein de leur famille d'origine. « *Avant, les terres, c'était seulement pour les garçons. Mais aujourd'hui, on voit que nous aussi les femmes aussi s'occupent bien des parents. Quand mon père est tombé malade, c'est moi qui ai tout payé avec l'argent de champ de manioc que j'ai fait. Après ça, il m'a donné un champ* », Femme de 39 ans, cultivatrice, mère célibataire. Cette légitimité devient parfois un argument décisif pour justifier leur accès à la terre. Par ailleurs, une nouvelle génération de femmes instruites et économiquement autonomes qualifiée parfois de « *femme capable émergente* » revendique ouvertement une place dans la gestion et la transmission du patrimoine familial. Leur visibilité sociale, leur capital économique et leur capacité à intervenir dans les espaces de décision familiale tendent à modifier les représentations sociales du rôle des femmes dans l'héritage.

2.2- Le recours aux alliances familiales ou lignagères

Les garants des traditions (chefs de famille, notables, chefs coutumiers), acceptent parfois d'entériner publiquement la cession de terres aux filles, notamment lorsque celles-ci ont prouvé leur engagement, leur sérieux et leur attachement à la terre familiale. Dans ces cas, l'héritage ne relève plus seulement du droit coutumier mais devient aussi le produit d'un processus de reconnaissance sociale négociée. Certaines femmes sollicitent l'appui de figures masculines influentes (frère aîné, oncle, chef de famille) pour plaider en leur faveur lors des

partages de terre. Cette forme de négociation relationnelle repose sur la reconnaissance sociale et les liens affectifs. « *J'ai parlé à mon grand frère, il a convaincu notre oncle de me laisser le champ de maman. C'est lui qui a dit que je suis la seule qui continue à nourrir la famille avec ce terrain* ». une *Veuve, 50 ans*.

Ainsi, à Sankadiokro, la mutation des mentalités dans l'héritage foncier ne se traduit pas encore par une rupture complète avec la tradition, mais par une série d'ajustements progressifs et d'arrangements sociaux, qui témoignent d'une transition lente mais réels. Ces transformations interrogent la capacité du système coutumier à intégrer de nouvelles normes, tout en maintenant une cohésion communautaire fondée sur la reconnaissance de la contribution réelle des femmes à l'économie rurale et à la solidarité familiale.

2.3- La donation anticipée par les parents

Certaines femmes accèdent à la terre grâce à une cession informelle réalisée du vivant de leurs parents, principalement de leur père, en présence d'autres membres de la famille. Cette stratégie vise à contourner la succession patrilinéaire, qui exclut généralement les filles de l'héritage foncier. En effet, certains parents, conscients de l'engagement économique et social de leurs filles, choisissent de leur attribuer de leur vivant des portions de terres. Cette cession se fait publiquement, au vu et au su de la famille, ce qui tend à légitimer socialement l'acte et à inscrire les femmes dans le circuit foncier de manière informelle mais reconnue. « *Mon père a appelé mes oncles et leur a dit : "Je donne ce champ à ma fille, c'est elle qui le travaille depuis toujours."* Depuis ce jour, plus personne n'a contesté ma place », *Femme exploitante, 43 ans*. Il s'agit là d'un contournement pragmatique des normes coutumières, qui illustre à la fois les limites du système traditionnel et la capacité d'adaptation des acteurs locaux. Selon une femme productrice,

47 ans « *Mon père m'a donné une parcelle avant de mourir. Il a dit devant mes oncles que je suis la seule qui s'occupe du champ depuis toujours. C'est grâce à ça que je peux cultiver sans crainte.* » ...« *Moi je suis allée voir mon grand-père et lui demandé de le dire devant tout le monde, a sa mort j'ai expliqué au chef du village que mes enfants dépendent de ce champ. Il m'a autorisée à continuer d'y travailler, mais ce n'est pas écrit. Tout dépend maintenant de la parole donnée.* » Mère célibataire, 38 ans.

Si nous considérons que le mode succession que représente l'héritage est une pratique et des représentations, l'on peut dire que le structuralisme constructiviste de Bourdieu que des structures sociales objectives et indépendantes de la conscience et de la volonté des agents existent et expliquent le mode de succession par héritage.

2.4- Reconfiguration silencieuse de l'accès foncier féminin, l'achat discret de parcelles et la transmission intergénérationnelle aux filles

Certaines femmes à Sankadjokro développent des pratiques alternatives pour accéder à la terre, contournant ainsi les circuits traditionnels de transmission foncière. Parmi ces stratégies, l'achat discret de parcelles et le fait de transmettre une partie de la terre à leurs filles émerge comme un mécanisme nouveau. On observe en effet l'émergence d'un marché foncier informel, où les femmes deviennent progressivement actrices de transactions auparavant réservées aux hommes. Bien que ces achats s'effectuent souvent dans la clandestinité, en dehors des circuits lignagers et sans reconnaissance juridique formelle, ils permettent aux femmes de sécuriser l'accès à la terre sans exposer leur position à des contestations. Ce type de pratique reflète non seulement leur volonté d'autonomie mais aussi leur capacité à naviguer dans les interstices du système patriarcal. Comme l'illustre ce témoignage d'une mère de famille :

« J'ai loué une parcelle chez un cousin de mon mari qui ne sait pas que c'est moi. Chaque année je paie un peu, mais au moins je peux faire mes cultures sans problème ».

Cette stratégie constitue pour certaines une première étape vers une appropriation foncière individuelle. Dans certains cas, les femmes qui parviennent à sécuriser une parcelle choisissent ensuite de transmettre une partie de cette terre à leurs filles, amorçant ainsi un changement générationnel discret mais symboliquement puissant. Il s'agit là d'une logique de reproduction sociale inversée, où la mère, souvent exclue de la terre par sa propre lignée, s'assure que sa fille ne subisse pas la même marginalisation. *« Moi-même, j'ai eu du mal à avoir un champ. C'est pour ça que j'ai donné un petit terrain à ma fille pour qu'elle n'ait pas à souffrir comme moi ».*

Ces pratiques d'achat discret et de transmission aux filles ne constituent pas seulement des stratégies individuelles, mais participent à une recomposition silencieuse et structurelle des rapports de genre dans le champ foncier rural.

2.5- Location ou usufruit de terre

À Sankadiokro, la location de terre apparaît comme une modalité d'accès pragmatique et répandue chez les femmes, particulièrement celles engagées dans la culture vivrière. Ce système concerne principalement les parcelles non plantées en cultures de rente (cacao, hévéa, anacardier) et permet aux femmes de produire des denrées de subsistance (igname, manioc, maïs, riz, gombo, etc.). *« Ici, pour faire le manioc ou le riz, il faut chercher une parcelle à louer, sinon tu n'auras rien à manger ni à vendre ».*

La location tend ainsi à supplanter le prêt coutumier de terre, autrefois plus courant, mais désormais en recul du fait de l'individualisation des droits fonciers et des tensions croissantes autour de la disponibilité foncière, *« Avant, on nous prêtait les*

champs, même sans rien payer. Mais aujourd'hui, tout est devenu business. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de champ ».

La montée en puissance de la location révèle une marchandisation progressive de l'accès à la terre, même dans des milieux historiquement dominés par les pratiques coutumières. Toutefois, ce type d'accès reste précaire et instable, car il est souvent limité dans le temps (une ou deux saisons agricoles), sans contrat formel, et peut être interrompu sans préavis. Malgré ces incertitudes, la location constitue une solution temporaire vitale pour les femmes sans patrimoine foncier ou exclues de l'héritage. Elle leur permet de maintenir une activité agricole, d'assurer leur autosuffisance alimentaire, et parfois de générer un revenu complémentaire, bien que fragile. Enfin, certaines femmes accèdent à la terre sous forme d'usufruit non rémunéré, notamment grâce à des liens familiaux ou sociaux (relation de confiance avec un propriétaire, veuve accueillie par sa belle-famille, etc). Ces cas restent minoritaires, mais montrent que le capital social peut, dans certains cas, compenser l'absence de moyens économiques directs.

L'adhésion à des groupements féminins : Les femmes s'associent au sein de coopératives ou de groupements agricoles pour obtenir des terres en location ou en prêt collectif, ce qui renforce leur pouvoir de négociation et leur légitimité au sein du village. *« À plusieurs, on a pu demander un terrain au chef. Il a accepté parce qu'on s'est engagées à l'entretenir ensemble. En plus, on vend nos produits ensemble, donc on a plus de poids »*, Présidente d'un groupement de femmes

En somme, elles développent des pratiques d'accès indirect à la terre (emprunt, héritage matrilineaire, arrangements familiaux), des stratégies de contournement des normes, voire d'alliances avec d'autres actrices ou acteurs pour renforcer leur position foncière. constituent des stratégies d'adaptation utilisées par les

femmes pour naviguer dans un champ foncier local de plus en plus compétitif. Si ces formes d'accès ne garantissent pas une sécurité foncière durable, elles traduisent toutefois la capacité des femmes à mobiliser leurs ressources sociales et économiques pour maintenir leur place dans la sphère agricole, malgré les obstacles structurels.

3. Les enjeux liés à l'usage de la terre chez les femmes de Sankadiokro

L'usage de la terre par les femmes de Sankadiokro soulève plusieurs enjeux multidimensionnels à la fois économiques, sociaux, symboliques et identitaires. Il révèle comment la terre n'est pas simplement un support de production, mais aussi un espace de réalisation sociale et d'autonomisation dans un contexte encore structuré par des normes foncières patriarcales. Pour de nombreuses femmes, la terre représente avant tout une source de revenus, mais aussi un symbole de reconnaissance sociale et de sécurité existentielle. La possession d'une parcelle, surtout si elle est vaste, renforce leur sentiment de valeur et d'utilité au sein de la communauté, selon une enquêtée : « *La possession d'une grande superficie procure un sentiment de fierté, une grande possibilité de travail et source de richesse* ».

Sur le plan économique, la terre constitue pour ces femmes une des sources de revenu. Elle leur permet de produire des denrées destinées à la consommation familiale, mais aussi à la vente sur les marchés locaux. Socialement, l'usage de la terre permet aux femmes d'acquérir un certain prestige au sein de la communauté, notamment lorsqu'elles réussissent à subvenir aux besoins de leur foyer ou à élever seules leurs enfants. Toutefois, leur présence dans le champ foncier est encore perçue comme une forme de transgression des normes, surtout lorsqu'elles revendiquent une autonomie ou un pouvoir décisionnel. En effet, certaines femmes déclarent avoir été chassées d'une parcelle

après y avoir effectué des travaux agricoles importants, sans compensation. D'un point de vue symbolique, la terre reste un marqueur d'identité lignagère et de pouvoir patriarcal. Les femmes qui revendiquent une appropriation foncière sont parfois accusées de troubler l'ordre social ou de vouloir « s'émanciper de l'autorité masculine ». Les femmes mobilisent les relations sociales pour exercer une influence sur les cédants. Qu'il soit des relations de parenté, d'amitié ou de connaissance, le capital social devient un instrument de succès, une ressource dans la recherche et la distribution d'acquisition des terres. Il faut donc avoir des relations sur le marché foncier pour atteindre ses objectifs.

Le patrimoine, le revenu que disposent les femmes de cette localité influence les enjeux fonciers en leur faveur et constitue une ressource dans la captation de la ressource foncière. Dans cette localité, les femmes disposant des capitaux économiques forts leur permettent d'obtenir des terres. « *Moi mes parents avaient de l'argent à l'époque, nous aussi on est né dans ça. Actuellement moi j'ai des magasins que je mets en louage. Comme dans le village on sait que j'ai l'argent j'ai acheté un autre champ sans problème* ». Sous ce rapport, il revient donc de noter que la possession de capitaux économiques est un moyen d'acquisition de terre dès que l'acquéreur dispose des ressources suffisantes pour faire face.

Discussion

L'analyse des dynamiques d'accès à la terre en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d'Ivoire, impose une lecture croisée des dimensions juridiques, sociales et identitaires du foncier. La présente étude articule ces dimensions autour de la pluralité normative, les relations sociales structurantes et les stratégies de contournement féminine. Cela permet de rendre compte des logiques de capacités d'action des femmes de

Sankadiokro dans des environnements fonciers dominés par les normes coutumières.

La construction des stratégies d'accès à la terre par les femmes dans le village de Sankadiokro met en lumière l'interaction complexe entre statut matrimonial, capital culturel, et position socioprofessionnelle, comme l'ont déjà souligné plusieurs travaux sur les dynamiques foncières en Afrique (Ndam *et al.*, 2023). Les analyses de Bienvenu Zonou, (2008) qui indiquent que l'accès à la terre en Afrique passe souvent par des négociations et des alliances familiales liées au mariage. Le rôle du mariage est ainsi un mécanisme symbolique, social et économique permettant aux femmes d'accéder à la terre, bien que de manière conditionnelle et parfois précaire, comme l'illustrent aussi Ousmane WAGUE (2018) ; Kouassi *et al.* (2014) dans leurs études sur les sociétés africaines où l'allocation du sol aux épouses dépend souvent de la confiance et des rapports sociaux intra-familiaux. Toutefois, à Sankadiokro, l'accès à la terre par des femmes célibataires, veuves ou divorcées révèle l'existence de trajectoires résilientes où ces dernières négocient ou achètent des terres en dehors des circuits traditionnels patriarcaux. Le niveau d'instruction joue un rôle déterminant dans la capacité des femmes à comprendre, revendiquer et sécuriser leurs droits fonciers. Comme observé, plus de la moitié des femmes enquêtées disposent d'un niveau d'études secondaires ou supérieures, ce qui favorise le développement d'aptitudes cognitives, sociales et juridiques leur permettant de s'insérer dans les réseaux administratifs et institutionnels, mais aussi d'intégrer des coopératives ou groupements agricoles. Ces éléments renforcent leur légitimité et leur pouvoir de négociation dans un espace foncier historiquement dominé par les hommes. Cette importance du capital éducatif est en accord avec les travaux qui montrent que l'éducation des femmes constitue un levier stratégique dans la lutte pour leurs droits fonciers, en leur donnant les outils pour

contester les normes coutumières et s'appuyer sur les cadres juridiques nationaux et internationaux.

Les modes d'accès à la terre reflètent des systèmes de pouvoir foncier hérités des habitus culturels décrits par Bourdieu (1972), où le genre structure les inégalités dans la possession et l'usage des terres à Sankradiokro. Comme le memoir de Catherine Cyr Wright (2017) qui retrace les quatre types de pouvoirs. Ces résultats ont confirmé des recherches antérieures sur les différents types de pouvoir et leur lien avec le processus d'empowerment. Par exemple, un « pouvoir de » limité (dépendance financière, analphabétisme, accès difficile à l'emploi, etc.) tend à freiner le processus d'empowerment, alors qu'un « pouvoir avec » renforcé (solidarité, partage, action collective, etc.) tend à favoriser le processus d'empowerment malgré la faiblesse d'autres types de pouvoir. La prédominance des pratiques coutumières dans la transmission foncière renforce l'exclusion des femmes, particulièrement des veuves ou femme célibataires, malgré des mutations sociales lentes. Ces mutations incluent le changement progressif des mentalités sur l'héritage où certaines familles accordent désormais la terre aux filles, appuyées notamment par les campagnes de sensibilisation sur l'égalité des genres et par l'engagement économique des femmes elles-mêmes (Lavigne, 2000). Ce processus illustre une reconfiguration partielle et négociée du système coutumier, qui intègre progressivement les exigences d'équité tout en maintenant une cohésion sociale.

Par ailleurs, des stratégies telles que la donation anticipée par les parents, les alliances familiales et l'achat discret de parcelles s'inscrivent comme des formes pragmatiques de contournement des normes traditionnelles, permettant à certaines femmes de s'affirmer dans le marché foncier local. Ces pratiques, bien que souvent informelles et marginales, ouvrent la voie à une recomposition silencieuse mais structurelle des rapports de

genre dans la gestion des ressources foncières (Bourdieu, 1972 ; Soumahoro, 2018). Ces stratégies prennent diverses formes : alliances matrimoniales, mobilisation des réseaux féminins, implication dans des coopératives ou insertion dans des dispositifs publics d'appui à l'agriculture. Ces pratiques permettent non seulement un accès différencié à la terre, mais participent également à une redéfinition des rapports sociaux locaux.

Conclusion

L'analyse des dynamiques d'accès à la terre en Côte d'Ivoire, et plus précisément à Sankadiokro, met en évidence l'importance d'articuler les dimensions juridiques, sociales et identitaires du foncier. L'étude montre que, malgré le poids des normes coutumières, les femmes développent des stratégies d'adaptation et de contournement qui témoignent de leur capacité d'action et de résilience. Les résultats révèlent que l'accès des femmes à la terre dépend de plusieurs facteurs : le statut matrimonial, le capital culturel, la position socioprofessionnelle et, surtout, le niveau d'instruction. Les femmes les plus instruites sont en mesure de mobiliser les outils juridiques et administratifs, de s'intégrer dans des coopératives agricoles et de renforcer leur pouvoir de négociation dans un espace foncier dominé par les hommes. Cette dynamique confirme le rôle stratégique de l'éducation comme levier d'autonomisation et de contestation des inégalités de genre dans l'accès aux ressources. Au-delà du cas spécifique de Sankadiokro, ces résultats soulignent la portée socio-utilitaire du travail : ils montrent que l'autonomisation foncière des femmes ne profite pas seulement aux individus, mais contribue également à renforcer la cohésion sociale, la productivité agricole et la sécurité alimentaire. En mettant en lumière les pratiques de résilience et d'innovation sociale (donation

anticipée, achats discrets de parcelles, alliances matrimoniales, réseaux féminins, coopératives), cette recherche offre des pistes concrètes pour repenser les politiques foncières en Afrique subsaharienne. Ainsi, loin d'être de simples bénéficiaires passives, les femmes apparaissent comme des actrices de transformation sociale capables de redéfinir les rapports de pouvoir et de participer à la reconfiguration des normes foncières locales.

Cette recherche contribue à élargir le champ théorique des études foncières en proposant une lecture articulant pluralité normative, capacités d'action féminines et mutation sociale des mentalités, ouvrant la voie à une compréhension fine des processus de transformation des rapports de genre dans les sociétés rurales africaines.

Bibliographies

- AKA LAMARCHE Aline, 2019. « L'accès à la terre en Côte d'Ivoire : diversité et variabilité des pluralismes », La Revue des droits de l'homme, Revue du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux, N° 16, DOI : 10.4000/revdh.7150, ISSN : 2264-119, pp 1 à 26.
- BOURDIEU Pierre, 1972. *Esquisse d'une théorie de la pratique*. Genève, Droz.
- CYR WRIGHT Catherine, 2017. « Bat dlo a pou fè bè ». Discours de femmes haïtiennes habitant en milieu rural : pouvoirs et empowerment , Mémoire, Université Laval, Québec Canada.
- CHAUVEAU Jean Pierre, 2006. How does an institution evolve? Land, politics, intra-households relations and the institution of the tutorat between autochthons and migrant farmers in the Gban region (Côte d'Ivoire),

- Landrights and the politics of belonging in West Africa. Brill Academic Publishers, pp 213-240.
- Chauveau Jean-Pierre, Colin Jean-Philippe, Jacob Jean-Pierre, Lavigne Delville, Philippe Le Meur, Pierre-Yves, 2006. Modes d'accès à la terre, marchés fonciers, gouvernance et politiques foncières en Afrique de l'Ouest : résultats projet de recherche CLAIMS, Londres : IIED, 92p.
- VIDROVITCH Coquery, 1982. Le régime foncier rural en Afrique noire, Paris, Bondy, ÉDITIONS KARTHALA, ORSTOM, PP 65-83.
- RAEWYN Connell, 2005. Masculinities (2e édition révisée). Polity Press.
- RAEWYN Connell, 2010. The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research. Polity Press.
- DIARRASSOUBA Drissa, ADOMBI Elodie Michelle Claudia, ADON Kouadio Patrick, 2024. Le genre dans les arrangements agro-fonciers chez les malinkés de Diandeguela (Côte d'Ivoire), Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations, Université Peleforo Gon Coulibaly–Côte d'Ivoire, pp 363-376.
- LAVIGNE Delville Philippe, 2000. Gérer le foncier rural en Afrique de l'ouest, interventions publiques et dynamiques locales, Paris/Saint-Louis, Karthala/URED, 357 p.
- LAVIGNE Delville Philippe, 1999. Comment articuler législation nationale et droits fonciers locaux : expériences en Afrique de l'ouest francophone, Dossier Zones arides n°86, Londres, IIED, 31 p.
- PAPAZIAN Hermine, D'AQUINO Patrick, BOURGOIN Jérémy et BA Alpha, 2016. Jouer avec diverses sources de régulation foncière : le pluralisme sahélien , Économie rurale [En ligne], P 27-44.

- Kabeer Naila, 1999. “The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment”, dans UNRISD, Genève.
- Kabeer Naila, 2010. *Social Protection As Development Policy: Asian Perspectives* (co-édité avec UNRISD). Routledge.
- AGNIMOU KAKOU Rébéka, 2017. « *l'ethnicisation des coopératives agricoles dans le département de Bouaflé en côte d'ivoire* », thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sociologie, Numéro de la thèse : 00817, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, UFR : Sciences de l'Homme et de la Société , INSTITUT D'ETHNO-SOCIOLOGIE, 323 p.
- SOUMAHORO Manlé, 2024. De la marginalisation à l'autonomisation de la femme dans l'agriculture de plantation : quand les femmes deviennent des planteurs dans l'Indenie- Djuablin, Numéro 1, <https://regardsuds.org/de-la-marginalisation-a-lautonomisation-de-la-femme-dans-lagriculture-de-plantation-quand-les-femmes-deviennent-des-planteurs-dans-lindenie>.
- NATIONS UNIES-MPD, 2000. Déclaration du Millénaire. New York, NY: Nations,Unies.https://www.un.org/fr/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf.
- OYONO Phil René et MASSO Rose Pélagie, 2022. Accès de la Femme à la Terre en Afrique Subsaharienne : Leviers et Blocages. Cas de la Gambie, Madagascar et République Démocratique du Congo, REFACOF, 88 p.
- N'DA Paul, 2015. « *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel* », L'Harmattan, 75005 Paris, EAN Epub : 978-2-336-72085-2, 275 p.

- REFACOF Rapport, 2023.
content/uploads/2023/02/REFACOF_Rapport-Etude-
Acces-des-Femmes-a-la-terre.pdf
- ZOMA Vincent, NABALOUM Tenee Angèle, & SANGLI Gabriel, 2022. *Femme et foncier en milieu rural en Afrique Subsaharienne*, GRIN Verlag, 51 p.
- OUASSI Koffi Moïse, ASSAH Gowé Yannick Fleure, 2014. La femme de ménage face aux inégalités socio foncières à l'ouest de la côte d'ivoire : le défi de l'autosuffisance alimentaire contrarié par les pratiques foncières endogènes, Acte de Colloque International, 60 p.
- KOUAMÉ Georges, 2009. Droits fonciers et gestion intra-familiale et intergénérationnelle de la terre dans la société Abouré. Abidjan : Univ. de Cocodymultigr, Th. Socio-Anthropol du Développement Rural, Univ. de Cocody Abidjan, 331 p.
- ILIASOOU Ndam , MEDIEBOU Chindji, 2023. Femmes et accès au foncier en contexte de déprise caféière dans la commune de foubot (ouest-Cameroun), Revue Territoires Sud <10> n° 6, pp 150-180.
- WAGUE Ousmane, 2018. « Foncier et genre : Difficile accès des femmes à la terre dans le milieu rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (sud de la Mauritanie) », African Journal on Land Policy and Geospatial Sciences, 3(5), pp 174-187.
- SAWADOGO Jean Pierre, 1994. « Le droit foncier traditionnel et ses conséquences économiques à l'exemple de trois villages du Bam », Mémoire de DEA, Université de Ouagadougou, 29 p.

Female dissenting voices in puritan America: Anne Hutchinson (1591-1643), Abigail smith Adams (1744-1818), Francis wright (1795-1852) and Emma hart Willard (1787-1870):

Diome FAYE

*Department of Anglophone Studies
Cheikh Anta Diop University, Dakar, Senegal
diome.faye@ucad.edu.sn*

Résumé

En lisant de nombreux historiennes de l'Amérique puritaine, telles que Carol Karlsen et Margaret O. Thickstun, on a le sentiment que toutes les femmes américaines, dans la société puritaine, sont restées silencieuses et ont occupé une place de citoyen de seconde zone. La représentation de la femme puritaine dans leurs écrits a négligé des femmes remarquables comme Anne Hutchinson, Abigail Smith Adams, Francis Wright et Emma Hart Willard qui ont refusé de porter le lourd fardeau de la représentation des actions d'Ève dans le jardin d'Éden de l'Ancien Testament. Ces quatre femmes ont non seulement défendu les droits de la femme à interpréter et à exprimer leurs sentiments sur les questions bibliques, mais elles ont également remis en question l'interprétation standard de l'histoire d'Adam et Ève. Cet article déconstruit cette représentation largement répandue de la femme puritaine qui vit humblement dans la maison de son père, se soumet à sa volonté, apprend à lire et à écrire et acquiert des compétences nécessaires pour un jour gérer son propre foyer en mettant en exergue ces quatre femmes qui ont farouchement remis en question l'ordre établi par les principes de l'orthodoxie puritaine.

Mots-clés : *Femmes, Puritanisme, Amérique, Représentation, Principes*

Abstract

In reading many of the writers of Puritan America such as Carol Karlsen and Margaret O. Thickstun, we notice that all American women, in the puritan society, have been silent and have occupied a slot just above the beast of the field. This representation of the puritan woman has overlooked some outstanding women such as Anne Hutchinson, Abigail Adams, Francis

Wright and Emma Hart Willard who have refused to carry out the heavy burden of the depiction of Eve's actions in the Garden of Eden from the Old Testament. These four women have not only promoted the right for women to interpret and speak their feelings regarding biblical matters, but they have also challenged the standard interpretation of the story of Adam and Eve. This article deconstructs the widely spread representation of the puritan woman who walks humbly within the walls of her father's home, submits to his will, learns to read and write and acquires the skills necessary to one day manage a household of her own by putting on the forefront these four women who have made a difference by challenging the principles of Puritan orthodoxy.

Keywords: *Women, Puritanism, America, Representation, Principles*

Introduction

In the USA, Puritanism was a religious doctrine that almost controlled the socio-political lives of American citizens. According to Clarke (1977), puritan ethics quickly dominated most of the thirteen colonies. In line with the interpretations of some principles and beliefs of Puritanism, God and nature had decreed that women were inferior to men. In the same vein, sexuality became taboo, and with it, work was given great importance. Sexuality was considered a sin, and it was also an obstacle to work. Yet, one had to work to succeed and prove oneself worthy part of God's chosen people. On the other hand, work was absolutely necessary from an economic point of view for the colonies to prosper. And there was no shortage of work. Everyone, women, men, and children, had to do it. And the more one worked, the less likely one was to succumb to the devil's temptations. Women were easy prey for the devil and had to be kept in legal and moral subjection to prevent them from "falling." And just as a man who earned more money than his neighbor felt superior, the growing tendency of men to earn the family bread alone increased their sense of masculine superiority.

But some women like Anne Hutchinson, Abigail Smith Adams, Francis Wright and Emma Hart Willard challenged these norms by having another point of view of puritanism and the relationships between man and woman in society. In her deconstructive approach of the Scriptures and the moral values of her time, Anne Hutchinson (1589-1643) was one of those women who dared criticize publicly the established order. In the Puritan religion, as in many other religions, women had only one right, that of remaining silent and listening to God and his representatives on earth, who, of course, happened to be men. When Anne Hutchinson arrived in Boston in 1634, she vigorously demanded for women the right of thought and expression in religious matters. In line with Anne Hutchinson in her challenge of the established order of the male-dominated society, Abigail Smith Adams had borrowed the similar deconstructive approach.

As a matter of fact, historians such as Lynne Withey, Vera O. Laska, and Lisa Tuttle claim that Abigail supported increased legal rights for women and constitutional equality (Shingleton 1998). In Elizabeth Evans's study *Weathering the Storm: Women of the American Revolution* asserts that "The most famous advocate for women's rights was Abigail Smith Adams, wife of John Adams... Refusing to be an obscure mouthpiece for her husband's views, she influenced many of his political decisions." (Evans, 1975:5). Linda Kerber has noted that Abigail was one of the few women of her time to believe that she could be both a wife and mother and a political being. More recent explanations of Abigail have tied her to the founding fathers as a revolutionary figure. Other scholars have labelled Adams a revolutionary who has attempted to move out of the domestic sphere which she usually occupies.

Frances Wright (1795-1852) and Emma Hart Willard are among the women who dared differ from the established order of the American Puritan society. Francis Wright was nourished by the ideas of the revolution: liberty, equality for all, the importance of rational thought, of reason. In 1826, she founded a community, Nashoba, in Tennessee, with the aim of freeing the slaves who worked there by teaching them to become economically independent. She advocated an absolutely free way of life, the amalgamation of races, the abolition of "bondage of marriage," of property, of religion, and free and open education for all. Concerning Emma Hart Willard, she has demonstrated that women could teach and girls could learn the Classical and scientific subjects commonly thought suited only to men. Her success prompted her to write *An Address to the Public; Particularly to the Members of the Legislature of New-York, proposing a Plan for Improving Female Education* in 1819. It is worth mentioning that the pamphlet was warmly received by readers such as Thomas Jefferson and John Adams, yet the legislators to whom the pamphlet was addressed failed to respond.

The purpose of this article is to examine the lives of these four women who dared raise dissenting voices in Puritan America and analyze how their acts of extraordinary bravery, ingenuity, strength, and determination made a difference during their times and changed the world in which they lived in. For didactic purposes, the study of these dissenting voices in history will be put in the core knowledge biography series that encourages young readers to learn about real superheroes in history and remarkable stories that will inspire young readers to become the superheroes of the future.

I. Anne Hutchinson, a woman who dare say no

What is worth mentioning right at the beginning is that Anne Hutchinson, who had received no formal education, dared to oppose the greatest thinkers of her time. For Karlsten and Carol, Anne Hutchinson is the first known American woman to demand a role for women other than the one assigned to them. When Anne Hutchinson was born in 1591, her parents could not have imagined that their baby would grow up to be a woman that people would still talk about more than four hundred years later. But the way Anne's father and mother raised her made it possible for her to become that woman. By November 1637, John Winthrop had had enough of Anne, her ideas, and her outspokenness. As a church member, Anne was supposed to believe what the church taught. She was supposed to obey the ministers. She was supposed to obey her husband. And most importantly, she was a woman. She was not supposed to preach in public. In fact, she was not even supposed to sit in her husband's chair!

But in her posture of her defiance of the established order, Anne Hutchinson gathered women in her home to comment on the Scriptures. She believed that an individual could communicate directly with God, and this threatened not only the Church but the entire society of the Massachusetts Bay Colony since there was no separation of Church and State. Hutchinson established a principle: rulers and ruled are equal before God. This demand led to her leading mass meetings, then two court trials, banishment, and, finally her death (The Hutchinson Papers 1825). She has put into question the teachings of the Scriptures that she believed were man-made texts to control the lives of women. She has firmly disagreed with the Genesis which states that God created Eve as Adam's companion. In Hutchinson's mind, this conception of the

creation is bias in so far as that it does not put woman on an equal footing from the start. With determination and bravery, Anne Hutchinson challenges the teachings of Paul who, in the First Epistle to the Corinthians, teaches that man is the head of woman (chapter 11, verse 3) and that woman was created for man and not the other way around (chapter 11, verse 8). In addition, in the Epistle to the Ephesians, Paul strongly recommends that wives submit to their husbands as to the Lord (chapter 5, verse 22). A man must help his wife, but a woman must respect her husband (chapter 5, verse 33). They are one flesh, and this same flesh is man, of course, as many have already said.

Anne Hutchinson was found guilty because of her opinions and judged. Pregnant and very ill, she was not allowed to sit during the trial, which shows the little regard that is given, in practice, to sacred motherhood. Her trial was rigged and banished from the colony, then excommunicated. John Winthrop began by addressing Anne in these terms: “*Mistress Hutchinson, you are called here as one of those that have troubled the peace of the commonwealth and the churches here.*” (Clarke, 1977:467). After a lengthy speech, he told Anne that she needed to repent, or apologize and start behaving as the church wanted her to behave. If she repented, she could stay in the Massachusetts Bay Colony. But if she would not repent, she would be banished and forced to leave the colony.

Winthrop then asked her how she would answer the charges. Anne replied, “*I hear no things laid to my charge.*” Anne meant that even though Winthrop had talked and talked, he never said exactly what she had done wrong. But on the second day, Anne said something that the ministers could not forgive. She told them that she believed God had spoken to her directly, just as he had spoken to Abraham in the Bible. Puritan belief clearly taught that God did not speak to people directly

and that Puritans had to consult the Bible and their ministers to know what God expected of them. John Winthrop and his fellow Puritans probably thought that if they banished Anne Hutchinson, her teachings would be forgotten. Wouldn't they be surprised to learn that the exact opposite is true?

Anne's story has not been forgotten. Today, Anne Hutchinson is remembered as the most famous woman of the Massachusetts Bay Colony. There are statues and memorials dedicated to her. One such statue, of Anne and Susanna, stands in front of the Massachusetts State House in Boston. There are rivers, highways, schools, gardens, and college dormitories named after her. And in 1987, Anne's name was officially cleared. Michael Dukakis, the governor of Massachusetts, formally pardoned her, overturning Winthrop's judgment against her. No longer would she be banished from Massachusetts.

II. Abigail Smith Adams, a revolutionary woman

Before and during the Revolution and the Revolutionary War, women played an important role. Much is said about the Boston "*Tea Party*" but women also took actions in this direction. According to Baym (2002), women organized anti-tea leagues and disseminated substitutes for the product. Some groups were highly organized and contributed to the boycott of English goods by weaving and making clothing, or by publicly pledging to buy only local products. During the war, women formed commandos and, by force, forced merchants who were stockpiling food to bring it out of hiding. During the war, and this often happened thereafter, women fulfilled the duties of men fighting far from home. They also provided clothing for the army. Some women, disguised as men, fought in the army's own ranks.

In Butterfield's (1975) opinion, the American Revolution, like all other revolutions, did not bring about the liberation of women as women. Women were not granted the right to vote, except in New Jersey, which gave it back in 1776, only to abolish it in 1806. Nothing changed in their status. British oppression disappeared, but patriarchal oppression remained firmly in place. Abigail Adams's exhortations to her husband served no purpose, except to earn her mockery and disdain from her revolutionary husband. It is worth pausing for a moment to consider the famous letter she wrote to John Adams on March 31, 1776.

[I]n the new code of laws which I suppose it will be necessary for you to make, I desire you would remember the ladies and be more generous and favorable to them than your ancestors. Do not put such unlimited power into the hands of the husbands. Remember, all men would be tyrants if they could. If particular care and attention is not paid to the ladies, we are determined to foment a rebellion, and will not hold ourselves bound by any laws in which we have no voice or representation. That your sex are naturally tyrannical is a truth so thoroughly established as to admit of no dispute; but such of you as wish to be happy willingly give up the harsh title of master for the more tender and endearing one of friend. Why, then, not put it out of the power of the vicious and the lawless to use us with cruelty and indignity with impunity? Men of sense in all ages abhor those customs which treat us only as the vassals of your sex (Linda, 1980:36).

Abigail Smith Adams (1744-1818) was the daughter of a highly respected Massachusetts minister, wife of the second president of the United States, and mother of six children. Not your typical feminist. A respectable woman. She never went to school. While her husband was waging a revolution in Philadelphia at the Continental Congress, she single-handedly ran the vast family estate. A few months later, John Adams would help draft the Declaration of Independence, which, as everyone knows, promises the right to life, liberty, and the pursuit of happiness... for white men. The letter she wrote then, and the response she received, are worth quoting as a kind of prophecy, some seventy years before the first feminist convention.

It is worth mentioning that women worked and paid taxes directly or indirectly but did not have the right to vote; yet the Declaration of Independence said: “*Taxation without representation is tyranny.*” (Dykeman 1995). Juries excluded women, so women were judged by their oppressors. Married women could own nothing and sell nothing. They could not sign contracts or control their wages. Their person, their time, and their services were the property of another. They could not defend themselves in court, nor sue anyone in court, nor be sued. They were not held morally responsible for a crime committed in the presence of their husbands. A man could apprentice a child without his wife’s consent.

Most interpretations of Abigail place her almost exclusively in the Adams household. Instead, in these interpretations, Abigail enters the political sphere which in the eighteenth century was seen as exclusively for men. Historians such as Charles W. Akers challenged the notion that Abigail strictly belongs to the domestic sphere and attempted to provide

her with political agency. In his book, *Abigail Adams: A Revolutionary American Woman* (2007), Akers ascribes Abigail's political experience to her husband: "*Marriage to John Adams brought his wife a range of experience unequalled by any other American woman of her day.*"

III. Francis Wright, a reformist a head of time

Frances Wright was a Scottish-born American social reformer whose revolutionary views on religion, education, marriage, birth control, and other matters made her both a popular author and a female dissenting voice in American history. Wright's utopian socialist ideas and unconventional lifestyle greatly inspired later women's rights advocates Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony, who placed her portrait in their first volume of the *History of Woman's Suffrage* (Morris 1984). Likely one of the most well-traveled women of her time, Wright observed and commented on American society on two wide-ranging visits to the United States, first in 1818 and again in 1824. Because of her ideas in favor of sexual freedom and atheism, Frances Wright became the target of violent attacks. For a long time, the term "Fanny Wrightist" remained an insult. One of her statements is worth noting:

However novel it may appear, I shall venture the assertion that, until women assume the place in society which good sense and good feeling alike assign to them, human improvement must advance but feebly. It is vain that we would circumscribe the power of one half of our race and that half by far the most important and influential [...] Let women stand where they may in the scale of improvement, their position decides that of the race. (Morris, 1984:66)

Fanny Wright was the first woman to speak regularly in public, but her name, at the time, was synonymous with shame. Few people were willing to listen to her and understand her. Though dismissed by the conservative press in America and England, Wright captured the attention of reformers such as Jeremy Bentham and Mary Shelley. It was in Paris in 1821, on Bentham's business and her own, that Frances Wright met the Marquis de Lafayette. He too praised her work, and she became a participant in Lafayette's clandestine intrigues in support of various revolutionary movements. At his insistence, she published her fictionalized treatise on the philosophy of Epicurus, *A Few Days in Athens* (1822). Jefferson said the work was a "*treat to me of the highest order*," and he filled seven pages of his commonplace book with excerpts from it. He wrote that "*the matter and manner of the dialogue is strictly antient ... the scenery and portraiture of the Interlocutors are of higher finish than anything in that line left us by the antients; and, like Ossian, if not antient, it is equal to the best morsels of antiquity.*"

Frances Wright early realized the anomaly of her position in the masculine world of politics: "*I dare say you marvel sometimes at my independent way of walking through the world just as if nature had made me of your sex instead of poor Eve's*," (Goldstein, 1982:92). She wrote to Lafayette. "*Trust me, my beloved friend, the mind has no sex but what habit and education give it, and I who was thrown in infancy upon the world like a wreck upon the waters have learned, as well to struggle with the elements as any male child of Adam*"

By the time Lafayette left for France in 1825, Wright had decided to stay in America to promote social reforms. Not long after her visit to Monticello, Wright implemented a practical plan to demonstrate to Americans the possibility of eradicating slavery. In some ways her plan resembled Jefferson's own

scheme for gradual emancipation. Slaves would be trained for a vocation while working out the cost of their purchase, their keep, and their eventual colonization abroad. After meeting Robert Owen and observing his utopian community at New Harmony, Wright began an experimental community on the site of present-day Germantown, Tennessee. She called her 2000-acre farm Nashoba, the Chickasaw word for "wolf," and about thirty slaves were employed. Lafayette and Robert Owen served as trustees of the venture, and though Jefferson did not offer an endorsement of financial support for the project, his response was supportive:

at the age of 82. with one foot in the grave, and the other uplifted to follow it, I do not permit myself to take part in any new enterprises, even for bettering the condition of man, not even in the great one which ... has been through' life that of my greatest anxieties." He continued, "Every plan should be adopted, every experiment tried, which may do something towards the ultimate object. That which you propose is well worthy of trial (Morris, 1984: 102)

Wright became the first woman in America to edit a journal, initially the *Harmony Gazette*, and after moving to New York City in 1829, *The Free Enquirer*. She also became the first American woman to give a popular lecture series before an audience of men and women. Little escaped her attention: she condemned capital punishment, cited the dangers of intolerant religion, and demanded improvements in the status of women, including equal education, legal rights for married women, liberal divorce laws, and birth control. She traveled to most of the major cities of the East and Midwest, making an impressive appearance as "noble" or "masculine" depending on the

observer, and sometimes wielding her sole text, a copy of the Declaration of Independence. Condemned by the press and the clergy as "*the great Red Harlot of Infidelity*" and the "*whore of Babylon*," and often in need of a bodyguard, Wright nevertheless captivated large audiences with her commanding presence. Ellen Wayles Randolph Coolidge, whom Wright would have met at Monticello in 1824, captured the sense of scandal that accompanied Wright's name. Ellen wrote from Boston: "*Frances Wright has arrived in Boston to deliver a course of lectures which I hope nobody will go to hear. the report is that she has mad[e] a sentimental arrangement with Mr Owen Miss Wright will probably not be noticed by any modest woman.*" In another letter she derisively stated that Wright is again troubling Boston "*where she divides public attention with a Rhinoceros the first ever brought to the United States.*" (Celia, 1984: 10)

IV. Emma Hart Willard, education as a catalyst for change

One of the earliest advocates for women's higher education in the United States, Emma Hart Willard, in 1819, published *A Plan for Improving Female Education*, both a call for reform and a blueprint for establishing a publically funded women's seminary that would feature a more challenging curriculum. According to Mark (2000), Emma Hart Willard was a lifelong advocate and champion for women's education. Despite the gender roles that were firmly entrenched in the post-Revolutionary War society of America in her youth, Emma Willard's father, Samuel Hart, encouraged her to pursue academics and philosophy. By the age of 13, she taught herself geometry and had enrolled in the Berlin Academy in Connecticut, where she attended for two years before becoming an instructor there. At the age of 19, she was offered a summer teaching job at a girls' school in Middlebury, Vermont.

However, her experience at these "finishing schools" for young women focused so intently on preparing them for the roles and responsibilities society imposed on them at the time inspired her to chart a new course. In 1814, just 26 years old and bearing a financial burden from her father's passing and outstanding debts, Emma Willard opened a new kind of boarding school for intellectually curious women out of her home in Middlebury. This "Middlebury Female Seminary" operated out of Madame Willard's living room for five years, a fledgling foundation for what would become a transformational educational institution.

In 1819, based on her experience running her home-based seminary, Emma Willard wrote "A Plan for Improving Female Education," a proposal addressed to the New York State Legislature which argued a practically unheard-of concept at that time: young women needed access to the same subjects of learning as young men. Yet, her direct experience as both a student and an educator in other female academies lent credence to her idea and soon some of the most influential members of early American society had joined her cause, including John Adams, Thomas Jefferson, and, most importantly, New York Governor DeWitt Clinton.

The post-Revolutionary America of Emma's childhood was tolerant in comparison. In some liberal towns, girls were allowed to use the school house before seven in the morning and after six at night, and for a few weeks each summer, though often without a teacher – in other words, when the building wasn't needed for what was thought of as a more important function, teaching boys. At age 13, in the year 1800, Emma taught herself geometry, and two years later she enrolled in the Berlin Academy, which was essentially a finishing school for girls.

After studying at the school for only two years, she began teaching there.

Emma may have taught her students using the repetition and memorization popular at the time, but she was clearly no stodgy schoolmarm. If she was popular with her students, she was less so with Middlebury College professors, who refused to let her observe classes or examinations. She also fell afoul of a religious faction in town. The details are murky now, but some supposed indiscretion by Emma drew the wrath of some churchgoers, who threatened to close the school. A leading citizen, Dr. John Willard, rose to her defense, and won her heart. The two were married soon afterwards. She was 22 at the time; he was 50.

Willard had been the first doctor in town. Being politically connected, he had been appointed U.S. marshal for Vermont by President Thomas Jefferson and had given up his practice. Willard owned several area farms and built an impressive brick home on Main Street. Having married a man of means, Emma left teaching. But she didn't give up on education. In fact, she seems to have studied more than ever. Emma was greatly influenced by her nephew, who lived with the family while attending Middlebury. The young man encouraged Emma's interest, tutoring her in geometry and philosophy. You can imagine her reading her nephew's textbooks while nursing her young son, to whom she had given birth a year after her marriage. Unlike her mother, she would have only one child.

In 1812, two years after the marriage, shame and the specter of financial doom fell upon the family. The Vermont State Bank in town had been robbed, the directors announced, but they didn't know when, how or by whom. Money was missing, but they'd found no sign of forced entry.

Depositors suspected an inside job, perhaps involving the directors themselves, including Dr. Willard. The directors were legally liable to make up the loss, so Willard mortgaged his farms to raise his share of the money.

Emma did what she could to help; she made plans to open a girl's boarding school in their home. "My leading motive was to relieve my husband from financial difficulties," she explained later. "*I had also the further motive of keeping a better school than those about me.*" She would create an academically rigorous curriculum, akin to what boys were learning, even if she had to stay just ahead of her students in studying the subjects. Then suddenly the family's financial burden was lightened. The Vermont Legislature, lobbied by the directors, agreed to have the state cover most of the bank losses. The directors would only have to pay \$1,238.84.

Though the Willard family finances improved, Emma's mind was made up. She would go ahead and found her school. In spring 1814, the Middlebury Female Seminary opened. The school soon attracted many admirers, but few among state lawmakers, who refused to fund girls' schools. In a letter to Fanny Pierpont Skinner, wife of governor Richard Skinner, Emma Willard wrote:

(Legislators) expend thousands for the education of male youths, but when was anything ever done by the public to promote that of females? And what is the reason for it? ... It is partly from inattention to the subject, and partly from the absurd prejudice that, if women's minds were cultivated, they would forget their own sphere, and intrude themselves into that of men (Mark, 2000:14)

She may have been arguing for less than total equality, but Willard was ahead of her day. She continued to lobby for public funding for girls schools. In 1818, she wrote Vermont Gov. Cornelius Van Ness, asking for state aid. Van Ness, offering no money, suggested she help open a female seminary then planned for Burlington. She declined, and the seminary was never founded.

Instead, Emma tried her luck in New York state, where she presented the legislature with her “Plan for the Improvement of Female Education,” which called for public funding of girls’ schools. Willard laid out her argument step by step, like a mathematician proving a geometry theorem:

She argued that *“It is the duty of a government to do all in its power to promote the present and future prosperity of the nation, over which it is placed. This prosperity will depend on the character of its citizens. The character of these will be formed by their mothers.”* (Willystine, 1970: 54) Willard sent copies of the plan to national political leaders, including former Presidents Jefferson and John Adams and President James Monroe, who praised its wisdom. Expecting state support, Emma moved in 1819 with her husband and many of her students to the town of Waterford, which provided a building for the school. Despite the support of New York’s governor, the legislature rejected the plan.

But two years later, Willard’s arguments swayed leaders of the small factory town of Troy, who created a special tax to cover the cost of buying land and a constructing a building for the Troy Female Seminary. The school flourished, offering real academics to girls – the first time that had been done on a large scale in the United States. Other schools modeled after the seminary soon sprang up. Within 10 years, enrollment in Troy

had reached 300. The school was making money. So, too, were the textbooks Willard was writing. Her American history books would go through dozens of printings, be translated into several European and Asian languages, and remain popular for half a century. Through all her later success, Emma Willard never forgot the role her time in Vermont played, though she didn't mention the bank robbery. "If otherwise than as a teacher I have done any good to posterity," she wrote, "... Middlebury will be associated with it

Conclusion

When we read history, we get the impression that the United States is a country of men and that they alone made this country what it is. It is difficult to imagine how women lived, what their role was and what they thought about it. If we take the conquest of the West as an example, we immediately think of cowboys, bandits, gold diggers, and Indian chiefs. If we stop for a moment to consider what image we have of women at that time, we see saloon girls and perhaps sometimes housewives and their children, on a prairie farm, cooking or washing clothes. Occasionally, too, a pure young girl with a tender heart appears whose sole aim in life is to conquer the virile cowboy who will become her husband. Today, people who believe in freedom of religion might struggle to understand how a difference of opinion about the meaning of a biblical passage, what clothes to wear, or how to pray could have led to such a fierce public debate. We might also wonder how much of what happened to Anne happened because she was a woman who was not supposed to speak up, let alone disagree.

We remember Anne Hutchinson as an intelligent, well-read woman who was willing to face great punishment in order to state her beliefs. If Anne had repented, she could have stayed

in her large, beautiful home and continued to live among her friends and neighbors. But being honest was more important to her. Her love of God was more important to her. She could not pretend to believe things she didn't believe. She had to be strong, courageous, and truthful about her faith. Anne followed her conscience, and for that, she is honored.

References

- Baym, Nina. 2002. *American Women of Letters and the Nineteenth-century Sciences: Styles of Affiliation*, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press.
- David Hall, Mark. 2000. *Emma Willard on the Political Position of Women*, *Hungarian Journal of English and American Studies* 6(2): 13–26, p. 14.
- Dykeman, Therese Boos. 2012. *Contributions by Women to Nineteenth Century American Philosophy: Frances Wright, Antoinette Brown-Blackwell, Marietta Kies*. Lewiston: Edwin Mellen Press.
- Edith Belle Gelles, Portia.1995. *The World of Abigail Adams*, Bloomington: Indiana University Press.
- Evans, Elizabeth.1975. *Weathering the Storm: Women of the American Revolution*, New York: Scribner.
- Garret, Clarke.1977. *Women & Witches: Patterns of Analysis*. Signs, Winter.
- Goodsell, Willystine. 1970. *Pioneers of Women's Education in the United States: Emma Willard, Catherine Beecher, Mary Lyon*, N.Y., AMS Press.
- Karlsen, Carol F. 1987.*The Devil in the shape of a Woman: The Economic Basis of Witchcraft*, Women's America.
- Kerber, Linda.1980. *Women of the Republic: Intellect and Ideology in Revolutionary America*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

L.H. Butterfield et al.,1975. *Abigail Adams to John Adams, March 31, 1776, in The Book of Abigail and John: Selected Letters of the Adams Family*, Boston: Northeastern University Press.

Leslie F. Goldstein.1982. *Early Feminist Themes in French Utopian Socialism: The St.-Simonians and Fourier*, Journal of the History of Ideas 43, no. 1.

Morris, Celia.1984. *Fanny Wright: Rebel in America*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Skinner Keller, Rosemary.1994. *Patriotism and the Female Sex: Abigail Adams and the American Revolution*, New York, Carlson Pub. 186.

The Hutchinson Papers, MHS collections, 3rd ser. 1(1825): 1-52.

Withey, Lynne.1981. *Dearest Friend: A Life of Abigail Adams*, New York, Free Press.

Reconstructing Post-colonial Africa in Selected Novels by Ngugi, Armah and Elma Shaw.

Dr. KRAMO N'guessan

nguessankramo75@gmail.com / nguessan.kramo@inphb.ci
0707005974 / 0143040403

Abstract

Colonialism has dismantled Africa at many levels. The struggle of a first generation of African intellectuals led to a mirage of independences. Unfortunately, the new elite that took power misled it and set the Black continent in a realm of Coup d'Etats and civil wars far-guided by the former colonists. In sum, Africa with its rich natural resources remains a poor continent after independences. This article intends to highlight first of all the propositions of Ngugi, Armah and Elma Shaw in their works for the reconstruction of Africa and reveal how the Manssa or Post-Berlinism could be a new attempt in reshaping the continent in the light of Sociocriticism. This theory will enable first of all to establish a correlation between the plots of the exploited novels and the social realities of the African continent. Secondly it will be a mean to analyze the discourse of the character and decipher their social impact in the African society.

Key-words: Colonialism-Manssa-Recontruction-Independence-Rebirth.

Résumé

Le colonialisme a déstabilisé l'Afrique à plusieurs niveaux. La lutte d'une première génération d'intellectuels africains a conduit à un mirage d'indépendance. Malheureusement, la nouvelle élite au pouvoir a plongé le continent noir dans un univers de coups d'État et de guerres civiles, guidée de loin par les anciens colons. En somme, l'Afrique, riche en ressources naturelles, reste un continent pauvre après les indépendances. Cet article vise à mettre en lumière les propositions de Ngugi, Armah et Elma Shaw dans leurs romans pour la reconstruction de l'Afrique et à démontrer comment le Manssa, ou le post-berlinisme, pourrait constituer une nouvelle tentative de solution en utilisant la sociocritique comme méthode d'analyse. Cette théorie permettra, tout d'abord, d'établir une corrélation entre les intrigues des romans exploités et les réalités sociales du continent africain.

Ensuite, elle permettra d'analyser le discours des personnages afin de décrypter leur impact social sur la société africaine.

Mots clés : Colonialisme-Mansa-Reconstruction-Indépendance-Renaissance.

Introduction

Colonialism, in addition to the economic exploitation of the African continent, disfigured it at the socio-political and intellectual levels. Colonial literature through works such as Conrad's *Heart of the Darkness* (1899) and Hegel's *The philosophy of History* (1956) presented the Black as sub-human or animals and positioned Europe as the center of the world, the source of authentic civilization. A first generation of African intellectuals rose against this situation with the "Négritude" and the "African Personality" and obtained a mirage of independence (Kesteloot, 1995:24). Instead of leading the continent towards a hopeful future, the elite that took power in accordance with the former colonists set it into a realm of instability with dictatorship, entailing civil wars and repetitive coup d'Etats as developed by Nkrumah in *Class Struggle*.

This disillusion has been for the African intellectuals like Ngugi, Armah and Elma Shaw the reason for a new departure in quest of another ideal. In fact, they are eager to get rid of the Western pressure in order to restore the dignity of the Black folk. Therefore, their endeavors meet the fulfilment of the main objective of Postcolonialism, a new literary trend launched by Edward Said in *Orientalism* which studies how writers articulate, present and celebrate their post-colonial national identity. In the same vein, a current intellectuals movement known as Mansa, and led by the Cameroonian Alain Foka, is also trying to rethink the future of Africa beginning by the origin of colonialism which is the conference of Berlin. In fact, since independences, Africa has not found the path for its

rebuilding in a globalizing world due to failure of the previous generations. For Mansa thinkers, everything started with the conference of Berlin, therefore, African intellectual should think about a post-berlinism which could be a counter-reflexion to free the continent from the harassment of the invaders. This article then, intends first to sort out the propositions of Armah, Ngugi and Elma Shaw and secondly reveal how the Manssa could be an attempt to reshape Africa throughout a sociocritical approach.

I. Intellectual reconstruction

The Cambridge International Dictionary of English (1995) defines “reconstruction” as “*the process of building or creating something again that has been damaged or destroyed*” (Cambridge, 1995:1136). As stated in the introduction, Colonization destroyed Africa at many stages including the intellectual aspect. Indeed, at their arrival the invaders first created schools to overturn the mind of the local population. In *Writers in Politics*, Ngugi demonstrated how the colonial literature, in their Eurocentrism, created a binary opposition between the White and the Black. In fact, they despised Africans considering them as animals and making them play bad roles in their novels while White people were presented as real human beings and rulers of humanity. In *Postcolonial Studies, the Key Concepts* (2012), it is developed that Eurocentrism is “*the conscious or unconscious process by which Europe and European cultural assumptions are constructed as, or assumed to be, the normal, the natural or the universal*” (Ashcroft Bill et Al.,2012:84). So, through school in the Roman Church they turn Africans to believe in a new God and set themselves as the center of knowledge accordingly the world. As explained by Ashcroft Bill et Al. in their same quoted work this Eurocentrism

is also present in the assumptions and practices of Christianity through education and mission activity as well as in the assumed superiority of the Western Mathematics, Cartography, Art, and numerous other cultural and social practices which have been claimed, or assumed, to be based on a universal, objective set of values (Ashcroft Bill et Al., 2012:85).

It is faced to this Eurocentrism and destroyed image of Africa, established through centuries by the invaders that postcolonial writers try to create a counter-discourse to reconstruct this wrecked reputation. Postcolonial writings therefore, embody the literary production that responds to the intellectual discourse of European colonization throughout the globe. It addresses the problems and consequences of the decolonization of a country and a nation (Hart, 1996:54). Indeed, those intellectuals who attended colonial schools grew to discover that Europe was the center of the world and Civilization.

The trouble is, some Profs have grown up thinking that drama isn't if it's popular. The African among them especially keep talking about something they call high cultural standards. They mean European culture. Europe has been made central to us in some practical ways. There is something called home leave for

faculty members every two years.
Home is defined to mean Europe
(Armah, 1995:106)

In *Osiris Rising*, Armah created a staff with Asar and Ast to challenge the established syllabus of their university. For him, the world history meant the history of nations up to the European conquest of Africa, Asia, Australia, and Americas. Then after that it became modern history: the story of the incorporation of other in the European culture. The group of Asar reached an agreement on the need for a central antidotal idea which was a universalistic demystificatory approach to world history, a curative principle that clears the path for innovative curriculum design. Then they proposed first of all that the new curriculum should be built into its reading lists and equitable representation of all the parts of the world. Second, Africa should have a central place as a standing frame for Africa studying History. Third, Egypt should be restored to Africa (Armah; 1995:190). Their observation was that Colonialism was a post-conquest European strategy for keeping African usable underdeveloped and dependent. Their focus then was the liberation of African intelligence to work for the benefit of the continent and society. Therefore, their subversive program concerning History was scheduled as follows:

1. Making of Africa the center of our studies.
2. Shifting from Eurocentric orientations to Universalistic approaches as far as the rest of the world is concerned.
3. Give our work a serious backing in African history the last would mean placing a deliberate, planned and sustained emphasis on the study of Egyptian and Nubian

histories as matrices of African histories instead of concentrating on the European matrices, Greece and Rome (Armah, 1995:104).

After History they tackled with Literature where they made reforms according to their given methodology because the old Literature syllabus was designed to push four main assumptions: first, that the serious study of Literature was essentially the study of the Western Literature; second, that African literature was a recent, 20th Century phenomenon; third, that oral tradition formed an echoate background for the emergence of African literature; fourth, Ancient Egypt literature had nothing to do with the continent of Africa. Then the principles for the new approach in literature are:

1. Literature is the record of all humanity. The study of literature should be the universalistic opening of mind and senses to the life and Art of the entire world's people.
2. For Africans the study of literature should be inclusively centered on African Literature.
3. African Literature includes the whole verbal record, written and unwritten, of all African people throughout time.
4. The literary record of the Ancient Egypt is an integral and fundamental part of African Literature.
5. The production of written

literature is not a modern innovation Africa owes to the West. It is an ancient and indigenous skill once fully possessed, lost under conditions of dehumanizing distress, now retrieved in different circumstances etc..... (Armah, 1995:219-220).

Moreover, in *The Revolutionaries* (2013), Armah proposed the creation of African new language based on languages such as Kiswahili, Ndebele, Kikuyu, Yoruba, Kikongo, Zulu, Igbo, Hausa.... (Armah,2013:425). And Ngugi decided no more to write in English but in his mother tongue which is Kikuyu.

II. The socio-political reshaping

Criticizing the African new elite, postcolonial writers aim a socio-political change in post-colonial Africa. This new era requires from the elite an acceptable attitude in their governance. For this target to be achieved, they advocate solidarity among the African people which is tantamount to Pan-Africanism. And this could be reached with union and integration. For *The Cambridge International Dictionary of English* (1995) “to integrate people” is “to mix with, and join society or group of people, often changing to suit their way of life, habit and customs or to be suitable for combining with each other with what already exist”. “Joining” and “combining” are the concepts that Africa needs to get rid of Colonization. Nevertheless, the first step of integration is union among each element of the society because no African can deny nor go

against the prevailing law imposed by the capitalists' system in the world. This system of the foreigner had been perfectly implemented because of disunion and betrayal from the previous emancipative generation. Kihika, one of the freedom fighters from kikuyu tribe in Ngugi's *A Grain of Wheat* (1962), had been caught and hanged at the market place because betrayed by Mugo his own brother. Matigari an eponymous character symbolizing the Kenyan Nation fought against John Boy during emancipative wars and even after independence he is still fighting again the son of the same John Boy. Being companion of the strangers some African paved the way to invaders to dominate the African continent as Armah reveals: "*if death and destruction had grown triumphant on this continent, it was because they have found human bridge into our people's entails, lungs, hearts, limbs, minds* (Armah, 1995:264). Ngugi gives the example of the White people in *Devil on the Cross* (1980) to stir the awareness of African leaders concerning their disunion. In fact, USA (United States of America) is composed of many countries in the northern part of America. This continent is so strong that no one can deny their influence in the world. EU (European Union) is also the result of federated countries. Despite their respective power they integrated with other countries to rule the world in general and particularly African continent as Ngugi explains:

just look at our foreign guests.
Some are fat; others are slim;
some have red hair; others have
hair which is not so red. One
comes from Japan in Asia; others
come from Europe; and their
leaders comes from USA. What
make them of one age-group, one
house, one clan, one umbilical
cord, one kind is not slimness or

fatness or language. No, what binds them together, uniting them as members of one clan, is theft which had permitted them to spread their tentacles over the whole of the earth, like the creeping plant that crawls into all corners of the fields (Ngugi, 1980:97).

Ngugi gave a good example of integration at the beginning of *Matigari*. When he emerged from the forest, Matigari, the hero, had to integrate a group made of Muriuki, the orphan in the street and Guthera, the prostitute at the pub despite his courage and the fact of being endowed with supernatural attributes. In the unfolding of the story, the prostitute had been the one who helped Matigari escape from prison and Muriuki had been the one to reach the Mugumo tree where Matigari's weapons which made him invincible were hidden. In Armah's *Osiris Rising* Asar and Ast integrated with many other friend-lecturers to conceive their revolution plan. Based on these examples it could be deduced that despite one's strength and qualities the contribution or integration to a group make him more efficient than alone.

Indeed, African intellectuals should behave like Muturi in *Devil on the Cross*. For Muturi, African people should not silence about the predicaments of the Black. They should gather and like one man face the enemy and push it out. For him, if they don't react, they could be indicted of what the colonists are doing by the future generations. Hence, this enterprise could succeed in the mold of an effective Pan-Africanism. Pan-Africanism is a very old movement advocated by the early intellectuals at the beginning of the 1900s. Our concern is not to

drag on its historical life; instead, our intention is to sort out the reasons why fifteen years after independences this movement is still unborn and implemented. In *The Guardian* of May 23th 2013 available on <https://www.theguardian.com> Ngugi stated that:

If one were to ask people in the streets of any African capital to name a union of states that readily comes to mind, they are likely to mention the United Nation, the United States of America and possibly The European Union. But they quizzed about the African Union a few might say that they have heard of it (Ngugi, 2013).

Despite the failure of the previous pan-African movement, postcolonial writers are still advocating it for the welfare of the black continent. The story in *Matigari* takes place in Africa and the message is for Africans. Ngugi wants to sensitize all African sons about justice, unity, integration and good governance. The rhetorical question “who is Matigari?” in the unfolding of the plot is for all Africans so as to introspectively ask themselves the same question in order to assess the pan-African rate in them. Endowing Matigari with supernatural attributes which make him invincible, Ngugi intends to symbolize the strength and courage every African people have to heed. Matigari could become old or young on the spot, that is for the author to represent the struggle at any stage of life and for every generation. Matigari himself, as the main character symbolizes the complaining Africa. His voice is the one of the oppressed African people claiming for their rights.

Integration, unity and Pan-Africanism are some scopes for the African continent to get rid of the parasites which is steadily “sucking its blood”. We mean an Africa with the “Beautiful Ones” or an African renaissance. For Armah, “African Renaissance” is the return to African values based on the Ancient Egypt with the study of its knowledge as inheritance of the Negro-African universal civilization. Nevertheless, it should be recognized that one of the main problems which causes the misfortune of African continent is the ruling system of its own sons who replaced the Whites people. Good governance has erected itself as one the seminal issues that stands against the renaissance of the continent. As Mogobe Ramose developed in his work ‘Good Governance: Another Export to Africa’, in J. Obi’s *Philosophy, Democracy, and Responsible Governance in Africa* (2003):

By governance therefore we mean the manner in which power is exercised by governments in the management and distribution of a country’s social and economic resources. The nature or manner of this distribution makes governance bad or good one. Thus, when resources are distributed to promote inequality or to achieve personal or group ambitions, the essence of governance which coincides with the essence of politics and essence of the state is defeated (Mogobe, 2003:41).

Unfortunately, the African rulers that took power in post-colonial Africa implemented the principles of good governance against its ethic. They adopted bad governance as the rule in African countries. It is the first information that Netta gave to Ast when she arrived from America: “*Criminal... What I’m trying to tell you is this: our rulers have made moral issues irrelevant in our lives. You’ll find out soon enough*” (Armah, 1995: 54). Ngugi has two propositions for the African Rebirth, which he made in his online work titled *Re-membering Africa* (2015). For him, Africa cannot be re-membered through states, race, tribes, religion and cultures. The time for aggressive Pan-Africanism has come. That we should let it not go; we should seize the hour and the time.

No renaissance, however, can replicate all aspects of another; but contain the central idea of rebirth and the spring of a new vision of being. Re-membering Africa is the only way of ensuing Africa’s own full rebirth from the dark ages into which it was plunged by the European Renaissance, Enlightenment, and modernity. The success of Africa’s renaissance depends on its commitment and ability to re-member itself guided by the great re-membering vision of Pan-African (Ngugi,2015:82).

The second message is that Africa cannot be re-membered nor reclaimed and recovered its memory outside language as developed in the same work.

The Liberian Elma Shaw's reconstruction is set in a realm of an after-war society. As stated, beforehand, the new African elite in post-colonial Africa led the continent in a specter of violence with repetitive coups and civil wars. Even if the case of Liberia is a bit special the propositions advocated by the author belongs to the whole continent. First of all, she urges African rulers to put an end to war as Weah, one the warlords in *Redemption Road* declared "*the war is over now, ... I don't want to do bad things anymore. I just want to learn a trade or plant a farm somewhere and forget about this war...*" (Shaw, 2008:94). Weah is eager not only to forget about war but to reconstruct another life with other activities for his financial welfare. The main character, Bendu, created an NGO called PIP (Peace In Practice) which has for motto "*Openness, Acceptance and healing*" (Shaw, 2008:151). Its main objective is to help girls who had been traumatized by war. Moreover, Bendu's staff wants to initiate the Truth Project in which they will

invite survivors of violence, both victims and perpetrators, to come in and talk about their experiences in the midst of a group of counsellors and community ... It would give people a chance to tell what happened to them or to explain why they did certain things and ask for forgiveness (Shaw, 2008:155).

In the whole country there had been settled a committee of reconciliation who decided to forgive warlords. That is the reason why the police officer refused to charge Commander Cobra when Bendu decided to. In reconstructing the Liberian society Shaw mentioned the presence of the ICRC

(the International Committee of the Red Cross) who's aim was to retrace lost people. It this organization who found Baby Girl, the baby that Bendu left in Mulumda Camp when she was only aged some weeks. This retrieval of Bendu's daughter symbolizes the reunification of all the African families after war.

Post-colonial Africa is nowadays faced with globalization with rapid evolution of the world. To respond to this new social world, Africa must take into account the proposals by these studied authors. And we think that the task belongs to these days' intellectuals who should carry the load of their generation instead of behaving like the previous ones. As Felwine Sarr developed in *Afrotopia* the writers can build the world through their literary production because what is realized is first of all dreamt or imagined; and they are from that world of imagination in order to build a strong society capable of challenging the contemporary world.

III. MANSSAH or Post-Berlinism

For the Cameroonain Achille Mbembé and the Senegalese Felwine Sarr, African Renaissance requires from the African to stop considering themselves victim of the West. They should instead find ways of building a new and strong continent as Mbembé developed in *On the Postcolony*. For Sarr, African utopia of building the unrealized Africa belongs to intellectuals. In *Afrotopia* (2013) he advocates that African intellectuals could find their own way in the re-creation of their continent. This new departure befits the ambition of current generation with the launching of Manssah as developed on <https://www.mansah.com>.

Indeed, at the dawn of 2023, the intellectuals felt an awakening in the heart of their beloved Africa. This awakening is MANSSAH, born from a conversation between them, friends united by a deep attachment to their continent. Coming from diverse backgrounds, they dreamed together of an Africa bursting with authenticity. With respect and determination, they embarked on an intellectual journey, exploring essential topics such as governance, education, economy, and health. One of their primary objectives is to create a space where every African peoples could express themselves, share their hopes, and voice their criticisms. Aware of the legacy they carry and the role they could play, they committed themselves to contributing to the emergence of Africa of tomorrow and paving the way for those who will follow.

In memory of Mansa Moussa, an emblematic figure in our history, they proudly chose the name MANSSAH. They have worked to bring a renewed perspective, fully aware that this adventure would be collaborative. What they present today is a foundation, an open invitation to all to enrich this vision. They have lit a spark, nourishing the hope that together, it will grow into a powerful flame. With commitment, solidarity, and shared passion, they decided together to forge an Africa in harmony with its traditions and values.

Imagine an Africa where every fiber of our youth vibrates with bold confidence, where the dream of fulfillment transcends individual aspirations to merge with the collective momentum of an entire continent. Visualize an Africa, not in the making, but on the verge of unleashing its full potential, bursting with latent energy and an unwavering will to forge its own destiny.

It is time to transcend the labels of the past that have tarnished our splendor. Forget the fight against poverty, the Third World,

and all those terms that have constrained our vision. Here, we unveil a treasure trove of analysis, encouragement, and profound insights into the African future. We hope that each sharing will be the starting point for a vibrant debate, a melting pot of ideas that will shape the bright future of our land.

Dive into themes as vast as governance, our age-old traditions, cutting-edge science, and pioneering economics. These carefully chosen themes are here to ignite the hearts of our youth and build Africa into a resplendent and majestic power. We are about to usher in an era of unprecedented transformation. It is obvious that this mission is colossal: to elevate discourse, enrich thought, and catalyze groundbreaking movements that will go down in history. Criticism is essential, but without a clear vision of our destination, how can we move forward? Our imperative is to sculpt Africa's future in our own image, respecting its rich history, vibrant culture, and ancestral values. The Africa of tomorrow will not be a reflection, but a shining embodiment of its essence and unique treasures. Renewal will come from our indomitable will, and every voice, every thought, every dream counts. Join this epic adventure, inject your own light into it. Together, conscious of our genius, let us build without end or borders. Answer this historic call, join MANSSAH. The time has come.

The postponement of the conference of Lomé is being described as a "surge" and not a renunciation. It is being presented as an opportunity to consolidate unity around the vision of MANSSAH, at a time when the continent is too often fractured by divisions. The historical MANSSAH Conference in Lomé was intended to mark a turning point, one hundred and forty years after the Berlin Conference, by taking a powerful step toward reconciliation, hope, and a projection toward a reinvented African future.

While advocating dialogue for a collective construction of Africa, the initiators of the conference to get out

of this mess had to clarify that "MANSSAH is not a partisan movement. It does not represent any power, any political party. It is an independent think tank, composed of women and men from all parts of the continent and the diaspora" and their mission is to "*rethink, transform Africa and inspire the world - by restoring our Continent to its rightful place*" ([https://:www.koaci.com](https://www.koaci.com)).

Conclusion

Africa has been disfigured by the colonists at any levels to fit their own purposes. Unfortunately, the elite that took power in post-colonial Africa set the continent in a realm of dictatorship followed by series of coups d'Etats and civil wars. Being members of the society, some Africa writers had tried to make some proposals for the reconstruction of the Black continent. In a postcolonial and sociocritical stance, this work has tried to probe novels of Ngugi, and Armah and Elma Shaw at the intellectual and socio-political levels. Postcolonialism has permitted to sort out all the challenges of the new generation towards Eurocentric assumptions. The rupture that the Manssa intellectuals advocate is complete rupture and making African intellectuals responsible of new of their mother continent. Sociocriticism has a mean to establish a link between the fictional work and the African societies through the plots and the discourse of the characters of the studies fictional works.

References

- ADOTEVI Stanislas, 1972. *Négritude et Nécrologues*, Union Générales d'Édition, Paris
- ARMAH Ayi Kwei, 1969. *The Beautiful Ones Are Not Yet Born*, Collier Books, New York
- ARMAH Ayi Kwei, 1995. *Osiris Rising*, Per Ank, Dakar

- ARMAH Ayi Kwei, 2013. *The Revolutionaries*, Per Ankh, Dakar
- ASHCROFT Bill et Al., 1989. *The Empire Writes Back, Theory and Practice in Post-Colonial Literatures*, Routledge, New York
- ASHCROFT Bill et Al., 2007. *Postcolonial Studies: Key Concepts*, Routledge, Madison
- Cambridge International Dictionary of English, 1995. Cambridge University Press, Cambridge
- CONRAD Joseph, 1899. *Heart of Darkness*, Blackwood's Magazine's 1000th issue, special Ed. United Kingdom, England
- DUCHET Claude, 1976. *Sociocritique*, Nathan, Paris
- HEGEL G.W.F, 1956. *The Philosophy of History*, Dover, New York
- KESTEOOT Lilyan, 1995. *Mémento de la Littérature Africaine et Antillaise*, Les Classiques Africains, Dakar
- MBEME Achille, 2001. *On the Postcolony*, California University Press, California
- MBEMBE Achille, 2006. Interviewed by Olivier Mongin, Nathalie Lempereur et Jean-Louis Schlegel Review of December
- SAID Edward, 1978. *Orientalism*, Pantheon Books, New York
- SAIVRE Denise de, 1985. *La Conférence de Berlin (1884 1885)*, NEA, Abidjan
- SARR Felwine, 2016. *Afrotopia*. Philippe Rey, Paris
- SENGHOR Léopold, 1967. *Négritude Arabisme et Francité*, Dar Al Kital Allubnam, Paris
- SHAW Elma, 2008. *Redemption Road*, Chronicles Books, Monrovia
- THIONG'O wa Ngugi, 1967. *A Grain of Wheat*, Heinemann, Nairobi

- THIONG'O wa Ngugi, 1980. *Devil on the Cross*, Heinemann, Ibadan
- THIONG'O wa Ngugi, 1981. *Writers in Politics*, Heinemann, London
- THIONG'O wa Ngugi, 1986. *Decolonizing the Mind: The Politics of Language in African Literature*, Heinemann, London
- THIONG'O wa Ngugi, 1986. *Matigari*, Heinemann, London
- THIONG'O wa Ngugi, 2009. *Re-membering Africa*, Edition of Something Torn and New: An African Renaissance, published by Basic Civitas Books, 2009, Available on <http://www.pambazuka.net/en/category.php/books/59162/print>, consulted on July 30th 2015.
- WALT, Rodney. (1996). *How Europe underdeveloped Africa*. London. Bogle- L'ouverture Publications.
- MANSSAH Club, 2023. *Notre Histoire*, Available on <https://www.mansah.com>. Consulted on August 13th 2025.
- MANSSAH Club, 2023. *Notre Vision*, Available on <https://www.koaci.com>. Consulted on August 13th 2025.

Spécificité et esthétique des chants funèbres chez les Agni sanwi de Côte d'Ivoire

Mafiani N'Da KOUADIO

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

ABIDJAN-COCODY

gnaimankadjo@gmail.com

Resume

Dans les sociétés traditionnelles africaines et principalement chez les Agni sanwi, la mort revêt un caractère spécial, car permettant au défunt de rallier l'autre monde où l'attendent les ancêtres. La mort n'est donc pas la fin, mais le prolongement de la vie dans l'au-delà. Lorsqu'elle survient, la famille et la communauté dans un élan dynamique organisent les funérailles qui sont une sorte d'hommage au mort. Parmi les activités qui meublent ce moment, figurent les chants funèbres spécialement conçus pour ce genre d'évènement. Quelle est sa particularité de ces chants ? quel charme dégagent-ils pour être un joyau dans l'ancre de la poésie orale ?

Ces chants en plus d'interpeller la mort, mettent en évidence les qualités du défunt et la place des ancêtres dans ce processus. Véritable poésie orale, le chant funèbre distille des émotions qui sonnent comme une thérapie pour les consciences en peine.

Cette réflexion s'appuiera sur un corpus de chants funèbres tirés de l'univers sanwi, sur des données sociologiques et sur la stylistique.

Mots-clés : chant funèbre, esthétique, la mort, l'au-delà, les ancêtres

Abstract

In traditional African societies and mainly among Agni sanwi, death is a special character, because allowing the deceased to rally the other world where the ancestors await it. Death is therefor not the end, but the extension of life in the afterlife. When it occurs, the family and the community in a dynamic Momentum organize the funeral which are a kind of tribute to the dead. Among the activities that furnish this moment, is the funeral song specially designed for this kind of events.

What is the particularity of this song ? What charm does it get out to be a gem in the lair of oral poetry ?

This song in addition to challenging death, highlights the qualities of the deceased and the place of the ancestors in this process. True oral poetry, funeral song distills emotions that sound like therapy for trouble.

This reflection will be based on a corpus of funeral songs from the Agni sanwi universe, on sociology and stylistics

Keywords : funeral, aesthetic, death, beyond, ancestors

Introduction

La mort est une réalité transcendante que toutes les sociétés sans exception, subissent. Présente dans l'arène existentielle, elle n'épargne personne dans sa furia dévastatrice. Ce phénomène naturel est diversement apprécié en fonction des lieux, cultures et croyances.

Le dictionnaire Robert (Alain (dir), 2019 : 1637) appréhende cette réalité comme étant « la cessation définitive de la vie (d'un être vivant). Elle est considérée comme un phénomène inhérent à la condition humaine, animale ou végétale. ».

Dans les sociétés africaines en général, la mort ne marque pas la fin de la vie, mais elle constitue plutôt une phase transitoire qui débouche sur l'autre monde. Les croyances judéo-chrétiennes admettent à leur tour la mort comme un passage vers la demeure céleste pour une vie éternelle. Chez les Gouro (Côte d'Ivoire),

Il apparaît que la mort ne soit pas perçue comme une simple rupture entre les vivants et le défunt, mais aussi et surtout, elle n'est qu'un passage du monde des vivants à celui des ancêtres. C'est pourquoi, le mort est généralement paré de ses plus beaux habits afin qu'il apparaisse dans cet autre monde dignement. (Tououi Bi, 2009 : 96)

La mort est donc un processus qui s'inscrit dans la continuité et le prolongement de la vie : celle d'ici-bas qui s'achève pour faire place à celle de l'au-delà à travers des rites dits funéraires. (Thomas, 1982 : 22) « les rites funéraires restent inséparables de

la conception que les hommes se font de la mort et des attitudes qui en résultent ».

Les Agni sanwi⁴ dans leur ensemble vouent un culte au mort. (Eschlimann, 1985) à travers son œuvre « les Agni devant la mort » décortique cette vision et les motivations qui la sous-tendent. Le sanwi considère le mort comme vivant, mais avec un changement de statut.

Dès que survient le décès, des spécialistes préparent le corps pour le débarrasser de son enveloppe pécheresse, afin que la traversée de l'ombre de la vallée de la mort soit un succès. Les funérailles qui en découlent sont fonction des moyens et de la disponibilité des membres de la famille éplorée.

Dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, en pays anyi, une personne âgée a droit à des funérailles solennelles (êsê kpli, « grandes funérailles »), véritable couronnement dont l'ensemble de sa famille se glorifie. Il arrive aussi que, faute de moyens suffisants dans l'immédiat, la famille décide que le corps du défunt soit gardé à la morgue en attendant une date ultérieurement définie (bê butu êsê, littéralement « on recouvre les funérailles. » (Duchesne, 2008 : 44)

Chez les sanwi, les funérailles constituent une sorte d'hommage au défunt. Elles engagent les membres de la famille et la communauté dans sa diversité plurielle et prend fin avec l'enterrement et la désignation de l'héritier. Plusieurs activités meublent ce moment dont les pleurs, les danses, les jeux et surtout les chants désignés sous le vocable de "chants funèbres".

⁴ Agni sanwi est une composante du grand groupe linguistique Akan. Ce peuple est localisé en Côte d'Ivoire dans la partie sud-est du pays. Ils dépendent de la région administrative du sud-comoé

Quelle est donc la particularité des chants funèbres au pays sanwi ?

Quelles émotions entraînent-t-ils sur l'auditoire en tant que poésie orale ?

Dans l'univers agni sanwi, existent des chants dédiés uniquement aux périodes de deuil. Ces chants funèbres sont souvent improvisés et fonction de la douleur ressentie. Ils interpellent la mort dans ses actions dévastatrices, rendent un hommage au mort en mettant en exergue ses qualités et ouvrent une lucarne sur l'au-delà à travers les ancêtres. Ces chants constituent également de véritables œuvres poétiques, source d'émotions.

Le corpus sera composé de trois chants funèbres recueillis dans le village d'Etuéboué⁵ le 15 septembre 2017 lors des obsèques de Akoiblin Malan

Cette analyse sera portée par deux méthodes : la sociologie et la stylistique.

La sociologie étant une science qui étudie les comportements sociaux, elle servira d'outil pour analyser la société sanwi dans ses différentes interactions en rapport avec son patrimoine culturel dont la mort constitue un pan.

Nous aurons également recours à la stylistique qui a pour objet l'étude des effets de style dans le langage, et en particulier dans les œuvres littéraires. (Bailly, 1969 : 16) la décrit comme « une étude des faits d'expressions du point de vue de leur contenu affectif. C'est-à-dire l'expression des faits de la sensibilité par le langage et l'action des faits de langage sur la sensibilité ». Elle déborde donc largement sur l'exploration des formes d'expression, de la manière d'écrire ou de formuler la pensée, des figures de style et de rhétorique, de la rythmique, du choix des mots, etc.

Ce travail sera subdivisé en deux parties, à savoir :

⁵ Etuéboué est un chef-lieu de circonscription du département d'Adiaké, dans la région du sud-comoé

1-Spécificité des chants funèbres agni sanwi

1-1-Généralité sur le chant

Avant d'aborder le chant funèbre, il est important saisir certaines généralités au sujet du chant.

Selon Le Grand Larousse cité par (Kouadio, 2013 : 107), le chant se définit comme :

- une suite de sons modulés émis par la voix humaine, qui par la différence des intonations, produisent des sensations variées.
- action par laquelle la phonation intensifiée et variée, devient musique.
- art de produire par la voix des sons mélodieux.

Le chant est donc une production vocale qui par la différence des intonations, produit des sensations variées. C'est également l'art de produire par la voix des sons mélodieux. En Afrique, le chant se conçoit comme un véritable creuset réunissant à la fois littérature, musique, parole, danse, discours, rythme, pensée et expression corporelle. Sous ces multiples aspects qui sont souvent liés, le chant exprime toujours la culture et l'âme du peuple. Il décrit les différents états d'âme de l'homme et met en évidence des sentiments collectifs. Il contient parfois une norme sociale qui invite la communauté à une prise de conscience à travers le changement. Le chant rappelle les diverses circonstances de la vie en évoquant tantôt les joies, les peines et les aspirations profondes caressées des populations. Dans sa catégorisation, le chant se perçoit sous deux angles : le chant populaire ou profane et le chant sacré ou initiatique.

Le chant populaire est un chant qui n'admet aucune barrière sociale. Il est à la portée de tous. Il est souvent associé à des manifestations socioculturelles et lié au rythme de l'activité humaine (marché, travaux des champs, réunion, mariage, naissance, cérémonies officielles...). Le chant populaire peut être interprété par un homme quelconque qui en a l'inspiration et la capacité. Les paroles sont faciles à comprendre et le message immédiatement mis en exergue.

Le chant sacré ou initiatique est du domaine du religieux et de la spiritualité. Il convoque les ancêtres et l'univers invisible de l'autre monde. Il intervient dans des circonstances bien précises (décès, adoration des idoles, processus initiatique, funérailles, cérémonies hautement spirituelles : (conjuraton du mauvais sort, départ pour la guerre), etc.

Le chant sacré est l'affaire d'un initié, d'un professionnel ou d'un groupe de personnes ayant subi un apprentissage spécifique. Le message obéit à un code linguistique précis qui exige la prise en compte des réalités socioculturelles dans ses fondamentaux pour sa compréhension.

1-2-Contexte d'énonciation du chant funèbre

Dans son essai sur les contes et récits traditionnels d'Afrique noire, (Chevrier, 1986 : 233) dit ceci du chant :

Il intervient dans les multiples circonstances qui ponctuent l'existence des sociétés rurales, confrontées depuis des millénaires avec la nature à la fois formidable et généreuse. Le regard que porte le paysan sur la terre, le ciel, le soleil, la lune, traduit le mélange d'angoisse et d'émotion qu'il éprouve en présence du cosmos, mais également le sentiment de connivence respectueuse avec l'au-delà qu'engendrent le culte des ancêtres et la célébration du sacré. Cette dimension métaphysique, qui est une

des composantes de la condition humaine, n'exclut pas des sentiments plus humains qu'expriment les chants accompagnant les grands moments de l'existence de l'homme, naissance, initiation, funérailles.

Le chant funèbre est un chant qui intervient lorsque survient un décès dans la communauté. Il est de la catégorie des chants sacrés ou initiatiques. Les acteurs de ces chants se recrutent parmi les vieilles personnes, en l'occurrence les femmes et surtout celles qui ont cessé d'enfanter. On y trouve également des chansonniers, des grands conteurs, des paroliers, des leaders vocaux de danses traditionnelles, des sacrificateurs, des danseurs de fétiche (komian), des veuves et des pleureuses professionnelles. (Diabaté, 1986 : 77) :

Ce sont des femmes dont les services sont loués à l'occasion des funérailles de personnes importantes pour exacerber la douleur des parents et des amis du défunt parce qu'elles appellent la mort par son karda et son nzanmanlannun...

Le chant funèbre a donc une codification spéciale qui exige des acteurs, la parfaite maîtrise de la parole, de l'histoire et la tradition funéraire. Celui qui s'adresse au défunt et à la mort doit être suffisamment mature pour placer les mots justes. Les vieilles personnes, les ménopausées et les veuves incarnent la sagesse et la maîtrise pour certains, et la pureté pour d'autres. Les chants funèbres interviennent généralement à trois niveaux :

1-2-1-Le chant funèbre comme moyen d'interpellation

Chez les sanwi, lorsque survient un décès, l'annonce se fait par des chants sous forme de pleurs. Ils expriment le désespoir, la douleur et l'appel à l'aide signifiant

ainsi qu'un innocent vient d'être arraché à l'affection des siens.

1-/bè baa oo baa nyã / : venez ooh, venez voir

2-/ baa nyã baa nyã / : venez ooh, venez voir

3-/mã je mêu oo/ : j'ai déféqué sur moi ooh

3-/ mã je mêu / : j'ai déféqué sur moi ooh

4- / ehue aňãmé o / : la mort m'a eu oo

La deuxième étape consiste à dépeindre la mort sous son manteau macabre, cruel, impitoyable et dévoreur de vie innocente. Insatiable et toujours avide de vie humaine, la mort anéantit les vies et brise les espoirs des familles. Cette interpellation directe de la mort est l'expression d'un ras-le-bol face à son implacabilité et son caractère froid.

1- /nja ehue ŋɔlɔ sé / : mort, que t'ai-je fait ?

5- /oo, ehue abólé / : ooh, méchante mort

8- /oo ehue mɔ zi ye/ : ooh, mort qui ne connaît pas pardon

1-2-2-Le chant funèbre, un récital d'hommages et d'adieux

Une fois le décès annoncé et la communauté avisée, des mécanismes se mettent en place pour les funérailles. Au cours de celles-ci, le corps est exposé au grand public, paré de ses plus beaux habits. Ce moment ouvre la lucarne des hommages à travers ces chants et des pleurs. Ils sont exécutés d'abord par la famille proche avant de l'étendre à toute la communauté. (Duchesne, 2008 : 45) :

En présence du mort, chacun exprime alors son chagrin 'une façon démonstrative et sonore, en gémissant ou criant, cheveux ébouriffés, mais sur la tête, parfois en se roulant dans la poussière. Hommes, femmes, enfants participent de cet événement sonore qui retentit jusqu'à l'extrémité du village. Chacun lance ses appels à son gré, appelant

le défunt par son nom, et tous les morts de la cour un à un : viens, secours-moi ! je suis perdu, tu m'as laissé seul. Je suis orphelin. J'ai froid.

Cette période de lamentations transpose le chagrin, l'affliction et l'amertume qui enveloppent les consciences en peine. Ici, les chants sont exécutés sous forme de questions et d'explications adressées au défunt pour justifier ce départ inattendu :

/ asé ni / : où es-tu passé ?

/ mǎyɔ ɔsɛ mɔ ajimé nwānu aliɛɔ / : que t'ai-je fait pour me priver ainsi de nourriture ?

/ ibeniāti yemā besuhɔ / : pourquoi acceptes-tu que les gens te pleurent

/ ɛfiani / : où te caches-tu ?

Après ces interrogations qui restent sans réponse, les chants prennent une autre coloration et se transforment en hommages.

On assiste alors à un processus d'ancestralisation qui consiste à chanter les qualités et à faire l'éloge du défunt par ses agnats.

/ mēniāmā kpa / : mon frère bien-aimé

/ mēniāmā bēglébwa / : mon mouton si intelligent

/ ɔmiāgumɔ wumā aliɛ até / : tes amis ne retrouvent pas le chemin qui mène à la pâture

/ ɔmɔ wahoné tikpa / : toi dont le cœur est si grand

/ srā klamā ni bléni tikéɔ / : un homme beau et grand comme toi

/ meniāhwlaŋi mētibé nzusugwasu / : ces innombrables êtres dont tu constitues l'immense espoir

/ nēmɔlwa fikɛ eti kwā srā / : n'oublie pas que tu es ce guerrier

/ mɔjɔsu nglɔmɔ tutu / : qui se lève avant le soleil

/ nā jala alibafiā / : et qui se couche après la lune !

Ici, les chants et pleurs insistent sur les qualités du défunt dans son rapport à la société et à la vie. Le surnom du défunt (katakié : le vaillant) est évoqué pour montrer l'homme qu'il fut. Les valeurs citées qui oscillent autour de l'intelligence, de la beauté,

du courage et de la philanthropie montrent que sa disparition reste préjudiciable à la société et à la communauté tout entière. Cette étape prend fin avec la mise en bière. Après les rituels et autres recommandations, la phase de l'ultime séparation se met en place en vue de l'enterrement. Sur le chemin du cimetière et pendant la mise en terre, de nouveaux chants interviennent ; ce sont font les chants d'adieu. Ils viennent ainsi rompre de façon définitive le fragile lien entre les vivants et le défunt.

/ mɛ n'zumã kɔ / : mes yeux refusent de te pleurer

/ aniãmã ngaliɛ ahwe / : adieu frère

/ yɛbahu yéhu ɛbɔɔ ɔ / : on se verra dans l'au-delà

/nãdi ye / : fais un bon voyage

/ m'bisa ɛnãhã ma / : salue ceux de là-bas pour nous

Ces chants prennent fin juste après la libation qui autorise à présent le défunt à rejoindre l'autre monde. A cet instant, intervient une série de chants, cette fois à l'honneur des ancêtres qui s'apprêtent à l'accueillir.

1-2-3-L'hymne aux ancêtres

Ces chants s'adressent aux défunts de la famille dans un élan mnémonique. (Diabaté, 1986 : 77) : « on cite le nom des mgbannyin de la famille du défunt. Alors les vivants ressentent une douleur profonde, ils se les remémorent. Les pleureuses les appellent les uns après les autres. »

L'intention ici, c'est d'exhorter les ancêtres à tout mettre en œuvre pour faciliter le parcours du défunt dans sa quête de l'au-delà.

/ bapu akwablé sakpa aboka mɔ bawujɛ / : bapou akoiblin, sakpa aboka, vous qui nous avez mis au monde

/ mɔ bali mwa / : et qui nous avez devancés à èbolo

/ ɛmɔ bɛwa malã lɛba / : votre fils malan arrive

/ ɛmɔ nɛmã likɛfii jɔ atɛnu / : faites en sorte que rien ne lui arrive au cours de ce voyage

/ bæfle injãmãno mo bæhoɔ/ : dites aux autres frères, cousins et amis qui sont avec vous là-bas

/ kɛ baa le ya tɛ / : de venir l'accueillir en route

/ nɛmã ikɔnkpa ɔpɛ asué / : afin de lui faire éviter de traverser l'eau tout seul

Ces chants qui constituent le dernier adieu au défunt, marquent la fin du rituel funéraire. Le peuple à travers cette poésie orale espère que le défunt trouve la paix et surtout la quiétude auprès des siens. Ces chants et pleurs qui meublent les funérailles en pays agni sanwi célèbrent le mort tout en mêlant douleur, espoir et raffermissement des liens sociaux. L'émotion que ces chants suscitent, crée une esthétique à travers des indices culturels dont le décryptage constitue un délice pour l'esprit dans sa quête de rêve et d'envol, même en période de deuil.

2-Esthétique des chants funèbres

Les chants funèbres sont une sorte de poésie orale qui s'adresse à la mort, mais aussi au mort. Cet exercice ambivalent (deuil et quête d'esthétique) trouve toute son fondement dans la littérature orale qui se définit selon (Belinga, 1978 : 7) comme « d'une part, l'usage esthétique du langage non écrit et, d'autre part, l'ensemble des connaissances et les activités qui s'y rapportent. Les mots dans ces chants ne sont pas de simples mots. (Zadi, 1978) dans « Césaire entre deux cultures », disait que le mot n'est pas le mot, c'est-à-dire simple projection du signe linguistique dans le champ de la parole et qui s'aliène en une chaîne parlée, laquelle rend l'objectivation de la langue. (...) le mot est la poésie en tant qu'absolu du beau, ce qu'est le rayon au soleil.

Comme le souligne (Molinié, 1997 : 3), « il s'agit d'évaluer la portée des énoncés en fonction de la subjectivité de celui qui les produit, de son degré d'investissement dans l'énonciation et de son rapport à la situation et au cadre général de cette activité. »

Il faut donc saisir toute la charge émotive et l'état d'esprit du chanteur pour décrypter le message en le rendant lisibles et significatifs. L'interpellation de la mort et du défunt dans un double jeu, crée la description du fonctionnement du langage dans ses principes et ses régulations.

2-1-Le chant funèbre, une interpellation indirecte

La perte de l'être cher entraîne douleur et lamentation. Face à la douleur, le choix des mots débouche sur une vue pragmatique qui mesure l'impact en considérant l'évènement dans un double sens. Ici, l'on interpelle la mort à travers ses actes néfastes sur la vie. Cet échange direct entre la mort et les vivants se révèle vivacité de l'activité langagière. Les agissements de la mort paraissent incongrus et frisent le tragique.

/n'dja ehue ŋɔlɔ sé / : mort, que t'ai-je fait ?

/oo, ehue abɔlé / : ôô, méchante mort !

/ ehue mɔzima djatchi tche, ya chi o / mort qui ne connaît pas pardon, pardon.

/ ehue adjo djatchi / : mort, pardon

Cette interpellation qui se perçoit frontale à première vue, exprime un sentiment qui va au-delà de cette situation d'énonciation. En procédant ainsi, l'on invite la mort à l'appréciation de ses propres œuvres avec des traits humains. L'affliction que la mort ressentira, l'obligera à marquer le pas par un changement de paradigmes.

2-2-La mort : du déni à la reconnaissance

Le chant funèbre a ceci de particulier de nier l'effectivité de la mort, dès qu'elle survient. Sous l'action de la douleur, l'être humain hallucine et réfute la réalité pendante.

/ ehulwu mǎ aniāmǎ / : tu n'es pas mort, frère

/ ehue ngu mǎ hɔ / : tu ne peux pas mourir

/ ehɔ nǎfɛlɛ nu / : tu es juste endormi

/ mine nimimǎ elaliɛ nuɔ / : je ne crois pas, je rêve

Ce déni, Senghor l'a exprimé à l'annonce du décès de son fils Phillippe-Maguillen : [Et j'ai dit « non ! » au médecin : « mon fils n'est pas mort, ce n'est pas possible.]

Cette façon de procéder augure d'un défi lancé à la mort. En refusant sa présence, l'homme marque sa désapprobation à travers un rejet systématique. Ce déni finit par laisser finalement la place à l'évidence avec la constatation. La peur et le défi n'ont pas réussi à impressionner la grande faucheuse. A ce moment, la contestation fait place donc à la capitulation à s'y conformer.

14-/ aniãmã ngalié ahwe / : adieu frère

15-/ edjunãhã m'bisa babamɔ / : si tu arrives là-bas, transmets mes salutations aux parents

La reconnaissance qui est le point nodal de cette intrigue se perçoit ici comme une capitulation. Les proches du défunt reconsidèrent leur position et acceptent la triste et dure réalité. Dans un style empreint de modalisateurs de subjectivité, mêlant formes et mélodies variées, la situation du locuteur qui est la négation, cède la place au doute, puis à l'indignation et à la prière. Le charme dissuasif de cette chanson réside dans l'action du déni à la reconnaissance et du défi à la supplication. (Kouadio, 2018 : 218-219)

Les populations restent conscientes que cette résistance face à un ennemi sans visage et aussi redoutable ne s'opère pas toujours facilement. (...) Le faisant, la mort se rendra compte que certaines réalités si facilement offertes débouchent sur des complications et difficultés inimaginables. En exprimant leur holà de la sorte, les parents savent par expérience que la défiance d'un plus faible, entraîne incontestablement la prudence et la méfiance du plus fort...

La texture du mode opératoire s’embellit à travers le corps des interprètes, leurs voix, leurs gestes, les images, la lumière, l’atmosphère du lieu et du moment et la réaction du public.

2-3-Le chant funèbre, une onde poétique et symbolique

Gravé sur la tablette des chants dits sacrés, le chant funèbre tout en décrivant les affres de la mort, chante le mort dans une oraison où seules les qualités sont mises en lumière. La sensation consciemment enregistrée et mémorisée par les récepteurs-lecteurs de ce temps fort rapproche la partie versifiée de la vie réelle. Le chant funèbre apparaît ici comme une poésie orale qui se reconnaît à l’abondance des synonymies, des parallélismes, des antithèses, des symétries, etc. Il est traversé par le phénomène de réécriture.

L’ambivalence qui caractérise la réaction des populations devant la mort, crée des séquences antithétiques ponctuées de balbutiements plutôt assumés par le narrateur en chacun de ces états énonciatifs.

(négation)

/ ehulwu mǎ aniāmǎ / : tu n’es pas mort, frère

/ ehue ngu mǎ hɔ / : tu ne peux pas mourir

/ ehɔ nǎfɛɛ nu / : tu es juste endormi

/ mine nimimǎ ɛlaliɛ nuɔ / : je ne crois pas, je rêve

(Reconnaissance et capitulation)

/ aniāmǎ ngaliɛ ahwe / : adieu frère

/ edjunǎhǎ m’bisa babamɔ / : si tu arrives là-bas, transmets mes salutations aux parents

Dans une sorte d’oxymore, l’espoir transforme la douleur en une opportunité, celle d’entrer dans une autre vie avec pour boussole les ancêtres.

A cela, s’ajoutent les figures de style, de rhétorique et de construction, etc.

Considérons ces phrases :

/nja ehue ηϰιω σέ / : mort, que t'ai-je fait ?

/nja ehue ηϰιω σέ / : mort, que t'ai-je fait ?

/nja ehue ηϰιω σέ / : mort, que t'ai-je fait ?

La présence de l'anaphore dans ce contexte avec la réécriture du mot « mort » traduit ici l'idée d'un ras-le-bol. On assiste ici à une interpellation directe sans aucun artifice protocolaire. Le mot « mort » n'est précédé d'aucun déterminant et cela dénote de la grande colère qui traverse actuellement les parents du défunt.

Dans la séquence :« Toi, le rocher sur lequel les oiseaux viennent se poser », nous observons une mise en apposition à travers "toi" et "le rocher". Cette juxtaposition établit une métaphore. Ici, l'on compare le défunt à un rocher. Le courage et l'altruisme du défunt prennent tout face à des nécessiteux dont l'élan de solidarité et de partage viennent de rompre.

« Mes yeux refusent de de pleurer ». Dans cette séquence, on assiste à la personnification de l'organe visuel. Le refus offre ici une liberté qui surpasse la norme physiologique, empêchant les glandes lacrymales de s'enclencher. Ce décès brusque, brutal et inattendu tétanise les sens et rend insensible.

« Mon mouton si intelligent ». Cette antithèse montre que le défunt est une personne spéciale, un élu parmi ses pairs. Cette antithèse « mouton » et « si intelligent » montre que le défunt était débonnaire dans ses gestes. Il donnait sans "réfléchir" et parfois au détriment de ses proches, comparé ici à un mouton pour sa niaiserie. L'expression « si intelligent » montre que le défunt était bien conscient de ses actes et qu'il les posait uniquement par amour et par charité.

« J'ai déféqué sur moi ». Généralement on attribue ses agissements à des nouveau-nés, à des enfants, à des malades ou à des déficients mentaux. Ces déconvenues, lorsqu'elles surviennent chez des personnes « normales », sont qualifiées d'accidentelles. Une gestion discrète s'impose pour camoufler

cette situation jugée dégradante. Mais lorsque la discrétion cède à l'invitation et à la foire, « venez voir, j'ai déféqué sur moi », cela montre qu'ici l'on ne tient plus compte de l'ignominie. C'est l'expression d'un ras-le-bol, d'une vive douleur que nul ne saurait dissimulée.

Ces quelques illustrations montrent que le chant funèbre qui est une véritable poésie orale exprime des affects qui nécessitent discernement pour un décryptage globalisant. A l'instar de certains récits comme le proverbe, le chant contient des images dont les référents socioculturels créent la beauté sur le langage. La valeur poétique dégage des séquences psalmodiées qui décrivent l'environnement mortuaire dans l'espace agni sanwi.

Conclusion

Les chants funèbres interviennent dans un contexte de deuil. Ils expriment toute la subjectivité qui entoure la mort en tant qu'entité implacable et les hommes qui subissent sa loi. Logé dans la catégorie des chants sacrés, le chant funèbre ne se manifeste qu'à l'occasion de décès. C'est une tribune dans l'interpellation de la mort dans ses agissements lugubres et oraison à travers des hommages au défunt et aux ancêtres. Les chants funèbres sont pour la plupart confinés dans une catégorisation donnée : les veuves ménopausées, les vieilles personnes, les paroliers, les conteurs, les poètes traditionnels et les pleureuses professionnelles.

Le principe de ce chant repose sur la continuité de la vie dans un élan dynamique entretenu par les liens sociaux. L'au-delà, la désormais nouvelle demeure du défunt envoie des signaux forts aux vivants à travers des vibrations contenues dans des rites dont l'observance assure bonheur et prospérité du groupe.

Le chant funèbre étant émotion et rythme, il examine de façon méthodique les déterminations concernant les acteurs en jeu, les rapports entre l'énonciateur fondamental et les instances de

prises en scène et l'objet ou le thème traité. Dans le cas du chant funèbre, l'expression de la douleur et du regret face à la perte, introduit une relative schématisation de la mort face à la conduite narrative.

Le chant funèbre projette la mort et le défunt sur l'axe paradigmatique social pour en sortir toutes les subjectivités entourent la mort. L'esthétique dans le regret et la douleur se perçoit dans les mots utilisés, les tournures employés avec leur symbolisation et toute la rythmique pesante. Le chant funèbre dans son souci de faire revivre le mort, projette les locutions dans un aventure où l'esprit en liberté se meut à travers des figures de style et de rhétorique, des symbolisations et du rythme.

Annexe

Chant 1

Exemple : chant 1 (extrait)

1-venez ooh, venez voir

2-venir voir, venez voir

3-j'ai déféqué sur moi ooh

3-J'ai déféqué sur moi

4-moi le calao, me voici

5-moi le calao, me voici

6-vaillant katakié, me voici

6-venez me huer, car j'ai déféqué sur moi ooh

7-venez me frapper car je suis humilié ooh

8-je viens de perdre ma chose de valeur

9-je vais de perdre ma chose de valeur

10-qui pourrai m'aider encore ?

11-la mort m'a eu

13-tu n'es pas mort, frère

14-tu ne peux pas mourir

15-tu es juste endormi

- 16-je ne crois pas, je rêve
- 17-mort, que t'ai-je fait ?
- 18-méchante mort !
- 19-mort qui ne connaît pas pardon, pardon.
- 20-mort, pardon
- 21-mort, aie pitié de l'élève
- 22-aie pitié du petit enfant
- 23-aie pitié de la femme enceinte

Chant 2

- 1-ooh, méchante mort
- 2-je n'ai plus de frère
- 3-je n'ai plus de famille
- 4-ooh, mort qui ne connaît pas pardon
- 5-que t'ai-je fait pour me priver ainsi de nourriture ?
- 6-Aujourd'hui, pour moi est terminé
- 7-je n'ai plus de frère
- 8-je n'ai plus de famille
- 9-mort qui ne connaît pas pardon, pardon.
- 10-mort, pardon
- 11-mort, aie pitié de l'élève
- 12-aie pitié du petit enfant
- 13-aie pitié de la femme enceinte
- 14- adieu frère
- 15- si tu arrives là-bas, transmets mes salutations aux parents

Chant 3 : (déjà cité dans la thèse de Kouadio Mafiani)

- 1-mon frère bien-aimé
- 2-mon mouton si intelligent
- 3-qui conduit les autres au pâturage
- 4-où es-tu passé
- 5-dis-moi où tu te caches car cela fait une semaine
- 6-que tes amis ne retrouvent pas le chemin qui mène à la pâture
- 7-ils ont si faim
- 8-laisseras-tu ce monde périr ?
- 9-que t'ai-je fait pour me priver ainsi de nourriture ?

10-sache que l'heure de la réunion que tu as convoqué a sonnée
11-tous tes amis, tous tes parents, tous tes enfants t'attendent
12-pour que commence le débat
13-mais pourquoi te caches-tu, frère bien-aimé ?
14-et d'ailleurs, où te caches-tu ?
15-n'oublie pas que tu es ce guerrier
14-qui se lève avant le soleil
15-et se couche après la lune !
16-j'ai découvert tes tambours jumeaux (attounglan) dans le salon
17-mais le grand maître que tu es,
18-continue de courir les rues
19-mon frère, mon mari, je sais que
20-c'est à cause des nombreuses femmes qui t'agacent
21-que tu te caches
22-mais ne t'en fais pas, reviens
23-je serai là
24-comme aux premières heures de notre naissance
25-pour te porter la main salvatrice
26-j'ai concocté ton plat préféré,
27-sors de ta cachette et viens manger
28-si d'aventure, tu t'es égaré en brousse,
29-sache que seul le chemin de devant se bouche
30-par contre celui de derrière ne se bouche jamais.
31-emprunte donc celui de derrière et reviens au village
32-toi dont le cœur est si grand et qui n'accepte aucun chagrin
33-pourquoi acceptes-tu aujourd'hui que des gens te pleurent ?
34-ne sais-tu pas qu'un homme beau et grand comme toi
35-ne garde pas longtemps le silence ?
36-toi le rocher sur lequel les oiseaux viennent se poser
37-si tu te laisses engloutir par la montée des eaux
38-que deviendront ces innombrables être
39-dont tu constitues l'immense espoir ?
40-mes yeux refusent de de pleurer

- 41-car je sais que mourir, c'est devenir demi-dieu
42-c'est entrer dans la vie, dans l'éternité
43-mon dieu, puisque tu l'es maintenant,
44-sois dans la joie des ancêtres que tu rencontres à présent
45-et répand la lumière sur nous qui sommes restés ici
46-bapou akoiblin, sakpa aboka
47-vous qui nous avez mis au monde et qui nous avez devancé
à èbolo
48-reprenez que votre fils malan arrive
49-faites-en sorte que rien ne lui arrive au cours de ce voyage
50-dites aux autres frères, cousins et amis qui sont avec vous là-
bas
51-de venir l'accueillir en route
52-afin de lui faire éviter de traverser l'eau tout seul
53-adiou frère
54-on se verra dans l'au-delà
56-fais un bon voyage
57-salue ceux de là-bas pour nous

Bibliographie

- BAILLY Charles, 1969. *Traité de stylistique française*, Paris, Librairie C. Klincksieck, Tome 1
CHEVRIER Jacques, 1986. *Essai sur les contes et récits traditionnels d'Afrique noire*, Paris, Hatier
DIABATE Henriette, 1986. *Le sanvin. Sources orale et histoire*, Abidjan-Dakar, NEA
DUCHESNE Véronique, 2008, « « chanter » les morts en pays anyi (Côte d'Ivoire) », In *Frontières* Vol. 20, n°2, Printemps 2008, pp. 44-48
ESCHLIMANN Jean-Pierre, 1985. *Les Agni devant la mort*, Paris, Karthala
KOUADIO Mafiani, 2018, « Particularité et esthétique des noms proverbiaux liés aux décès postnataux chez les Agni sanwi

- de Côte d'Ivoire », In *Revue de Littérature & d'Esthétique Négro-africains*, Vol.3, n°18, Janvier 2018, pp.212-222
- KOUADIO Mafiani, 2013. Fonctionnement et valeur expressive du proverbe chez les Agni sanwi, Thèse de doctorat unique, Lettres Modernes, Abidjan, UFHB
- MOLINIE Georges, 1997. *Stylistique*, 2^{ème} édition corrigée, Paris, PUF
- REY Alain et REY-DEBOVE Josette (dir), 2019. *Le Robert, grand dictionnaire de la langue française*, Paris
- SENGHOR Sédar Léopold, *Élégie pour Phillippe-Maguillen*, : <https://www.revuedesdeuxmondes.fr/wp-content/uploads/2016/11>
- THOMAS Louis-Vincent, 1982. *La mort africaine*, Paris, Payot
- TOUOUI BI Irié, 2009. Contes gouro de Côte d'Ivoire : valeur expressive et pouvoir de socialisation de l'homme, Thèse de doctorat d'Etat ès Lettres, Abidjan, Université de Cocody
- ZADI Zaourou Bernard, 1978. *Césaire entre deux cultures*, Dakar, NEA

Les ponts de lianes sacrés de l'ouest ivoirien à l'épreuve de la contemporanéité : dynamiques de transformation et enjeux patrimoniaux

VAH Achille César

*Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant au Département d'Histoire à l'Université Jean-Lorougnon Guédé de Daloa (RCI)
00225 07 47 58 64 50 / 01 40 98 58 50
vah.achillecesar@yahoo.com*

DEA Lékpéa Alexis

*Enseignant-chercheur au département d'Histoire de l'Université Jean Lorougnon Guédé Daloa, BP 150 Daloa, 00225 07 49 02 95 98
dea.alexis@yahoo.fr*

Résumé :

Cet article explore les transformations contemporaines des ponts de lianes en Côte d'Ivoire, objets à la fois techniques, rituels et symboliques. Confrontés à la modernisation des infrastructures, à la patrimonialisation touristique et à la dégradation écologique, ces ouvrages traditionnels illustrent la tension entre préservation culturelle et adaptation fonctionnelle. À travers une analyse en trois volets - usages actuels, dynamiques de valorisation et vulnérabilité écologique - l'étude met en lumière la manière dont les communautés locales négocient l'équilibre entre continuité des savoirs et mutations du contexte. Le pont de lianes apparaît ainsi comme un espace d'innovation culturelle ancré dans la mémoire collective.

***Mots-clés :** Patrimoine culturel, Pont de lianes, Transmission des savoirs, Modernité rurale, Écologie sacrée*

Abstract :

This article explores the contemporary transformations of vine bridges in Côte d'Ivoire, structures that are at once technical, ritual, and symbolic. Faced with the modernization of infrastructure, touristic patrimonialization, and ecological degradation, these traditional constructions reflect the tension between cultural preservation and functional adaptation. Through a

three-part analysis—current uses, valorization dynamics, and ecological vulnerability, the study highlights how local communities negotiate the balance between continuity of knowledge and changing contexts. The vine bridge thus emerges as a site of cultural innovation rooted in collective memory.

Keywords : *Cultural heritage, Vine bridge, Knowledge transmission, Rural modernity, Sacred ecology*

Introduction

Dans les régions forestières de l'ouest de la Côte d'Ivoire, les ponts de lianes constituent des réalisations uniques, à la fois techniques, symboliques et rituelles. Conçus à partir de matériaux végétaux extraits de la forêt, ils sont érigés sans clous ni outils industriels, selon des savoir-faire transmis de façon pratique de génération en génération. Ces ouvrages ; propriétés exclusives des peuples dan ou Yacouba de Côte d'Ivoire, ne sont pas seulement des dispositifs de franchissement : ils incarnent un rapport particulier au territoire, à l'histoire et à l'invisible. Liés à des rites, des interdits et des récits fondateurs, ils s'inscrivent pleinement dans l'univers spirituel et social des communautés dan qui les construisent.

Pourtant, en dépit de leur originalité, les ponts de lianes demeurent peu étudiés dans la littérature scientifique. Les travaux consacrés à ce patrimoine sont rares, souvent éparés, et relèvent davantage du récit ethnographique ou touristique que de l'analyse critique ou interdisciplinaire. L'absence d'un véritable corpus académique constitue un vide qu'il convient d'interroger, tant ces structures soulèvent des enjeux majeurs en matière de transmission culturelle, d'adaptation aux mutations contemporaines et de durabilité environnementale.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude. Elle a pour objectif d'analyser les dynamiques de transformation du

pont de lianes en Côte d'Ivoire à l'heure de la modernité rurale, en mettant en lumière les tensions entre préservation du patrimoine et adaptation aux nouvelles réalités sociales, économiques et écologiques. La grande question que nous nous posons est de savoir comment les ponts de lianes sacrés de l'Ouest ivoirien s'adaptent-ils aux transformations contemporaines et quels enjeux patrimoniaux soulèvent-ils pour leur sauvegarde et leur transmission ?

Il s'agit donc pour nous de comprendre comment les communautés locales reconfigurent les usages, les fonctions et les représentations de ces ouvrages face à l'irruption de nouveaux référentiels : infrastructures modernes, tourisme patrimonial, raréfaction des ressources naturelles.

L'étude repose sur une approche qualitative et inductive, privilégiant l'enquête de terrain et l'analyse contextuelle des pratiques et représentations locales. Conformément aux exigences d'une recherche en sciences sociales sur un patrimoine vivant, l'objectif a été d'appréhender le pont de lianes non seulement comme un objet matériel, mais surtout comme un fait social total, à la croisée des dimensions technique, symbolique, rituelle, environnementale et identitaire. Trois villages situés dans la région forestière de l'ouest ivoirien ont été retenus : Lieupleu, connu pour la coexistence spectaculaire entre un pont de lianes et un pont en béton moderne ; Douèpleu, où l'insertion du pont dans un circuit touristique balisé permet d'observer des logiques de mise en valeur ; et Vatouo, un site où la mémoire du pont est fortement ritualisée, malgré une pression agricole croissante sur l'environnement sacré. Des séjours immersifs ont permis la conduite d'observations participantes et d'entretiens semi-directifs avec une dizaine d'acteurs locaux : chefs de village, patriarches, jeunes responsables communautaires, détenteurs de savoirs. Des

récits de vie, histoires locales et visites commentées des sites ont enrichi le corpus, permettant d’appréhender les transformations à partir des acteurs eux-mêmes, en respectant les registres symboliques dans lesquels ces ponts prennent sens. Un soin particulier a été apporté au respect des normes culturelles locales : demande d’autorisation aux autorités traditionnelles, respect des tabous relatifs à la photographie ou à la traversée, restitution orale des observations⁶. Cette méthodologie ancrée dans l’oralité permet une compréhension fine mais localisée, appelant à une lecture contextualisée des résultats.

Ainsi, ce travail entend contribuer à combler un manque dans la recherche tout en rendant compte, de manière nuancée, des processus de patrimonialisation, de marchandisation et de résistance culturelle à l’œuvre autour du pont de lianes. En étudiant les modalités de sa persistance dans un monde en transition, l’article propose d’en faire un révélateur des tensions entre mémoire collective et changements structurels, entre écologie du sacré et logiques de développement.

1- Tradition en mutation : usages et représentations du pont de lianes aujourd’hui

Les ponts de lianes, jadis réservés à des fonctions rituelles et communautaires, se trouvent aujourd’hui au cœur de transformations profondes. Cette première partie interroge les modalités de réinvention du pont dans un contexte de modernisation rurale. Comment les pratiques traditionnelles s’adaptent-elles à la présence d’infrastructures modernes ? Quelles sont les représentations sociales qui subsistent ou se

⁶ Si l’accès au pont est aisé (la seule condition étant de respecter les interdits), l’accès à son histoire quant à lui reste soumis à de nombreuses contraintes liées au caractère sacré et protégé de ce savoir. Ce qui doit être su et partagé est ce qui est livré par les dépositaires. L’histoire du pont notamment le processus de sa fabrication se livre par des personnes désignées et sous certaines conditions.

renouvellent autour de cet objet patrimonial ? À travers deux axes, nous examinerons d'une part la place du pont dans un monde en transition, et d'autre part, les formes de cohabitation entre savoirs anciens et usages contemporains.

1-1- Un héritage vivant dans un monde en transformation

Les ponts de lianes, chefs-d'œuvre d'ingénierie vernaculaire issus des sociétés forestières ouest-africaines, sont bien plus que de simples infrastructures de franchissement.

Photo 1 : Le pont de lianes de Vatouo, l'un des plus authentiques de la région

Source : *cliché des auteurs 17 avril 2025*

Ils incarnent une vision du monde où le lien entre l'homme, la nature et le sacré est prépondérant. Leur construction repose sur des savoirs ancestraux transmis oralement, intégrant des dimensions techniques, sociales et spirituelles. « La technique de base utilisée est celle du tissage. Le matériau de construction est la liane. [...] En une nuit donc, avec tout le mystère qui

l'entoure, le pont est conçu par des initiés [...] selon la tradition locale, "ce sont des génies qui jettent le pont de lianes par-dessus la rivière". »⁷ Cependant, dans un monde en perpétuel changement, ces objets culturels se retrouvent confrontés à une évolution rapide des sociétés rurales : urbanisation, individualisation des pratiques, accès aux technologies modernes et modification des systèmes de valeurs. Cette préoccupation est partagée par le journaliste Silvère BOSSIEI, pour qui : « Aujourd'hui, bien que la tradition des Yacouba soit toujours observée, elle est cependant confrontée à l'inexorable avancée de la modernité »⁸.

Le pont de lianes ne peut échapper à cette reconfiguration du paysage social. Il est de plus en plus perçu comme un symbole identitaire à protéger, mais aussi comme un objet de curiosité patrimoniale, ce qui modifie les rapports qu'entretiennent les communautés avec leur propre patrimoine. Ce bouleversement oblige les détenteurs de savoirs à reconsidérer leur place dans la société. Autrefois inscrits dans des rituels communautaires, les ponts se voient désormais exposés à des logiques de visibilité publique, de valorisation extérieure et de médiatisation. La transmission devient alors un enjeu stratégique dans un espace où les jeunes générations sont tentées par des voies alternatives d'accès à la reconnaissance sociale.

1-2- Cohabitation entre savoirs ancestraux et logiques contemporaines

La juxtaposition de ponts en lianes et de ponts en béton dans certaines localités comme Lieupleu illustre une tentative de conciliation entre des systèmes techniques différents mais non

⁷ Bi Koffi Tizié, *Le pont de lianes de Lieupleu – Côte d'Ivoire*, <https://www.marcalaindaniel.fr/MonBLOG/PontLianeLieupleu.html> consulté le 22/05/2025.

⁸ Agence Presse Radio. (2025). *Les ponts sacrés de lianes – un héritage vivant des Yacouba*, Un reportage audio détaillant les traditions, les rituels et les enjeux contemporains liés aux ponts de lianes chez les Yacouba.

antagonistes. Le pont en béton répond à des exigences de fonctionnalité modernes : résistance aux intempéries, capacité de charge, durée d'utilisation continue. Le pont de lianes, lui, reste investi d'une valeur symbolique forte, associée à la présence des ancêtres, à des pratiques rituelles et à une forme de spiritualité territorialisée. Cette cohabitation met en lumière une logique de stratification des usages : aux infrastructures modernes les fonctions économiques et techniques ; aux structures traditionnelles les fonctions symboliques et identitaires. Elle montre que la modernisation ne signifie pas automatiquement l'effacement de la tradition, mais peut conduire à des formes de réajustement, d'intégration et de co-construction de significations nouvelles.

Photo 2 : Juxtaposition du pont de lianes et celui en béton à Lieupleu

Source : cliché des auteurs, 17 avril 2025

Cette capacité d'adaptation est l'un des moteurs de la résilience culturelle. Elle permet aux communautés de revaloriser leur patrimoine immatériel dans un cadre en mutation, tout en

assurant sa pertinence dans le présent. Le pont de lianes devient ainsi un objet-frontière, à la fois tangible et métaphorique, capable d'accueillir des usages hybrides, ancrés dans le passé mais ouverts à l'avenir.

2- Patrimonialisation et tourisme : entre valorisation et instrumentalisation

La patrimonialisation des ponts de lianes n'est pas un processus neutre : elle soulève des tensions entre la volonté de mise en valeur et le risque de dénaturation. Cette seconde partie explore les logiques économiques et symboliques qui accompagnent l'intégration croissante des ponts dans les circuits touristiques. Quels bénéfices les communautés en retirent-elles ? Quelles transformations culturelles cette exposition engendre-t-elle ? À travers l'analyse des dynamiques locales, il s'agit de comprendre comment le pont devient à la fois ressource, scène et lieu de négociation identitaire.

2-1- La mise en tourisme des ponts de lianes : dynamiques et enjeux locaux

L'inscription des ponts de lianes dans des dispositifs touristiques traduit une volonté des communautés de tirer parti de la reconnaissance patrimoniale croissante de ces ouvrages. Cette démarche répond à la fois à des besoins économiques et à un désir de maîtrise des récits culturels⁹. L'élaboration de parcours de visite (pour l'instant informel), la communication artistique autour du pont lors des grands festivals tels que celui du Tonkpi Nihidaley témoignent d'un effort pour encadrer l'interaction avec les visiteurs. Ces activités permettent d'assurer une forme

⁹ Propriétés exclusives du peuple dan, les ponts de lianes demeurent depuis des centaines d'années, un atout touristique majeur pour non seulement la grande région du Tonkpi, mais également pour la Côte d'Ivoire. Construits pour la plupart sur des sites attrayants, ces ponts laissent apparaître de nombreux mystères qui activent la curiosité et attirent les regards extérieurs. Ces sites concourent à faire de la région du Tonkpi une destination touristique privilégiée du pays. Cf. VAH & N'GUESSAN, 2024, p393.

de redistribution communautaire des bénéfiques et de financer les coûts de rénovation des ponts¹⁰. Pour autant, ce processus comporte des ambiguïtés. La nécessité de rendre visible un héritage qui était jusque-là protégé ou même secret entraîne une reformulation partielle de ses codes internes. Le pont, jusqu'alors réservé aux initiés ou aux membres de la communauté, devient un objet de spectacle pour un public extérieur. Cela peut produire un décalage entre la fonction initiale du pont et sa nouvelle mise en scène.

2-2- Valeur symbolique et limites de la marchandisation

La marchandisation du pont de lianes pose la question de la transformation du patrimoine culturel en produit de consommation. La tension entre visibilité touristique et intégrité rituelle est ici centrale. En monnayant l'accès au site ou la parole des anciens, la communauté revendique une forme de souveraineté culturelle. Mais cette même stratégie peut également engendrer un appauvrissement symbolique si le pont est réduit à un objet exotique ou folklorisé¹¹.

En clair, l'impact de cette marchandisation est ambivalent. D'un côté, elle constitue une source de revenus pour les villages concernés, permettant notamment l'entretien du pont, comme l'indique Gomé Bou à Douèpleu : « L'argent que nous recevons des visiteurs est gardé dans une caisse. Quand vient le moment

¹⁰ Lors de l'édition 2024 du Festival Tonkpi Nihidaley à Man, une troupe théâtrale a été sollicitée pour illustrer le processus de fabrication du pont de lianes, cette démarche visait un objectif publicitaire autour des ponts de Lieupleu, Douèpleu et Vatouo.

¹¹ A Lieupleu par exemple, l'accès au récit de l'origine du pont de lianes n'est pas gratuit. Une somme de 35000FCFA est demandée au visiteur curieux. Cette somme peut être revue à la baisse en fonction de certains liens culturels (parenté, langue commune ou autre).

de refaire le pont, c'est cet argent qui est utilisé pour le transport des lianes depuis des contrées lointaines. »¹²

D'un autre côté, cette dynamique expose le pont de lianes au risque d'une exotisation : réduit à une « curiosité africaine » pittoresque, il peut perdre sa profondeur symbolique au profit d'une mise en scène figée, destinée au regard extérieur. Le pont, pourtant, n'est ni un artefact muséal ni un simple objet patrimonial. Il est un espace vivant, inscrit dans une temporalité propre, structuré par des gestes rituels, des tabous et des transmissions intergénérationnelles.

Il est donc fondamental d'articuler les projets de valorisation à une réflexion sur le sens profond du pont dans la vie communautaire. Le pont de lianes ne saurait être compris hors de son contexte rituel, des gestes de fabrication, des tabous liés à sa manipulation et des histoires fondatrices transmises oralement. Il est un lieu de mémoire active et un vecteur de cohésion sociale. La réussite d'une mise en patrimoine authentique repose donc sur une médiation culturelle sensible, qui respecte la pluralité des significations attribuées à ces ponts par les différents acteurs locaux. Il s'agit de reconnaître que le pont est aussi un dispositif d'expression politique, de résistance symbolique et de négociation identitaire (Vah & N'Guessan, 2024, p. 387).

3. Ressources naturelles et durabilité : vers une écologie du patrimoine

La survie des ponts de lianes ne dépend pas uniquement des choix culturels ou politiques, mais aussi des conditions écologiques qui permettent leur existence matérielle. Cette

¹² Gome Bou Étienne, (2025, avril 17). *Entretiens sur l'histoire du pont de lianes de Douèpleu*. (déjà cité).

dernière partie met l'accent sur les liens étroits entre biodiversité, pratiques artisanales et durabilité. En examinant les impacts de la déforestation, de l'agriculture intensive et de la raréfaction des espèces végétales utilisées, nous montrerons comment l'écologie du pont devient indissociable de sa préservation culturelle. Elle appelle à une réflexion sur la gestion communautaire des ressources et sur l'articulation entre protection de l'environnement et transmission des savoirs.

3-1- Déforestation et raréfaction des matériaux

Les ponts de lianes reposent sur l'utilisation de ressources forestières précises, notamment certaines espèces de lianes aux qualités mécaniques exceptionnelles. Comme le note Gomé Bou Étienne, dépositaire du pont de lianes de Douèpleu, « il existe plusieurs catégories de lianes. Toutes les lianes ne sont pas utiles dans la construction du pont »¹³.

Ces matières premières sont de plus en plus difficiles à trouver en raison de la déforestation, de l'extension agricole et de l'exploitation anarchique des forêts. (L'Union, 2020, p. 13).

Photo 2 : Plantation de cacaoyers aux abords du pont de lianes de Douèpleu

¹³ Gome Bou Étienne, (2025, avril 17). *Entretiens sur l'histoire du pont de lianes de Douèpleu*.

Source : cliché des auteurs, 17 avril 2025

La proximité entre les champs cultivés et les sites rituels autrefois protégés révèle un recul des zones sacrées au profit d'une logique foncière marchande. Les artisans doivent souvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver les lianes nécessaires, avec un coût logistique, humain et temporel important. Cela pose la question de la durabilité écologique de la tradition. Selon Mahan Louis, chef du village de Vatouo :

« Lorsque c'est la période de renouveler le pont, nous allons chercher les lianes souvent très loin d'ici. Les jeunes vont souvent jusqu'à la région de Man, dans le canton Gouroussé, dans le canton Yrolé. On se rend partout où on peut trouver les lianes. Et lorsque les lianes sont coupées dans des zones très éloignées, nous louons souvent des camions pour les transporter. Une fois les lianes rassemblées, on trie les lianes pour en retirer les lianes non nécessaires qui ont été coupées par erreur. »¹⁴

Photo 3 : L'accès au site du pont de Vatouo, un espace soumis à un déboisement inquiétant

¹⁴ Mahan Louis, (2025, avril 18). *Entretiens sur l'impact de la modernité sur le pont de lianes de Vatouo*.

Source : cliché des auteurs, 18 avril 2025

La coupe excessive des arbres hôtes compromet par ailleurs la reproduction naturelle des lianes, ce qui entraîne un cercle vicieux : raréfaction de la ressource, augmentation des efforts, démotivation des jeunes, affaiblissement de la transmission.

3-2- Durabilité culturelle et gestion communautaire des forêts

Face à ces menaces, certaines communautés plaident pour une gestion concertée des forêts sacrées, basée sur des principes de responsabilité collective et de protection des espèces utiles. Des initiatives locales commencent à émerger, mêlant conservation environnementale et revitalisation culturelle. Selon Gonto William, cadre du village de Vatouo :

« Au regard de la déforestation accélérée qui entraîne la disparition des espèces solides susceptibles de servir de tuteurs au pont et de lui garantir un environnement naturel agréable, nous sentons l'obligation d'agir. Depuis quelques mois, j'ai engagé des activités de plantation d'arbres résistants et j'espère que mes frères

du village me rejoindront bientôt dans cet élan de reconstruction de l'environnement »¹⁵

Cette volonté de reconstitution et de préservation est manifeste dans tous les villages dépositaires de pont de lianes. Selon Gueu Jean-Louis, professeur de lettres et fils de Lieupleu :

« Face à la déforestation abusive du fait de la création des plantations aux abords du pont, et pour y apporter une tentative de solution, un planteur visionnaire du nom de Mangbly Daniel avait entrepris de planter quelques arbres qui servent aujourd'hui d'abris pour les touristes de passage dans le village »¹⁶

L'inscription du pont de lianes dans une perspective de développement durable nécessite une approche intégrée : reconnaissance du droit coutumier sur les terres, formation des jeunes aux savoirs traditionnels, collaboration avec les ONG et institutions en charge de la biodiversité.

Le lien entre durabilité culturelle et durabilité écologique devient ici évident : la survie du pont de lianes comme objet culturel passe par la survie des écosystèmes qui lui donnent vie. C'est seulement en pensant ensemble culture et nature que pourra être assurée la transmission de ce patrimoine unique aux générations futures.

¹⁵ Gonto William, (2025, avril 18). *Entretiens sur l'impact de la modernité sur le pont de lianes de Vatouo.*

¹⁶ Gueu Jean-Louis, (2025, mai 22). *Entretiens sur l'impact de la modernité sur le pont de lianes de Lieupleu.*

Conclusion

Les ponts de lianes représentent bien plus que de simples ouvrages traditionnels de franchissement. Ils sont aussi l'expression matérielle d'un savoir-faire ancestral, le reflet d'une cosmogonie locale et un lien vivant entre les générations. Hérités de société forestière de l'ouest ivoirien, ayant su conjuguer techniques d'ingénierie et dimensions rituelles, ces ponts sont des éléments structurants du paysage culturel, social et symbolique des peuples Dan qui en conservent encore jalousement les secrets de la fabrication.

Toutefois, ces objets patrimoniaux se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins. Face aux bouleversements induits par l'urbanisation, la modernisation des infrastructures, les logiques de patrimonialisation et la pression croissante sur les écosystèmes forestiers, ces ponts voient leurs traditionnelles fonctions redéfinies. Ainsi, d'outils de passages sacrés d'antan, ils sont aussi devenus aujourd'hui des objets touristiques, des enjeux économiques, mais aussi des symboles identitaires à défendre. C'est dans ce contexte que l'étude révèle que les ponts de lianes apparaissent désormais comme objets de tension entre tradition et modernité, à travers l'évolution des usages et des représentations. Leur présence active aujourd'hui des réflexions sur les effets ambivalents de la patrimonialisation, du tourisme et surtout des exigences écologiques dans l'ouest ivoirien.

En replaçant donc les ponts de lianes au cœur des débats sur la durabilité culturelle et environnementale, cet article apporte une contribution à la compréhension incessamment nuancée des enjeux patrimoniaux en contexte africain, à l'heure où les traditions ne peuvent survivre qu'en se réinventant sans se dénaturer.

Sources et références bibliographiques

Sources orales

N°	Nom et prénoms	Fonction	Date de l'entretien	Durée	Sujets abordés
1	BOBO Dahangbeu	Patriarche de Lieupleu	17/04/2025	1H	Origine du pont
2	GOME Goun Etienne	Chef de terre de Douèpleu	17/04/2025	1H	Origine, fabrication et interdits du pont
3	NOUTOUA Mathias	Adjoint au Président de jeunes de Lieupleu	17/04/2025	1H	Les interdits et l'impact du modernisme sur le pont
4	MAHOUNTO Massouegbeu	Chef de tribu à Lieupleu	17/04/2025	1H	Le pont de lianes à travers le temps
5	DEA Ludovic	Habitant de Lieupleu	17/04/2025	1H	Le pont de lianes à travers le temps
6	GUEU Théophile	Premier responsable du pont de lianes de Vatouo	17/04/2025	1H	Les mutations sociales liées au modernisme
7	MAHAN Louis	Chef du village de Vatouo	18/04/2025	1H	L'impact de la modernité sur le pont de lianes
8	GUEU Jean-Louis	Enseignant et fils de Lieupleu	21/05/2025	1H	L'impact de la modernité sur le pont de lianes
9	TIEU Keunan	Secrétaire général de la chefferie de Vatouo	18/04/2025	1H	Les interdits du ponts de lianes
10	TROH Marcel	Notable à la chefferie de Vatouo	18/04/2025	1H	Le renouvellement du pont de lianes
11	GONTO Kouhessou William	cadre de Vatouo	18/04/2025	1H	Les stratégies de préservation de l'environnement

					du pont de lianes
12	GUEU Rodrigue	Président des jeunes de Vatouo	18/04/2025	1H	Le rôle des jeunes dans la perpétuation du pont de lianes

Références bibliographiques et ressources en ligne

Koffi Tizié Bi, 2024. *Le pont de lianes de Lieupleu – Côte d’Ivoire*. Rezo-Ivoire.

VAH Achille César., & N’Guessan Kouamé Christophe, 2024. *Utilité socioéconomique et interdits d’un patrimoine de l’identité culturelle Dan : les ponts de lianes d’hier à aujourd’hui*. Graphies Francophones, 007, 385–398.

Abidjan Planet. (2024). *Les mystérieux ponts de liane de l’ouest*, consulté le 25 avril 2025, sur <https://abidjanplanet.ci/a-la-decouverte-des-mysterieux-ponts-de-liane-de-louest/>

L’Union. (2020, 8 janvier). *Pont en lianes de Poubara : un sanctuaire, une histoire*. consulté le 25 avril 2025, sur <https://lunion-archives.org/web.11/dmdocuments/N13214-08-01-2020-012.pdf>

Petit Futé. (n.d.). *Ponts de liane - Danané - Côte d’Ivoire*, consulté le 15 avril 2025, sur <https://www.petitfute.com/v49143-danane/c1173-visites-points-d-interet/c976-archeologie-artisanat-science-et-technique/c981-nature/2035160-ponts-de-liane.html>

Agence Presse Radio. (2025). *Les ponts sacrés de lianes – un héritage vivant des Yacouba*. Un reportage audio détaillant les traditions, les rituels et les enjeux contemporains liés aux ponts de lianes chez les Yacouba.

Communication interne à l'université de Ségou : entre dispositifs multiples et besoin de modernisation

Ahamadou Talibo SIDIBE

*École Doctorale « Droit-Economie-Sciences Sociales-Lettres et Arts
» (ED-DESSLA) du Mali.
ahamadoutsidibe@yahoo.fr*

Ichaka CAMARA

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Résumé

Cet article partage une partie de nos résultats de recherche sur la communication interne à l'Université de Ségou, envisagée comme un levier stratégique de cohésion sociale et de motivation dans une institution publique d'enseignement supérieur. Dans un contexte marqué par une pluralité de dispositifs, une circulation inégale de l'information et une forte dépendance aux canaux informels, la recherche interroge la perception et l'évaluation de ces pratiques par les différents acteurs universitaires.

L'étude repose sur une approche qualitative, mobilisant des entretiens semi-directifs et l'observation directe. L'échantillon comprend cinquante-deux (52) participants représentant la diversité de la communauté universitaire : personnel administratif et technique, personnel d'appui, enseignants, représentants syndicaux et étudiants. Cette composition permet de saisir la variété des expériences et des attentes vis-à-vis de la communication institutionnelle.

Les résultats révèlent une reconnaissance générale de l'importance de la communication interne pour le fonctionnement de l'institution, mais un niveau de satisfaction hétérogène. Une première catégorie exprime une satisfaction relative, soulignant la rétention d'informations, la lenteur des procédures et les difficultés de circulation des documents officiels. Une seconde catégorie manifeste une insatisfaction forte, marquée par la place prépondérante des rumeurs et des réseaux informels. Enfin, une minorité —

essentiellement composée d'enseignants permanents et d'étudiants de master — perçoit une efficacité relative des échanges existants.

Mots-clés : *communication interne, université, pratique communicationnelle, satisfaction, modernisation.*

Abstract

This article presents part of our research findings on internal communication at the University of Ségou, considered as a strategic lever for social cohesion and motivation within a public higher education institution. In a context characterized by a multiplicity of channels, unequal circulation of information, and a strong reliance on informal networks, the study examines how these practices are perceived and assessed by different university stakeholders.

The research adopts a qualitative approach, combining semi-structured interviews and direct observation. The sample consists of fifty-two (52) participants representing the diversity of the university community: administrative and technical staff, support staff, faculty members, union representatives, and students. This composition makes it possible to capture the variety of experiences and expectations regarding institutional communication.

The findings reveal a broad acknowledgment of the importance of internal communication for the functioning of the institution, but with heterogeneous levels of satisfaction. A first group reports relative satisfaction, while pointing to information retention, procedural delays, and difficulties in the circulation of official documents. A second group expresses strong dissatisfaction, particularly emphasizing the predominance of rumors and informal networks. Finally, a minority—mainly composed of permanent faculty and master's students—perceives a relative effectiveness of existing exchanges.

Keywords : *internal communication, university, communication practice, satisfaction, modernization*

Introduction

Au XXI^e siècle, la communication constitue un levier stratégique essentiel pour les organisations confrontées à des environnements de plus en plus complexes et changeants. Elle

ne se réduit pas à la seule dimension externe de visibilité et de réputation, mais représente également un vecteur déterminant de cohésion interne, de mobilisation et de performance collective. Comme le souligne Schwab (2017 : 103-107), les mutations numériques, sociales et culturelles imposent aux institutions de développer des relations fluides et durables avec leurs parties prenantes : personnels administratifs, techniques, d'appui, enseignants, étudiants et communautés locales. Plus les organisations se diversifient et se complexifient, plus elles doivent concilier communication externe et communication interne, cette dernière apparaissant comme un facteur incontournable de vitalité organisationnelle (Joly, 2009 : 69).

La communication interne se définit comme l'ensemble des dispositifs, pratiques et interactions visant à informer, fédérer et impliquer les membres d'une organisation autour de projets partagés (Henriet, 2007). Elle est aujourd'hui reconnue comme une dimension centrale du management des ressources humaines, favorisant à la fois la cohésion sociale, le bien-être professionnel et la performance institutionnelle. Selon Gave (2013 : 69), une communication interne efficace transforme les agents en ambassadeurs, renforce l'esprit collectif et favorise l'engagement. Toutefois, la littérature demeure traversée par des conceptions multiples : certains auteurs y voient une dynamique de sociabilité façonnée par les interactions quotidiennes (Henriet et Boneu, 1995 : 17), tandis que d'autres l'analysent comme un instrument stratégique de gestion (Detric et Meslin-Broyez, 2001 : 42). Cobut et Donjean (2015) proposent de concilier ces deux approches en la pensant à la fois comme expression de sociabilité et comme outil de pilotage institutionnel.

Les avancées technologiques – ordinateurs, smartphones, plateformes collaboratives – ont profondément transformé les modes de circulation de l'information (Dabo, 2016). Cependant, ces innovations ne produisent leurs effets que dans des environnements marqués par la transparence, la

concertation et la confiance. Dans le contexte africain, plusieurs études révèlent encore des limites structurelles : centralisation excessive, rigidité hiérarchique, rétention d'information et déficit de participation (Gouba, 2000). Ces facteurs fragilisent la cohésion sociale et entravent la mobilisation des ressources humaines.

Au Mali, la problématique prend une résonance particulière. Les universités publiques connaissent des difficultés persistantes à moderniser leurs dispositifs communicationnels en raison de contraintes budgétaires, d'une faible culture managériale et de résistances socioculturelles. Pourtant, la littérature internationale montre que des dispositifs internes performants constituent un facteur de motivation, d'efficacité organisationnelle et de réussite académique (Joly, 2009 ; Gave, 2013).

L'Université de Ségou (US), créée en 2009, illustre cette tension. Institution encore jeune, elle doit simultanément répondre aux attentes croissantes en matière d'enseignement et de recherche et construire un mode de gouvernance inclusif et mobilisateur. Or, des signes de fragilité apparaissent : circulation limitée de l'information, hiérarchisation rigide, faible concertation interservices et appropriation incomplète des objectifs collectifs. Ces dysfonctionnements risquent de compromettre non seulement la performance institutionnelle, mais également la motivation des personnels et la satisfaction des étudiants.

Dès lors, la problématique centrale peut être formulée ainsi : dans quelle mesure les pratiques actuelles de communication interne à l'Université de Ségou contribuent-elles, ou au contraire freinent-elles, la cohésion sociale, la motivation et l'atteinte des objectifs institutionnels ?

L'intérêt de cette étude est double. Sur le plan scientifique, elle vise à enrichir la réflexion sur la communication interne dans les institutions publiques d'enseignement supérieur africaines, un

champ encore peu exploré dans la littérature francophone. Elle s'inscrit dans le cadre théorique qui considère la communication interne comme à la fois un fait de sociabilité et un instrument stratégique de gestion (Cobut et Donjean, 2015). Sur le plan social et pratique, elle offre des pistes d'amélioration pour renforcer la cohésion organisationnelle, stimuler la motivation et optimiser la gouvernance des universités maliennes.

L'objectif général est de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de la communication interne comme levier de cohésion sociale et de motivation au sein d'une institution publique d'enseignement supérieur. Plus spécifiquement, il s'agit :

- d'appréhender les perceptions des différents acteurs de l'Université

de Ségou face aux dispositifs existants ;

- de décrire les pratiques et dysfonctionnements qui limitent l'efficacité

de la communication interne ;

- d'évaluer leur impact sur la cohésion sociale et la motivation du

personnel.

L'hypothèse générale posée est que l'insuffisance et l'inadaptation des pratiques actuelles de communication interne constituent un frein majeur à l'efficacité organisationnelle et à la mobilisation des ressources humaines. Trois hypothèses spécifiques en découlent :

- la multiplicité des outils de communication ne garantit pas une

circulation fluide et crédible de l'information ;

- la centralisation et la hiérarchisation des pratiques managériales

limitent la participation et la motivation des acteurs ;

- l'absence d'une stratégie intégrée et modernisée affaiblit le sentiment

d'appartenance et la cohésion institutionnelle.

En définitive, cette recherche se propose non seulement de problématiser la communication interne dans le contexte universitaire malien, mais aussi de dégager des enseignements utiles pour renforcer les dynamiques de cohésion sociale et d'efficacité organisationnelle. L'article s'articule autour de cinq axes : l'introduction, la présentation du milieu d'étude et de la démarche méthodologique, l'analyse et la discussion des résultats puis la conclusion.

1. Présentation du milieu d'étude et méthodologie de recherche

1.1. Présentation du milieu d'enquête

1.1.1. La ville de Ségou : un carrefour historique, culturel et académique

Située au cœur de la quatrième région administrative du Mali, Ségou occupe une place singulière dans l'histoire politique et culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Son identité s'enracine dans un héritage pluriel, marqué par les grands empires ouest-africains – Mali, Songhaï, Bambara et Toucouleur – ainsi que par l'introduction précoce de l'Islam et la colonisation française. Ces dynamiques successives ont façonné une société riche, où coexistent traditions et modernité (Annuaire statistique, 1997 :1).

Au-delà de son passé historique, Ségou s'affirme aujourd'hui comme un pôle culturel de premier plan. Le Festival sur le Niger, vitrine artistique et scientifique internationale, illustre sa vocation de carrefour de dialogue interculturel et de rayonnement régional. Ce dynamisme culturel nourrit également ses institutions locales, conférant à la ville une identité forte et ouverte sur le monde (Al Karjousli, Togola et OualeT, 2015 : 10).

Dans cette trajectoire, l'essor académique de Ségou constitue une étape déterminante. La création de l'Université de Ségou traduit la volonté des pouvoirs publics d'accompagner le développement éducatif et scientifique du Mali à travers un ancrage territorial. La ville se positionne ainsi comme un espace stratégique où s'articulent mémoire historique, vitalité culturelle et ambition académique, offrant un cadre propice à la réflexion sur la communication interne dans les institutions publiques d'enseignement supérieur.

1.1.2. Université de Ségou : mission et enjeux communicationnels

Créée en 2009 et officialisée en 2010 (Décret n°10-168/P-RM du 23 mars 2010), l'Université de Ségou (US) est la première université publique régionale du Mali. Son implantation répond à la volonté de déconcentrer l'enseignement supérieur, longtemps centré à Bamako, afin de rapprocher la formation et la recherche des réalités locales. Fonctionnant selon le système LMD, elle a pour missions principales de dispenser des formations adaptées aux besoins socio-économiques, de promouvoir la recherche scientifique et technologique, de diffuser la culture et d'accompagner le développement local et régional.

Avec cinq Facultés, un Institut universitaire de formation professionnelle, un Centre de recherche et une Cellule interne d'assurance qualité, l'Université accueille plus de 11 000 étudiants et mobilise un corps enseignant composé majoritairement de vacataires (428 personnes), aux côtés d'enseignants-chercheurs permanents (86 personnes) et de personnels administratifs (169 personnes). Son organisation repose sur des instances de gouvernance académiques et administratives favorisant une gestion participative et collégiale. Toutefois, la jeunesse institutionnelle, la diversité des acteurs et la centralisation du fonctionnement rendent cruciale la mise en

place d'une communication interne efficace. Celle-ci apparaît comme un levier stratégique de cohésion sociale, de motivation du personnel et de valorisation collective des objectifs académiques et institutionnels.

1.2. Méthodologie de recherche

La méthodologie décrit l'approche, l'échantillonnage, ainsi que les procédures de collecte et d'analyse.

1.2.1. Approche et stratégie de collecte des données

Cette étude s'appuie sur une approche qualitative, jugée pertinente pour appréhender la complexité des perceptions, des pratiques et des dynamiques communicationnelles au sein de l'Université de Ségou. La collecte des données, réalisée entre avril et juillet 2024 auprès du Rectorat, des Facultés et de l'Institut universitaire, a mobilisé deux techniques principales : l'entretien semi-directif et l'observation directe. Les entretiens ont permis de recueillir des données approfondies sur la perception des dispositifs internes, leur efficacité et les pratiques des acteurs, tandis que l'observation a offert une lecture contextualisée des interactions quotidiennes et des usages formels et informels. Les thématiques étudiées ont porté notamment sur les canaux existants, les comportements communicationnels, les difficultés rencontrées ainsi que la circulation des informations. Cette combinaison méthodologique a favorisé une compréhension globale et nuancée des forces et limites de la communication interne dans l'institution.

1.2.2. Échantillonnage et population étudiée

L'étude a mobilisé un échantillonnage raisonné, fondé sur des critères de sexe, de statut professionnel et de légitimité institutionnelle, complété par la méthode de boule de neige afin d'inclure d'autres acteurs pertinents. L'échantillon final

regroupe 52 participants : personnels administratifs et techniques, responsables académiques, représentants syndicaux, enseignants permanents et vacataires, ainsi qu'étudiants de licence et auditeurs de master. Cette diversité de profils a favorisé le croisement des perspectives et l'obtention d'une compréhension globale des pratiques, des perceptions et des enjeux liés à la communication interne à l'Université de Ségou.

1.2.3. Traitement et analyse des données

Les entretiens, menés principalement en bambara puis traduits en français, ont été transcrits, numérisés et soumis à un codage manuel. Les données ont été organisées par catégories d'acteurs (direction, enseignants, syndicats, administratifs, techniques, appui et apprenants) afin de structurer l'analyse. Cette démarche a permis d'identifier des tendances thématiques, de comparer les discours selon les statuts et de mettre en lumière convergences et divergences quant au rôle de la communication interne. La saturation des données a guidé l'arrêt du recueil, validant la pertinence des 52 entretiens retenus pour l'étude.

2. Présentation des résultats de l'enquête

La présente section rend compte des résultats issus des observations directes et des entretiens individuels (E.I.) réalisés auprès des différents acteurs de l'Université de Ségou. Elle s'articule autour de trois axes principaux : les dispositifs de communication interne mobilisés, les perceptions et comportements des acteurs face à ces dispositifs, ainsi que les obstacles qui entravent leur efficacité. L'analyse est conduite à la lumière du modèle théorique qui considère la communication interne à la fois comme dynamique de sociabilité façonnée par les interactions quotidiennes (Henriet et Boneu, 1995) et comme instrument stratégique de gestion (Detrie et Meslin-Broyez,

2001), selon une articulation proposée par Cobut et Donjean (2015).

2.1. Dispositifs de communication interne à l'Université de Ségou

L'analyse des données recueillies auprès des acteurs de l'Université de Ségou révèle une pluralité de dispositifs de communication interne, dont l'efficacité perçue varie selon les contextes et les acteurs. Ces dispositifs combinent des outils traditionnels — notes de service, réunions, affichages officiels — et des canaux plus récents tels que les réseaux sociaux et les messageries instantanées.

2.1.1. Outils formels de communication interne

Les notes de service, affichages officiels et réunions constituent les principaux vecteurs de diffusion des décisions institutionnelles et des directives stratégiques. Ces outils traduisent une volonté organisationnelle de construire un cadre normatif et de formaliser la circulation de l'information, rejoignant l'approche de Detrie et Meslin-Broyez (2001) sur la communication comme instrument de gestion.

Néanmoins, les données recueillies soulignent des dysfonctionnements structurels : retards dans la production et la distribution des documents, absence de diffusion systématique à l'ensemble des destinataires, lourdeur bureaucratique et faible numérisation des procédures. Ces lacunes réduisent la portée de la communication et fragilisent la réactivité institutionnelle. Comme l'exprime un cadre de laboratoire : « Le courrier arrive souvent en retard, et parfois il n'atteint pas toutes les personnes concernées » (J.N.K, E.I., 22/05/2024).

Ainsi, bien que centraux, les dispositifs formels apparaissent inadaptés aux exigences contemporaines de fluidité et

d'efficacité. Leur fonctionnement traduit davantage une logique descendante et hiérarchisée qu'une dynamique participative de sociabilité (Henriet et Boneu, 1995).

2.1.2. Outils informels et numériques

À côté des outils institutionnalisés, la communication informelle et numérique occupe une place croissante. Les échanges interpersonnels — dits « communication de couloir » (Dinoblog-Benbere, 2022) — permettent une diffusion rapide mais non contrôlée des informations. Ces pratiques, réactives et souples, compensent les failles des circuits formels, mais génèrent rumeurs, incompréhensions et méfiance. Un témoignage illustre ce phénomène : « Le problème avec la communication ici, c'est qu'elle est très informelle. On doit souvent compter sur des collègues pour savoir ce qui se passe réellement » (H.B.T., cheffe de division, E.I., 09/04/2024).

Parallèlement, l'usage des réseaux sociaux, notamment WhatsApp, s'est institutionnalisé de facto : il sert à relayer les notes de service ou annonces urgentes. Toutefois, son efficacité reste limitée par des contraintes techniques (pannes électriques, connexion Internet instable) et par une surcharge informationnelle, comme observé dans d'autres contextes subsahariens (Maidakouale et Fagade, 2022 : 7).

Ces résultats traduisent une articulation fragile entre dispositifs formels et informels. Les premiers incarnent la volonté institutionnelle de gestion et de contrôle, tandis que les seconds témoignent des pratiques sociales quotidiennes de contournement et d'adaptation (Henriet et Boneu, 1995). Or, faute de régulation, cette articulation produit davantage de confusion que de complémentarité, confirmant le diagnostic de Cobut et Donjean (2015) sur la nécessité de penser ensemble ces deux logiques.

2.2. Perceptions et comportements des acteurs universitaires face aux dispositifs de communication

Les observations et perceptions recueillies mettent en évidence une tension permanente entre reconnaissance de la pluralité des outils et critique de leur efficacité. L'analyse distingue trois registres de représentations : la perception d'outils « nombreux mais peu pratiques », la perception d'un manque structurel, et la perception d'une confusion dans les usages.

2.2.1. Des outils « nombreux mais peu pratiques »

Plusieurs acteurs reconnaissent l'existence de multiples canaux — notes de service, réunions, affichages, courriels, WhatsApp — mais estiment que leur utilisation reste entravée par des lenteurs administratives et un manque d'organisation. Comme le souligne un enseignant-chercheur : « Nous avons plusieurs moyens de recevoir l'information, mais les notes de service arrivent tardivement et les réunions sont souvent convoquées à la dernière minute » (S.K., E.I., 04/06/2024).

Un agent administratif souligne également : « On nous dit qu'il y a WhatsApp, affiches et courriers, mais dans les faits, il faut courir derrière l'information » (A.H.S., E.I. du 20/04/2024).

Ces témoignages confirment l'idée que la multiplicité des outils ne garantit pas une meilleure circulation de l'information, si les processus organisationnels demeurent bureaucratisés et peu réactifs (Larhissi et Omani, 2020 :501). Le déficit de réactivité institutionnelle fragilise la fonction stratégique de la communication (Detrie et Meslin-Broyez, 2001).

2.2.2. Un manque d'outils et d'infrastructures

Certains personnels administratifs, techniques et d'appui mettent en avant un déficit d'infrastructures, soulignant

l'absence de lignes fixes et l'inégalité d'accès à Internet. Un agent observe : « Il n'y a pas assez de moyens de communication ici. Nous n'avons pas de lignes fixes, et Internet n'est pas accessible à tous les services » (A.T., E.I., 18/04/2024).

Ce constat rappelle que la communication, comme dynamique sociale (Henriet et Boneu, 1995), ne peut fonctionner efficacement sans un minimum de support matériel. Le manque d'équipements contribue à une inégale distribution de l'information et à un sentiment d'exclusion.

2.2.3. Une confusion persistante dans l'usage des canaux

Une autre perception récurrente concerne la confusion engendrée par la coexistence de multiples canaux sans harmonisation. Les cadres ne savent pas quel outil privilégier selon l'urgence ou la nature du message. Comme l'exprime une cheffe de service : « Parfois on nous envoie une note par WhatsApp, parfois par affichage, parfois par courrier. Mais il n'y a pas de règle claire : chaque responsable fait à sa manière » (H.D., E.I., 02/07/2024).

De même, un représentant syndicaliste indique : « Nous recevons trop de messages dispersés, et on ne sait pas toujours lequel est la version officielle » (S.C., E.I., 22/04/2024).

Cette absence de régulation institutionnelle produit ce que Misse et Kiyindou (2019 :9) qualifient de « fracture communicationnelle » : dispersion des messages, contradiction entre sources et incertitude sur la version officielle. Ces dysfonctionnements traduisent une faiblesse de la communication comme instrument stratégique de gestion (Detrie et Meslin-Broyez, 2001).

La triangulation des discours recueillis permet d'identifier des tendances différenciées selon les catégories d'acteurs : les enseignants-chercheurs soulignent la lenteur et l'irrégularité des communications formelles, limitant leur participation aux décisions ; le personnel administratif, technique et d'appui

déplore le manque d'infrastructures (Internet, téléphones fixes) qui restreint l'accès régulier à l'information ; les responsables hiérarchiques insistent sur la difficulté à harmoniser les canaux et le recours aux solutions informelles pour pallier les lenteurs administratives.

Face à ces lacunes, les acteurs développent des stratégies compensatoires, notamment le recours au bouche-à-oreille. Rapide mais non fiable, ce canal alimente rumeurs et malentendus, comme le souligne un agent : « Quand on n'a pas l'information officielle à temps, on se fie à ce que disent les collègues. Mais après, on se rend compte que ce n'était pas toujours exact » (A.H.S., EI, 20/04/2024).

Ces pratiques témoignent d'une forte dimension relationnelle et informelle de la communication interne (Henriet et Boneu, 1995). Toutefois, leur caractère non structuré et non contrôlé fragilise la cohésion sociale, car il mine la confiance organisationnelle.

Dans l'ensemble, ces perceptions et comportements traduisent un système de communication interne caractérisé par une pluralité d'outils mais marqué par un manque de cohérence et d'efficacité. Trois enjeux principaux se dégagent :

- paradoxe entre abondance et insuffisance : certains jugent les outils

« nombreux mais peu pratiques », tandis que d'autres dénoncent un manque d'infrastructures, soulignant que la question est autant qualitative que quantitative ;

- fracture communicationnelle persistante : la confusion dans l'usage

des canaux traduit un déficit d'appropriation renforcé par l'absence de normes claires et de formation, phénomène fréquent dans les institutions publiques maliennes ;

- comportements compensatoires risqués : face aux insuffisances, les

acteurs recourent à des pratiques informelles qui pallient certaines lacunes mais fragilisent la fiabilité et la confiance organisationnelle.

Ces constats traduisent un système de communication interne qui oscille entre gestion institutionnelle et pratiques sociales spontanées, sans réelle articulation stratégique (Cobut et Donjean, 2015).

2.3. Obstacles liés à la communication interne à l'Université de Sékou

L'analyse fait ressortir quatre grandes catégories d'obstacles : institutionnels, relationnels, humains et culturels. Ces obstacles interagissent, renforçant la complexité du système communicationnel.

2.3.1. Obstacles institutionnels

L'absence d'une structure dédiée à la communication interne entraîne une gestion hétérogène et une diffusion non uniforme des informations. Un chef de DER observe : « La diversité des outils utilisés et la perception variable de leur efficacité montrent une gestion hétérogène et parfois inadéquate des moyens de communication » (S.S., E.I., 02/02/2024).

Cette carence reflète une absence de stratégie organisationnelle claire. En termes théoriques, la communication peine à jouer son rôle de pilotage stratégique (Detrie et Meslin-Broyez, 2001).

2.3.2. Obstacles relationnels

Les divergences d'opinions au sein du Rectorat et des Facultés, notamment sur les filières et objectifs de recherche, et le manque de collaboration entre services réduisent la circulation de l'information puis renforcent la compétition interne. Comme

le souligne un cadre : « La diversité des avis au sein du Rectorat et des Facultés indique une absence de consensus sur les orientations stratégiques » (M.S., E.I., 16/06/2024).

Ces tensions nuisent à la fonction de cohésion sociale de la communication, pourtant centrale dans le modèle de Henriet et Boneu (1995).

2.3.3. Obstacles humains

Le manque de formation et de compétences en communication interne limite la fluidité des échanges. Selon un cadre : « L'absence de formation en communication interne limite l'efficacité des échanges » (Y.B., EI, 05/07/2024).

Ce déficit révèle une sous-estimation de la communication comme compétence organisationnelle stratégique.

2.3.4. Obstacles culturels

L'analyse des données recueillies révèle que des obstacles culturels influencent significativement la fluidité, la qualité et l'efficacité de la communication interne à l'Université de Ségou. Ces obstacles sont ancrés dans les dynamiques sociales maliennes, où la hiérarchisation par âge et les rapports de genre structurent les interactions (Balandier, 1955 : 131). Cette structuration sociale se reflète dans le fonctionnement organisationnel universitaire, affectant la circulation de l'information et les comportements communicationnels des acteurs. Comme l'illustre un enseignant : « Ici, il est difficile pour un enseignant plus jeune de prendre la parole devant un collègue plus âgé ou un responsable » (A.G., E.I. du 24/05/2024).

Une secrétaire administrative ajoute : « Une femme n'ose prendre la parole devant un chef qui pourrait être son beau-père » (M.B., E.I. du 15/05/2024).

De même, une étudiante observe : « Nous préférons passer par un délégué plutôt que d’approcher directement l’administration » (P.K., E.I. du 22/05/2024).

Ces logiques culturelles limitent l’équité et la transparence, réduisant la capacité de la communication à jouer son rôle de cohésion. Elles confirment que la communication interne, loin d’être neutre, est façonnée par les rapports sociaux (Henriet et Boneu, 1995).

Dans l’ensemble, les résultats montrent que la communication interne à l’Université de Ségou est caractérisée par une pluralité d’outils et de pratiques, mais aussi par une faible articulation stratégique. Les dispositifs formels reflètent une logique de gestion descendante, tandis que les pratiques informelles traduisent les dynamiques quotidiennes de sociabilité. Faute d’articulation claire entre ces deux dimensions (Cobut et Donjean, 2015), la communication interne échoue à assurer pleinement ses deux fonctions :

- fonction de sociabilité et de cohésion sociale : entravée par les pratiques informelles incontrôlées, les fractures communicationnelles et les logiques culturelles hiérarchiques ;
- fonction stratégique de gestion : affaiblie par l’absence de structure

dédiée, le déficit de formation et la lenteur bureaucratique.

Ainsi, l’efficacité globale de la communication interne demeure compromise par des contraintes institutionnelles, techniques, relationnelles et culturelles, avec des répercussions directes sur la motivation et la cohésion du personnel.

3. Discussion des résultats de recherche

L’analyse des données recueillies à l’Université de Ségou met en évidence un système de communication interne caractérisé par une pluralité d’outils, mais affecté par des

tensions structurelles et culturelles. Ces résultats confirment l'importance de considérer la communication interne non seulement comme instrument stratégique de gestion (Detrie et Meslin-Broyez, 2001), mais également comme dynamique de sociabilité façonnée par les interactions quotidiennes (Henriet & Boneu, 1995). L'articulation de ces deux perspectives, proposée par Cobut et Donjean (2015), permet de mieux comprendre les paradoxes observés entre abondance et inefficacité, modernité affichée et fragilités pratiques, formalisme institutionnel et poids de l'informel.

3.1. Dispositifs formels et numériques : modernité en trompe-l'œil

Les résultats révèlent que l'Université de Ségou mobilise des dispositifs formels (réunions, notes de service, affichages) et numériques (emails, messageries instantanées, réseaux sociaux). Cette hybridation traduit une volonté d'inscrire l'institution dans la modernité communicationnelle. Cependant, l'efficacité de ces outils est limitée par des lenteurs bureaucratiques, des retards de diffusion et des inégalités d'accès aux infrastructures numériques.

Les résultats mettent en évidence une tension entre modernité formelle et inefficacité perçue, freinant la cohésion sociale et la motivation. L'Université de Ségou utilise à la fois des dispositifs formels (réunions, notes officielles) et numériques (emails, intranet), mais ceux-ci sont affectés par des lenteurs, un informalisme persistant et un accès inégal aux outils.

Ces constats rejoignent les observations de Sidibé (2018), qui souligne la coexistence, au Mali, de canaux traditionnels et numériques sans réelle intégration. Ils prolongent également les analyses de Felio (2013 :169), qui identifie des fractures entre services équipés et sous-équipés, notamment dans les organisations privées. La spécificité de notre étude réside dans

la contextualisation universitaire : l'inégale disponibilité des infrastructures (connexion Internet, outils de diffusion interne) crée une fragmentation qui compromet la cohésion organisationnelle.

À la lumière du modèle théorique, ces résultats traduisent une tension entre deux logiques. D'un côté, la communication interne est conçue comme instrument stratégique visant à moderniser la gestion et assurer la diffusion des décisions (Detrie et Meslin-Broyez, 2001). De l'autre, elle reste façonnée par des pratiques quotidiennes marquées par l'informel et les contraintes locales (Henriet et Boneu, 1995). L'articulation imparfaite de ces deux dimensions engendre une modernité « en trompe-l'œil », où les outils existent mais demeurent inefficaces faute de régulation et de stratégie cohérente.

3.2. Communication abondante mais perçue comme inefficace

Un paradoxe central des résultats est la coexistence d'une abondance de messages et de canaux avec une perception d'inefficacité généralisée. Les acteurs dénoncent lenteurs, confusion des supports, surcharge informationnelle et recours fréquent à l'informel. Cette situation rappelle les constats de Doniblog-Benbere (2022), qui montrent que l'excès d'informations peut générer désengagement plutôt que clarté. Toutefois, l'apport spécifique de notre étude est de montrer que l'informel, loin d'être uniquement un « parasite » communicationnel, joue un rôle fonctionnel d'ajustement. Le bouche-à-oreille et les échanges interpersonnels compensent les défaillances des dispositifs officiels et assurent, dans une certaine mesure, la continuité de la circulation de l'information. Dans cette perspective, la communication interne à l'Université de Ségou illustre bien l'articulation proposée par Cobut et Donjean (2015) : l'informel (dynamique de sociabilité) et le formel (instrument de gestion) coexistent dans une relation

d'interdépendance, mais sans cadre organisationnel clair. Si les pratiques informelles contribuent à maintenir un minimum de cohésion sociale, elles demeurent fragiles car elles favorisent la propagation de rumeurs et nuisent à la fiabilité des échanges. Ce paradoxe souligne la nécessité d'une gouvernance communicationnelle qui régule les interactions tout en valorisant les dynamiques sociales locales.

3.3. Des obstacles institutionnels, relationnels, humains et culturels

L'étude met en évidence quatre catégories d'obstacles : institutionnels, relationnels, humains et culturels.

- Institutionnels : la bureaucratie et l'absence de structure dédiée à la

communication interne entraînent une gestion fragmentée, confirmant l'analyse de Pigeyre et Dietrich (2011) sur l'impact négatif des lourdeurs administratives dans les organisations publiques.

- Relationnels : la méfiance entre services et le déficit de collaboration

rappellent les constats de Hennequin (2020 :6) sur la rétention d'information et le manque de transparence dans les administrations.

- Humains : le manque de formation en communication limite

l'efficacité des échanges. Cette observation corrobore les recommandations de De La Broise et Brulois (2013 :7) sur la professionnalisation de la fonction communication dans le secteur public.

- Culturels : le poids de l'oralité, l'importance de la hiérarchie d'âge et

de genre structurent fortement les interactions, confirmant que les logiques sociales influencent la circulation de l'information.

Cette dimension, souvent négligée dans les modèles importés, constitue une contribution originale de notre étude.

Conclusion

Cette recherche sur la communication interne à l'Université de Ségou met en évidence une dynamique contrastée : si l'institution dispose d'une diversité d'outils formels et numériques, leur efficacité demeure limitée par des lenteurs administratives, une accessibilité inégale et une forte dépendance aux pratiques informelles. Les perceptions recueillies révèlent un paradoxe : une communication abondante mais perçue comme inefficace, marquée par la confusion des canaux, les insuffisances matérielles et le recours au bouche-à-oreille.

Au-delà des dispositifs, l'étude souligne l'impact d'obstacles institutionnels, relationnels, humains et culturels qui freinent la fluidité informationnelle et l'engagement organisationnel. L'absence de gouvernance dédiée, la faible professionnalisation de la fonction communication et la persistance de hiérarchies socioculturelles apparaissent comme des freins majeurs à une circulation claire et équitable de l'information.

Ces résultats invitent à envisager la modernisation de la communication interne non pas comme une simple numérisation, mais comme une transformation organisationnelle intégrant la structuration de la gouvernance, la formation des acteurs et la prise en compte des réalités culturelles locales. L'étude ouvre ainsi des perspectives de recherche et d'action visant à faire de la communication interne un levier stratégique de cohésion et de performance pour l'Université de Ségou.

Références bibliographiques

Al Karjousli Soufian, Togola Diama Cissouma et Ouallet Anne, 2015. « Diversité, conflictualités et sociabilités au cœur de la patrimonialité de l’islam au Mali », dans Konaté Doulaye, Brunet-Jailly Joseph et Charmes Jacques, *Le Mali contemporain*, p.10.

Annuaire statistique, 1997. Région de Ségou, Bamako, Gouvernorat.

Balandier Georges, 1955. *Sociologie actuelle de l’Afrique noire. Dynamique des changements sociaux en Afrique centrale*, Paris, PUF.

Cobuet Éric et Donjean Christine, 2015. *La communication interne*, Paris, Edipro.

Dabo Mamadou, 2016. L’Université de Ségou entre l’excellence et l’explosion : La crise de croissance doit-il noyer le bébé dans l’eau du bain ? Zenith Balé du 24 juin [en ligne] // URL : <http://news.abamako.com/h/132937.html> (page consultée le 06/01/2024).

Décret n°10-168/P-RM du 23 mars 2010, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’université de Ségou, Primature de la République du Mali, p.5.

De La Broise Patrice et Brulois Vincent, 2013. *La professionnalisation des communicateurs. Dynamiques, tensions et vecteurs*, 1^{ère} Edition, Louvain, Presses universitaire de Louvain.

Detrie Philippe et Meslin-Broyez Cathérine, 2001. *La communication interne au service du management*, Paris, Liaisons.

Dinoblog-Benbere, 2022. La désinformation au Mali, Document de travail, Bamako.

Félio Cindy, 2013. Visibilité numérique des cadres d’entreprise : un choix stratégique au risque de l’isolement, dans *Communication et organisation*, Vol. 2, n°44, p.123-132.

Gave Bastien, 2013. « Chapitre 4. Les relations des salariés à l’entreprise et à la marque », Géraldine Michel éd., *Management*

transversal de la marque. Une exploration au cœur des marques, Paris, Dunod.

Gouba Firmin, 2000. « Le sous-développement en question : Des problèmes de communication », *Revue Hermès*, Vol. 3, n° 28, p. 209-218.

Hennequin Émilie, 2020. « La gestion des alertes en entreprise : de la confiance à la défiance. Analyse de douze récits de vie de lanceurs d'alerte », dans *Revue interdisciplinaire management, homme et entreprise*, Vol.9, n° 41, p.3-30.

Henriet Bruno et Boneu François, 1995. *Audit de la communication interne*, Paris, Éditions d'organisation.

Henriet Claire, 2007. Culture d'entreprise et motivation des salariés, Mémoire de Master, Institut d'études politiques de Lyon, Université Lumière – Lyon 2.

Joly Bruno, 2009. *La communication*, Bruxelles, De Boeck Supérieur.

Larhrissi Nadia et Omani Laila, 2020. « La communication interne, facteur de motivation des salariés : cas d'un établissement relevant de l'Université Mohammed V », dans *Revue Internationale du Chercheur*, Vol. 1, n° 3, p. 485 – 506.

Maidakoualé Ibrahim et Fagade Carole, 2022. « L'usage des technologies numériques éducatives dans l'enseignement supérieur africain : Cas des universités du Bénin, Niger et Côte d'Ivoire », dans *Interfaces-numériques*, Vol. 11, n° 3, p.1-23.

Misse Misse et Kiyindou Alain, 2019. Communication et changement social en Afrique et dans les Caraïbes : Bilan et perspectives [en ligne]//URL : <https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/wp-content/uploads/2019/02/Enjeux-SupplA2009-Actes-de-Douala.pdf> (page consultée le 10/09/2025).

Pigeyre Frédérique et Dietrch Anne, 2011. La gestion des ressources humaines, Paris, La Découverte, 128 pages.

Schwab Klauss, 2017. *La quatrième révolution industrielle*, Paris, Dunod.

Sidibé Amadou Békaye,2018. Usages d'Internet et services d'Internet au Mali : rôle et positionnement des bibliothèques, Thèse de doctorat en Informatique et société, Université Grenoble Alpes.